

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol 3 N°9 Juin 2025

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

Lettres Langues Arts Droit

Sociologie

Biologie Chimie

Maths Physique

Histoire Géographie

Science politique Education

Anthropologie

Philosophie

DOSSIER 1: Afrique / Lettres - Langues - Arts et Education

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol 3 N°9
Juin 2025

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 3 N° 9 Juin 2025

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 1 : Afrique/ Lettres – Langues – Arts et Education.

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S

/
M
O
N
D
E

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Février 2025

Date limite de soumission d'articles : 30 Avril 2025

Acceptation et retour d'expertise : 15 Mai 2025

Retour des textes corrigés : 30 Mai 2025

Parution : Juin 2025

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

Liste des auteurs-----VIII

La parole Traditionnelle et son Impact Educatif et Social. Cas de *Kaidara* d'Amadou Hampâté Bâ _ **DAOUDA FOFANA** -----09

De l'usage de la parole comme forme de mépris : entre choix lexical et implication du discours de Kaïs SAÏED sur les migrants subsahariens _ **Daouda NGOM** -----25

Planning lexicographic needs in Gabonese languages _ **Fatima TOMBA MOUSSAVOU** -----38

Planning front matter and back matter texts of the dictionaries in Gabonese languages, case of Fang _ **Guy-Modeste EKWA EBANEGA** -----55

La formation du personnage féminin dans les récits littéraires, enjeux d'un enracinement inopérant et une auto-affirmation délicate : analyse contrastive de quelques récits romanesques africains francophones _ **Hamidou BALDE & Salif BALDE** -----72

B. Russell et F. Recanati sur la sémantique de la proposition _ **Michel SAHA & Zié Seydou YÉO**-----87

L'apport de l'interdisciplinarité dans le processus d'enseignement-apprentissage des mathématiques et de la physique : cas des vecteurs et grandeurs physiques en seconde S au Sénégal_ **Moustapha THIAM et Al -** -----108

Le Français, une Victime de la Diplomatie Française au Burkina Faso _ **Nebila Bienvenue BAMA**-----133

Effet de la Perception des Signes Graphiques sur l'Apprentissage de l'Ecriture _ **Sylvie AKIGUET-BAKONG & Josée Ulfariane Moumbolo** - -----146

Memorial of an African Filmmaker: Sembene Ousmane's Oeuvre, the Matrix of Dystopia in Postcolonial Africa _ **Tafsir Ousmane KA** -----165

À Propos de la Plurivocité Syntaxico-Pragmatique de l'Adverbe
Ostensiblement _ **CAMARA Mohamed**-----195

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S

/
M
O
N
D
E

Listes des auteurs

DAOUDA FOFANA, *Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) Cocody / Abidjan / Côte d'Ivoire*, fofdaouda04@yahoo.fr

Daouda NGOM, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar/ Sénégal*, daoudangom84@yahoo.fr

Fatima TOMBA MOUSSAVOU, *University Omar Bongo, Gabon*, tombamoussavoufatima@gmail.com

Guy-Modeste EKWA EBANEGA, *Omar Bongo University / Gabon*, ekwaebanegaguymodeste@gmail.com

Hamidou BALDE & Salif BALDE, *Université Assane Seck de Ziguinchor & Université Cheikh Anta Diop / Sénégal*, doulobalde29@gmail.com & salif1.balde@ucad.edu.sn

Michel SAHA & Zié Seydou YÉO, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*, tuambli67@gmail.com & yzseydou@gmail.com

Moustapha THIAM, Abdou DIOUF, Cissé BA et Cheikh Tidiane SALL, *Inspection d'Académie de Saint Louis, Inspection d'Académie de Fatick et Université Cheikh Anta DIOP de Dakar/ Sénégal*, m.thiamphysics@hotmail.fr

Nebila Bienvenue BAMA, *Université Joseph KI-ZERBO Ouagadougou / Burkina Faso*, bienvenuebama@gmail.com

Sylvie AKIGUET-BAKONG & Josée Ulfariane Moubolo, *Université Omar Bongo (UOB)/ Gabon*, sylviebakong@gmail.com & ulfajosee@gmail.com

Tafsir Ousmane KA, *Cheikh Anta Diop University, Dakar / Senegal*, latifoun1290@gmail.com

CAMARA Mohamed, *Université Alassane Ouattara, / République de Côte d'Ivoire*, mohcame@yahoo.fr

La parole Traditionnelle et son Impact Educatif et Social. Cas de *Kaïdara* d'Amadou Hampâté Bâ

DAOUDA FOFANA

MAITRE-ASSISTANT EN LITTERATURE ORALE,

Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) Cocody / Abidjan (Côte d'Ivoire)

fofdaouda04@yahoo.fr

Résumé

La parole traditionnelle se présente, dans le récit initiatique Kaïdara, comme un discours oral à formes brèves ou étendues. Cette paroles institutionnalisée ou culturelle est utilisée depuis toujours par les Africains pour éduquer la société qui évolue des générations mures vers les nouvelles générations. Les garants des coutumes se présentent donc comme des forces de paroles pour orienter les plus jeunes vers des acquis qui pourraient faire d'eux des hommes accomplis sur le plan moral et spirituel. Le conte initiatique est un creuset de paroles dynamique pour construire l'homme et une société plus saine.

Mots-clés : parole traditionnelle, initiation, culture, homme accompli, société africaine.

Abstract

In the Kaïdara initiation story, traditional speech is presented as an oral discourse in brief or extended forms. This institutionalized or cultural discourse has always been used by Africans to educate society, evolving from older generations to newer generations. The guardians of customs therefore present themselves as forces of speech, guiding the youngest toward achievements that could make them morally and spiritually accomplished individuals. The initiation story is a dynamic melting pot of words for building a healthier human being and society.

Keywords: traditional speech, initiation, culture, accomplished human being, African society.

Introduction

La parole est une manifestation de notre capacité de langage. Elle est particulière et peut apparaître comme un acte de langage vers un interlocuteur ou vers soi-même au travers de la pensée intérieure.

Elle est orale ou écrite. La parole se manifeste dans le discours à travers des informations circulant entre des usagers de la langue. Elle permet de s'exprimer directement ou de rapporter les propos d'un autre. Dès lors on parlerait de parole de style direct, indirect, de style indirect libre, de type narrative avec leurs caractéristiques propres. Mais à côté de cette parole générale de type linguistique, l'on trouve, dans les réalités de la littérature orale, une parole dite traditionnelle. L'expression parole traditionnelle, à ce niveau, se réfère au contexte littéraire, culturel, anthropologique, religieux, etc. Elle est liée à la parole, « c'est-à-dire que le contenu du message est essentiellement une *parole* : il ne semble y avoir rien ou presque en dehors de cette parole » (J. Cauvin, 1980, p. 8). La spécificité de cette parole a un impact certain sur les hommes dans la mesure où la parole s'appréhende comme une force qui modifie l'homme et sa société. Comment la parole traditionnelle, d'ordre initiatique dans *Kaïdara* impacte-t-elle les personnages et par ricochet la société africaine ou en général. Notre objectif est de révéler à travers ce récit initiatique les différents types de paroles traditionnelle pour appréhender leur influence sur la vie des individus par l'éducation suscitée. A partir de de la sociocritique, nous présenterons une typologie générale de la parole traditionnelle. Ensuite, il nous plaira de faire ressortir les avantages de la parole traditionnelle comme initiation à la vie sociale.

1. Les manifestations de la parole traditionnelle dans *kaidara*

La parole traditionnelle est présente comme des discours souches qui véhicule les pensées d'une communauté axée sur l'oralité. En effet, « les échanges oraux constituent l'essentiel de la communication dans certaines communautés humaines. Ils dominent dans les besoins de communication quotidienne, le divertissement et la transmission des savoirs. ». (A. O. Laditan, 2004). Les différents messages observés fonctionnent sous deux angles. Il existe des messages « qui transmettent une technique, un art, et pour lesquels la parole n'est qu'un véhicule de communication...Par contre, d'autres messages sont essentiellement liés à la parole...C'est le cas du conte, du proverbe, de la devinette, du chant, etc. » (Cauvin, 1980, p. 8). Cette parole apparaît sous deux formes majeures dans *Kaïdara* : la parole institutionnalisée ou ritualisée et la parole culturelle. Notons que

l'objectif, ici, ce n'est pas de voir le sens des paroles traditionnelles. Nous nous attacherons à leur forme.

1.1. La parole institutionnalisée ou ritualisée ou micro-parole

La parole dite institutionnalisée est réalisée par des sages à travers des enseignements. Ces paroles sont proférées par des personnes ressources garants des sociétés ancestraux. Leur intention est d'enseigner le peuple avec des propos courts, faciles à retenir pour se les re-mémoriser. Ces paroles sont matérialisées à travers les proverbes, les maximes, brefs les énoncés aphoristiques. Dans le cas de la parole institutionnalisée, elle est brève, en général s'inscrivant dans la phrase.

Exemples :

- 1- Le vieillard sourit largement : « O fils et adepte attentionné :
« *pour rien au monde tu ne violeras un interdit qui remonte à des siècles.* » (P. 44)
- 2- « Hammadi, mon propre fils avide de savoir : jamais tu n'agiras sur un simple soupçon. Le premier fils de Satan a nom "Précipitation", et son puîné s'appelle "Soupçon". (P. 45)
- 3- *En hivernage, garde-toi d'entreprendre un voyage dans l'après-midi.* (p. 44)
- 4- Qui donne de bon cœur trouvera toujours de quoi à donner. (p. 69)
- 5- Et toi qui nous parle, qui es-tu ? Et où es-tu ?
- Tu le sauras quand tu sauras que tu ne sais pas et que tu attendras de savoir » (p. 16)
- 6- L'or ne lessive pas la dignité salie. (P. 56)
- 7- Des mains vides ne peuvent tirer l'eau du puits. (P. 45)

Dans ces différents exemples, les énoncés se présentent comme des paroles traditionnelles courtes. Ces micro-discours de sagesse tiennent en une phrase. Observons :

1.a- « *pour rien au monde tu ne violeras un interdit qui remonte à des siècles.* » (Complément + sujet + verbe + subordonnée relative)

2.a- « *Jamais tu n'agiras sur un simple soupçon.* » (Emphase (adverbe) + sujet + verbe + complément)

3.a- « *En hivernage, garde-toi d'entreprendre un voyage dans l'après-midi.* »

(Complément + verbe à l'impératif + compléments)

4.a- « *Qui donne de bon cœur trouvera toujours de quoi à donner.* » (P. 69)

(Sujet en proposition relative + verbe + complément)

5.a- « *Tu le sauras quand tu sauras que tu ne sais pas et que tu attendras de savoir* »

(Sujet + subordonnée circonstancielle de temps + complétive + conjonction de coordination + complétive)

6.a- « *L'or ne lessive pas la dignité salie.* »

(Sujet + verbe + complément)

7.a- « *Des mains vides ne peuvent tirer l'eau du puits.* »

(Sujet + verbe + complément)

Les paroles traditionnelles dans ces exemples sont courtes. Ce sont soit des phrases simples (exemple 2, 3, 6, 7), soit des phrases complexes (1, 4, 5). On notera que dans l'exemple 4, le sujet est une relative qui a une valeur de substantif : « *Qui donne de bon cœur* ».

Comme nous pouvons le constater, la parole traditionnelle peut se caractériser par sa brièveté. Nous nous situons dans un micro-discours. Ces propos peuvent caractériser des discours bien organisés pour la mémoire collective comme les proverbes, les maximes, etc. Mais, cette parole peut s'étendre et concerner des sous-genres de la littérature orale. Dans cette mesure nous nous situons dans le texte comme une dynamique qui s'installe dès que l'on a deux phrases. Ici, on se situe dans le discours texte, plaçant les paroles traditionnelles dans des macro-discours.

1.2. La parole culturelle ou macro-parole

La parole traditionnelle culturelle est plus dense. Elle se réfère à des ensembles de propos constituant des sous-genres oraux. On fait ici allusion aux contes, aux légendes, etc. Ces discours sont plus vastes que les paroles institutionnalisées. Nous avons affaire à des discours-textes en portant le regard sur les sous-genres oraux. Nous nous situons dans le texte, dans la mesure où nous avons une macro-parole.

Exemples

- 1- Conte, conté, à conter...
 Es-tu véridique ?
 Pour les bambins qui s'ébattent au clair de lune, mon conte est une histoire fantastique.
 Pour les fileuses de coton pendant les longues nuits de la saison froide, mon récit est un passe-temps délectable.
 Pour les mentons velus et les talons rugueux, c'est une véritable révélation.
 Je suis donc à la fois futile, utile et instructeur.
 Déroule-le donc pour nous... (p. 13)
- 2- Il vint vers les voyageurs désespérés et chanta :
 O Fils d'Adam, que votre état est piteux !
 Je compatis à votre malheur.
 Moi, l'animal fusiforme,
 Je suis lourd, mais pas inintelligent.
 Ma robe est jaune
 Et rousse celle de ma femme.
 Toutes deux sont rayées de fines bandes sombres.
 L'on me connaît partout où Guéno a répandu du sable.
 Je vous apporte un baume.
 Je désire consoler vos âmes.
 Oui, certes, de la race des lézards je suis !
 Oui, certes, je ressemble au serpent
 Qui mord l'homme au talon !
 Mais point ne suis ni venimeux ni vilain à voir.
 Quittez ce lieu au plus vite ! (Pp. 21-22)

- 3- ...ils entendirent des voix chanter en chœur sur tous les tons :
- « Les êtres sont prisonniers,
Prisonniers de la mort implacable
La mort égrène le temps...
Le temps avale la mort...
L'air avive le feu...
Les âmes célèbrent l'office...
Les justes paient la dîme...
D'où venez-vous, fils de Kiikala ?
Où allez-vous, rejetons de Naagara ?
Qui êtes-vous, animaux bipèdes ? » (P. 32)

L'exemple 1 est une macro-parole traditionnelle. L'on présente un texte qui caractérise le conte initiatique peulh *Kaïdara*. C'est le préambule au conte. Ce texte fonctionne comme un résumé du conte axé sur les objectifs ou les cibles à atteindre dans cette éducation initiatique.

Les exemples 2 et 3 présentent le sous-genre oral dit chanson. Nous avons affaire aussi dans le cadre de la parole traditionnelle au chant.

La poésie est aussi présente :

- 1- Toi qui crois savoir, apprends surtout
Que je suis le onzième symbole du pays des nains.
Mon secret appartient à Kaïdara,
Le lointain et bien proche Kaïdara.
Fils d'Adam, passe... (p. 35)

La forme plaisant de la parole traditionnelle place dans une recherche esthétique du discours. On remarquera ici la répétition de *Kaïdara* et les dispositions emphatiques (toi qui crois savoir, apprends...). La parole traditionnelle se veut plaisante pour accrocher l'auditoire.

C'est ce que l'on constate dans ce refrain du conte présentant le onzième symbole.

La forme des paroles traditionnelles est soit courtes pour investir la phrase simple ou complexe. Ici le discours est succinct et précis. On parle de micro-parole traditionnel. Dans le cadre de la parole traditionnelle élargie, vaste, l'on se réfère au discours plus long. Nous nous situons dans un macro-discours qui trouve sa réalisation dans les sous-genres oraux comme le conte lui-même et les discours oraux intégrés comme le conte.

2. L'impact de la parole sur la société humaine

La parole traditionnelle est un discours de force instructrice qui permet d'éduquer l'homme par des orientations de vie. Cela est aussi possible par l'inculcation des valeurs indispensables à la vie sociale.

2.1 *La parole traditionnelle, une éducation par la parole*

La parole traditionnelle a pour but d'éduquer les hommes. Ainsi, les protagonistes suivent un parcours qui les enseigne à la vie et aux connaissances nécessaires à leur survie et évolutions sociale. Ces enseignements sont soit compris et acceptés soit ignorés. Mais, le parcours initiatique se présente comme une parole diffuse qui enseigne à l'existence.

Exemples :

- 1- Le vieux mendiant dit à Hammadi :
 - « O mon frère ! Apprends que chaque symbole a un, deux ou plusieurs sens. Ces significations sont diurnes et nocturnes. Les diurnes sont fastes et les nocturnes néfastes. Ainsi, le caméléon, premier symbole que tes amis et toi avez vu au pays de Kaïdara le merveilleux, est un animal qui a sept qualités :
 - Un : il change de couleur à volonté.
 - Deux : il a le ventre bourré d'une langue visqueuse, ce qui lui permet de ne pas se précipiter sur la proie mais de la happer à distance ; s'il la rate, il lui reste toujours la ressource de ramener sa langue à lui.
 - Trois : il ne pose ses pattes à terre que l'une après l'autre sans jamais se presser

Quatre : pour scruter les alentours, il ne se retourne pas, mais incline légèrement la tête et roule son œil qui tourne et retourne en tous sens dans son orbite.

Cinq : il a le corps comprimé latéralement.

Six : il a le dos orné d'une crête dorsale.

Sept : il possède une queue préhensile.

« Voici, Hammadi, quelques sens diurnes et nocturne des caractéristiques du caméléon :

« Changer de couleur, c'est, au sens diurne, être un homme sociable, plein de tact, capable d'entretenir un agréable commerce avec n'importe qui ; un homme qui peut s'adapter aux circonstances, d'où qu'elles viennent et quelles qu'elles soient, et qui adopte les coutumes de ceux avec qui il est en relation. Tandis que le sens nocturne symbolise l'hypocrisie, la versatilité et le changement sans transition au gré des intérêts sordides et des combinaisons inavouables ; c'est aussi le manque d'originalité et de personnalité, le degré du caméléon est appelé "le vestibule du roi". En effet, autour du roi, on trouve des gens de toutes sortes ; les uns sont là pour donner, d'autres pour qu'on leur donne ; les uns viennent pour mentir, les autres parce qu'on a menti sur eux. »

- 2- Et toi qui nous parle, qui es-tu ? Et où es-tu ?
 - Tu le sauras quand tu sauras que tu ne sais pas et que tu attendras de savoir » (p. 16)
- 3- La bonne tradition veut qu'après un long voyage celui qui en revient n'entre pas en plein jour au logis. Il attendra à quelques distances que le soleil décline fortement vers l'ouest... (p. 56)

Dans le premier exemple, l'on révèle les enseignements relatifs au symbole du caméléon à travers des connaissances symboliques denses. Ainsi, changer de couleur dans son acception positive se réfère à l'homme sociable, s'adaptant aux circonstances et au types de collaboration humaine et sociale. Sur le plan négatif ce symbole se réfère à l'hypocrisie et aux intérêts sordides dans les relations entre hommes. Cette présentation manichéenne des comportements invite à choisir l'attitude positive. Mais avant tout, l'objectif de la parole

traditionnelle, c'est de présenter les deux faces des comportements humains avec que par la clairvoyance, l'homme soient éduqués.

Dans le deuxième exemple, la parole traditionnelle « Tu le sauras quand tu sauras que tu ne sais pas et que tu attendras de savoir » est une parole d'enseignement à la sagesse. Elle permet à l'homme de s'attendre toujours à la connaissance des choses comme une dynamique interminable. On apprend toujours quelque chose de plus. Cette sagesse rappelle la pensée de Socrate rappelée par Platon : « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien » (Menon, 80d 1-3). Cette maxime de Socrate permet de présenter l'humilité dans la quête du savoir. Tout commence par l'acceptation de son ignorance.

L'on se rend compte que dans *Kaïdara*, cette pensée philosophie à connue par les Africains, montrant que la force de l'éducation et les connaissances sont des données universelles transmises d'une génération à l'autre.

Le troisième exemple est une leçon de vie sociale. « C'est une coutume de politesse afin que la famille ne soit point surprise au cours de la journée. Cette coutume existe dans d'autres régions d'Afrique » (p. 56, note de bas de page)

2.2 *La parole traditionnelle initiatique, un creuset de valeurs*

Les paroles traditionnelles dans *Kaïdara* se présentent comme un véhicule des valeurs, des normes, des croyances propices à une société meilleure. Dans cette dynamique, le conte devient le creuset complet de représentation des connaissances et apprentissages. On le comprend avec *Kaïdara*, un conte initiatique. En effet, le genre de littérature orale le plus connu est le conte. Le conte est le genre le plus représentatif de la littérature orale. Dans le conte, on peut rencontrer des proverbes, des devinettes, des chansons, des poèmes, etc. Ce récit contient donc différentes sortes de textes convoqués pour nous instruire, nous inculquer des valeurs.

Exemples :

- 1- Dembourou se mot à chanter :
 « Manna m'a dit : Enfant sois bon,
 Sois bon envers tes procréateurs.
 Neuf mois dans tes entrailles

Ta mère t'a enseveli comme un cadavre.
Ton père travailla dur.
Il tira de ses mains ce qui te nourrit
Et consolida en trente-trois mois
Les trente-trois anneaux de ta colonne vertébrale.
O mon père ! On ma mère !
Je vous exprime ma reconnaissance.
Force créatrice, guide nos pas !
Nous sommes sevrés du lait maternel,
Fais-nous sucer celui du savoir.
Nous ne doutons plus que nous allons vers Kaïdara,
Le lointain et bien proche Kaïdara (p. 28)

2- Des mains vides ne peuvent tirer l'eau du puits. (p. 45)

Le premier exemple ressort des valeurs familiales, la reconnaissance et le respect pour les parents. La mère nous fait grandir, mais c'est le père qui nous éduque, qui nous donne le savoir et les attitudes positives.

Le deuxième exemple, en tant que parole traditionnelle initiatique se présente comme une expression imagée. Il s'agit d'un proverbe qui enseigne sur les efforts ou les sacrifices à accomplir pour avoir en retour quelque chose qu'on désire. Sans don sacrificiel, rien ne peut être acquis. Par ce proverbe, le petit vieux, maître de Hammadi, lui enseigne que s'il n'a plus d'or, il ne peut avoir de parole traditionnelle initiatique en plus.

Ici, la parole devient une boussole au-delà des peuples et communautés pour devenir la supra-parole comme révélation de l'humain pure par sa connaissance des valeurs morales et spirituelles.

3. La parole initiatique pour comprendre le monde et le dominer

La parole traditionnelle initiatique est une dynamique de connaissances précieuses sur l'homme et sur le monde. Elle montre que la parole est la révélation d'une action commise ou à commettre. Elle est donc un savoir de protection ou de domination. Pour finir, la parole traditionnelle initiatique est la somme de tous les savoirs et

compétences décelés en l'homme. L'initié les comprenant et les pratiquant arrive à dominer le monde.

3.1 La parole action

La parole est agissante. Elle se déploie pour pousser l'homme à l'action. C'est pourquoi, pour Austin (1970) la parole n'est pas seulement mot, elle est aussi et avant tout, action. Cette action au travers du conte est organisée pour de meilleurs choix de vie.

- 1- Hammadi intervient : « Hamtoudo, puisque c'est un interdit traditionnel... Mon maître le petit vieux à la colonne vertébrale déformée m'a dit : « Pour rien au monde tu ne violeras un interdit qui remonte à un siècle ». (p.52)

Cette parole doit être suivie d'action, ici, ne pas braver l'interdit. Mais, Hamtoudo choisit la mauvaise action contre la parole traditionnelle. Il dit à son compagnon : « Non Hammadi, ce passeur est un briguant ! Il ne fait qu'exploiter la peur des hommes pour s'enrichir. Je ne m'en laisserai pas imposer. (P. 52)

La désobéissance à la parole a une conséquence, parce que l'action requise n'a pas été engagée : Hamtoudo meurt.

En effet, « joignant l'action à la parole, Hamtoudo bouscula le passeur qui le tenait la main pour l'empêcher d'entrer dans l'eau. Il releva prestement son pantalon et s'engagea résolument dans l'onde. Après le onzième pas, il voulut en poser un douzième. Hop ! Il se sentit enfoncer. Il cria « Au secours ! » Le passeur dit seulement, avec un cynisme impassibilité : « Seule la mort instantanée lui apportera secours ! » (p. 53)

La parole traditionnelle impose des actions éducatives, de respect des lois et coutumes. Si les actions vont à l'encontre de ces lois, de cette tradition, la conséquence peut être la mort comme nous le voyons avec l'entêtement d'Hamtoudo.

- 3- « Hammadi, mon propre fils avide de savoir : jamais tu n'agiras sur un simple soupçon. Le premier fils de Satan a nom "Précipitation", et son puîné s'appelle "Soupçon". (P. 45)

Cette leçon de vie présente la prudence dans les affaires. Rien ne doit se faire trop rapidement. Ainsi, des soupçons n'autorisent pas à l'action. Sinon les conséquences peuvent être regrettables. Hammadi respecte cette mise en garde : « Rengainant son poignard, il s'incline vers le dormeur... » (p. 58). Il évite ainsi de tuer son propre fils qu'il soupçonne de le cocufier. Si l'irréparable avait été commis, Hammadi aurait tout perdu à cause d'un simple soupçon.

4- Arrivé au milieu du cours d'eau, il dit :
« O métal de grand prix ! Tu viens de la terre, tu y retourneras par la voie de l'eau. O Esprits gardiens des frontières du pays des nains ! Recevez la dîme que doivent payer ceux qui sortent notre or. Hammadi a payé de son métal devenu légitime. » (P. 54)

Cette parole « au sens exotérique, rappelle un dicton populaire : « Si le pauvre ne n'a point

On invite l'homme, le surhomme au partage, à la bonté de cœur à un élan naturel vers l'autre. Hampâté Bâ nous invite au bien à travers ce conte initiatique *Kaïdara*.

Ce conte fonctionne comme une leçon de vie universelle, vers le respect des traditions et un élan au partage, à la solidarité. Ces deux attitudes nobles caractérisent le surhomme qui respecte les anciens, le passé et s'attache à la vie communautaire dans l'égalité. Ces éléments sont vitaux et se placent au cœur de la condition humaine et social.

3.2 La compréhension optimale du monde par la parole traditionnelle symbole

L'homme accompli dans le conte initiatique de Hampâté Bâ est différent du surhomme de Nietzsche. L'homme accompli dans la compréhension du conte initiatique *Kaïdara* se perçoit dans les symboles sur le chemin des jeunes Hammadi, Dembourou et Hamtoudo. Leurs compréhensions du monde et leurs erreurs fatales permettent de comprendre entièrement le monde et son

fonctionnement. Son acquisition fait de l'initié un homme accompli. Nous analyserons pour prouver nos propos les six premiers symboles¹.

Exemples :

Premier symbole : le caméléon

Changer de couleur : être sociable, plein de tact, entretenir un agréable commerce avec les autres, s'adapter aux circonstances (diurne)

Hypocrisie, la versatilité et le changement sans transition au gré des intérêts sordides, le manque d'originalité et de personnalité (nocturne)

Avoir le ventre bourré d'une langue visqueuse : avoir le verbe persuasif, savoir se tirer d'impasse. (Diurne)

La marche du caméléon indique au sens diurne que le sage ne fonce pas la tête baissée dans une affaire.

La langue et la marche, au sens nocturne, symbolisent la tromperie aux paroles mielleuses, la faculté de mentir

Poser ses pattes à terre lentement et successivement, c'est se tenir sur ses gardes, explorer les lieux avant de s'y engager.

Ne point tourner la tête pour regarder : avoir de la personnalité, garder la tête froide, sans pour autant refuser d'examiner ce qui se dit et se fait autour.

(Pp. 64-65)

L'objectif ici, c'est de présenter les qualités et les défauts des humains à travers la présentation du caméléon, une lecture complète du récit initiatique *Kaïdara* permettra de les identifier toutes.

Deuxième symbole : (La chauve-souris) Une souris qui s'envole sur ses pattes antérieures, un oiseau denté qui allaite son poussin, un aveugle qui circule sans se cogner contre les obstacles. (Allégorie de la chauve-souris)

La chauve-souris représente la perspicacité. C'est une indication de l'unité des êtres et la suppression de leurs limites grâce à leur alliance. (Sens diurne)

¹ Il existe dans *Kaïdara* douze symboles initiatiques. Nous présentons seulement le six premiers pour montrer leur importance sur la connaissance du monde au travers des caractères fastes et néfastes des hommes. Pour une totale appréhension de tous les caractères présentés, lire l'œuvre de la page 63 à la page 77.

La chauve-souris symbolise l'extravagance qui fait tout à rebours (nocturne)

Troisième symbole : Être terrestre, être nocturne, dont l'ombre est délimitée par les étoiles, apparaît dans le ciel étagé en trois compartiments »

Cela symbolise l'abnégation et le sacrifice maternel (diurne)

En nocturne, c'est l'esprit belliqueux de méchante humeur, toujours embusqué et qui n'apparaît que pour piquer et parfois donner la mort.

Quatrième symbole : La mare qui ne se laisse pas atteindre par un étranger

Cela signifie une patrie bien gardée ou des enfants unis

En nocturne, c'est l'égoïsme et l'avarice qui empêche de partager

Cinquième symbole : le petit trou, empreinte de pied de biche, qui désaltère une caravane

Ce symbole représente la grande générosité, l'on partage avec ceux qui n'ont rien ou peu.

Sixième symbole : outarde, le grand oiseau des plaines avec une seule patte et battant d'une aile

Cela symbolise le monde temporel qui s'offre comme une proie facile à ceux qui le convoitent. Ceux qui cherchent les honneurs et les profits immédiats sont amenés à se battre, ils tombent dans la disgrâce, ou la mort. (Nocturne)

En diurne, c'est le symbole de la famille polygame.

À la lumière des symboles vus durant le parcours initiatique des trois compagnons, le récit révèle les différentes attitudes humaines, les bonnes et les mauvaises. Cette présentation est un enseignement pour comprendre l'homme. Naturellement, cela est une invite à exercer le Bien tout en connaissant et reconnaissant le Mal en notre prochain.

Conclusion

Le conte initiatique *Kaïdara* est un creuset de paroles traditionnelles. Ces paroles se présentent sous deux formes majeures. La parole traditionnelle peut être institutionnelles, rituelles pour se manifester comme un micro-discours dense d'enseignement. A ce niveau, l'on révèle des discours comme les proverbes, les maximes, entre autres. Mais cette parole traditionnelle s'engage dans un macro-discours pour toucher les sous-genres oraux comme le conte et la chanson. Cette parole n'est pas proférée de façon fortuite, dans la mesure où elle est l'occasion d'enseignement à la vie humaine et sociétale. Se précise une éducation de l'homme à tous les niveaux. Dès lors, la parole traditionnelle permet de comprendre le monde, à choisir minutieusement les actions à entreprendre. En fin de compte, cette parole à travers le jeu des symboles dans le récit initiatique de trois compagnons, est un engagement à révéler les secrets de la vie humaine. Toutes les tendances humaines sont présentées dans leurs aspects diurnes en rapport avec le bien et dans leurs tendances nocturnes révélatrices du Mal. En mettant au-devant de l'homme les différents choix manichéen, *Kaïdara* laisse l'homme à son libre arbitre, mais lui indiquant que le Mal l'expose à sa perte et que le Bien est sa réelle opportunité d'épanouissement et de réussite.

Bibliographie

- AUSTIN John (1970), *Quand dire c'est faire*, Minuit.
BA Hamapâté Amadou (1994), *Kaïdara*, Abidjan, NEI.
BRISSON Luc, 2008, « Ménon », *Œuvres complètes* (trad. Monique Canto-Sperber), Paris, Flammarion, (1^{re} éd. 2006).
CAUVIN Jean (1980), *La Parole traditionnelle*, Paris, Les classiques africain : Coll. « Comprendre ».
LADITAN Affin O., (2004) « De l'oralité à la littérature : métamorphoses de la parole chez les Yorubas », *Semen* [En ligne], 18 | 2004, en ligne 02 février 2007, consulté le 11 May 2025.
URL: <http://journals.openedition.org/semen/1226>; DOI: <https://doi.org/10.4000/semen.1226>.

KOUASSI (Germain) (2007), *Le Phénomène de l'appropriation linguistique et esthétique de la langue française. Cas des écrivains ivoiriens : Kourouma, Dadié et Adiaffi* », Paris, Publibook.

PLATON (2009), *Ménon*, traduction de Victor Cousin, Philosophie, Septembre.

De l'usage de la parole comme forme de mépris : entre choix lexical et implication du discours de Kaïs SAÏED sur les migrants subsahariens.

Daouda NGOM

*Enseignant-chercheur en Sciences du langage
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal.*

Résumé

En général, les adresses à la nation de certaines personnalités étatiques telles que le Président de la République, sont bien organisées, bien programmées, dans un cadre protocolaire, suivant le contexte de communication et la cible. Il y va de même pour leurs interviews télévisées. Ce dispositif rituel qui encadre les sorties médiatiques des Chefs d'Etats témoigne du degré de leur responsabilité, et de leur représentation sociopolitique. Leur parole est écoutée, suivie par une masse qui constitue un auditoire élargi et hétérogène. Tout dérapage communicationnel, quel soit voulu ou non, affiché ou déguisé, suscite des réactions spontanées d'ordre interprétatif. C'est dans ce cadre précis qu'il faut placer l'effet perlocutoire du discours quand il sert de mode de mépris, de minimisation et d'expression de haine. Le discours de l'actuel Président de la République de la Tunisie, Kaïs SAÏED, sur les migrants subsahariens, suscite un débat controversé selon l'angle où l'approche de chacun. Kaïs SAÏED fait recours à la parole pour mépriser les ressortissants subsahariens installés sur le territoire tunisien. En choisissant pour champ d'investigation cet exercice communicationnel de SAÏED, cette étude tend à montrer que cette manière de parler constitue une construction voulue de l'éthos discursif du sujet parlant. En effet, les résultats ont montré que les stratégies de persuasion sont en connexion avec le choix lexical qui laisse transparaître des dits implicites. Le recours à l'approche interprétative, nous a également permis de mieux décrypter la valeur communicative de son discours.

Mots-clés : parole, discours, discours de haine, racisme, communication politique.

Abstract

In general, the addresses to the nation of some public figures such as Head of state, are well-organized and well-programmed, within a protocol framework, depending on the communication context and the target. The same applies to their television interviews. This ritualized framework for the media appearances of Presidents testifies to their degree of responsibility and socio-political representation. Their words are listened to, and followed by a mass of people who form a large and heterogeneous audience. Any slip of communicating, whether intentional or unintentional, overt or covert, elicits spontaneous reactions of an interpretative

nature. This is the precise context in which the perlocutionary effect of speech must be placed when it serves as a mode of contempt, minimization and expression of hatred. The speech by the current President of the Republic of Tunisia, Kaïs SAÏED, on the sub-Saharan migrants, is the subject of controversial debate, depending on one's angle or approach. Kaïs SAÏED uses words to scorn sub-Saharan nationals living in Tunisia. By choosing SAÏED's communicative exercise as the field of investigation, this study tends to show that this manner of speaking constitutes a deliberate construction of the discursive ethos of the speaking subject. Indeed, the results show that persuasive strategies are linked to lexical choices that reveal implicit statements. The use of an interpretative approach also enabled us to better decipher the communicative value of his discourse.

Key-words: speech, discourse, hate speech, racism, political communication.

Introduction

Actuel Président de la Tunisie, Kaïs SEAD est devenu l'homme politique le plus controversé pour ne pas dire le plus mal apprécié de l'Afrique à cause de son discours d'une rare violence sur les migrants de l'Afrique subsaharienne, tenu lors de la réunion du Conseil Sécurité Nationale le 21 février 2023. Discours proprement dit ou simple allocution, cette sortie médiatique du Kaïs SAÏED est prise pour une insulte sur les africains noirs de son caractère haineux, raciste et séparatiste. Ni la forme et ni le contenu du discours n'a plu en général les africains, en particulier les africains noirs. Très en de ça d'un registre familier, Kaïs SAÏED s'est peint comme un défenseur de l'anti-immigration et du racisme au sein même de l'Afrique. Il est également l'homme politique (Président en exercice) dont la gouvernance est très décriée de par ses décisions politiques jugées unilatérales (persécution des opposants, dissolutions d'institutions de la République comme le parlement après 8 mois de suspension, le Conseil Supérieur de la Magistrature, etc.) Ses dérives, s'ajoutant à son verbe dur, ont fait de lui l'un des présidents tunisiens dont les régimes ont été marqués par des manifestations violentes sur fond d'indignation et de contestation. Ces différents éléments font que les analyses et études qui lui sont consacrées s'opposent de manière claire : des souteneurs d'un côté et des détracteurs de l'autre. Les récentes réflexions et études faites sur son discours haineux et raciste sur les migrants subsahariens démontrent à suffisance cet état de fait.

Le présent article se veut être neutre par rapport à cette opposition des positions citées haut en s'inscrivant dans une logique véritablement linguistique afin de proposer une analyse sémantico-pragmatique partant du choix lexical à l'implication que comportent les énoncés de son célèbre discours. S'agissant d'un discours social de prise de position par rapport à l'immigration irrégulière, cette étude sera d'ordre qualitatif. Ainsi, nous allons :

- Définir le cadre de l'étude (le discours et son contexte de production). cela nous permettra de faire un survol de l'ensemble des éléments constitutifs de l'opération oratoire.
- Identifier la cible (l'auditoire, sa composition)
- Et enfin, analyser les stratégies de persuasion mises en exergue dans l'allocution.

1. Cadre de l'analyse

1.1. Problématique

La problématique du sens reste un débat fascinant au sein des Sciences du langage. La linguistique du discours, avec les théories de l'énonciation et de la pragmatique, s'inscrit dans le cadre de cette problématique générale du sens. Etant donné que toute société se constitue et existe dans et par la communication qui renvoie à la production-échange de messages de toutes natures et véhiculés par des canaux divers, le décryptage du sens devient nécessaire. Auparavant, l'étude du langage humain était considérée comme l'apanage de la linguistique : « la linguistique est l'étude scientifique du langage humain » (Martinet, 1991). Mais cette linguistique ne s'intéresse qu'au mot d'où l'appellation de « la linguistique du mot de Saussure ». La non prise en compte par cette linguistique de certains paramètres langagiers tels que le référent, le sens, le contexte, est à l'origine de la linguistique du discours, l'analyse du discours, etc., vers la fin des années 60 / 70. Cette apparition de plusieurs linguistiques justifie la naissance de la notion de Sciences du langage. Plusieurs théories émergent de cette situation. Parmi elles, nous avons les théories du langage de Moeschler et Auchlin (2000), la théorie des actes du langage de John L. Austin et John Searle, la théorie de l'agir communicationnel de Jürgen Habermas, (1981/1987). Ces théories

s'accompagnent de méthodologies appropriées pour offrir des mécanismes d'interprétation du discours, suivant les réalités socioculturelles du sujet discoureur.

C'est ainsi qu'en Afrique, par le canal du R2AD (Réseau Africain de l'Analyse du Discours), les analystes de discours africain, cherchent à élargir et à adapter l'analyse du discours au contexte africain. C'est dans cette perspective que nous inscrivons cette étude en considérant l'allocation de Kaïs SAÏED comme un espace d'aménagement sociopolitique dépendant de plusieurs aspects tels que le contexte de production et l'orientation communicative. Il y a toujours une connexion entre les actes de langage (les paroles) et l'intention du sujet en communication, ce qui justifie ses choix lexicaux. Ici, le sujet-discoureur s'inscrit dans une logique consistant à faire changer le comportement de son auditoire, à l'amener à adhérer à ce qu'il dit. Cette opération de modification de comportement ou d'adhésion de SAÏED qui argumente, s'opère par la variété des ressources que la langue lui octroie, partant des « marques explicites de la relation logique (connecteurs) aux marques plus discrètes d'implication discursive (présupposition, figures de rhétorique). » (cf, Momar Cissé, (2009). Tous ces effets discursifs, à visée persuasive, jalonnent le texte. D'une part et d'autre, l'allocation de Kaïs SAÏED a suscité une vague d'émotions de toute nature liée à son contenu informationnel très sensible. Reste maintenant la question de savoir comment allons-nous nous prendre pour l'analyse d'un texte argumentatif qui fait appel à l'identité raciale, à la démarcation continentale de l'auditoire ?

Mais du fait de l'opacité de certains types de discours, le décodage du sens requiert un double effort d'interprétation, surtout lorsqu'il s'agit de la communication politique. Suivant le modèle d'analyse de Patrick Charaudeau qui le conçoit comme un discours conflictuel et de contradiction, cette étude s'intéresse à l'usage de la parole comme moyen de dénigrement, de mépris, etc. L'approche sémantico-pragmatique que nous optons nous permettra de mettre en œuvre les techniques d'interprétation du dit et du dit implicite, de la présupposition et du sous-entendu du point de l'organisation du discours. Le discours dont il est ici question pose une problématique qui interpelle le monde entier : la haine et le racisme. Il présente un

intérêt tant sur le plan de la forme que du continu et l'accueil qui lui a été réservé au niveau mondial et les réactions qu'il a provoquées démontrent à suffisance sa portée et son essence. L'onde de choc que le discours de SAÏED a suscitée dans le monde diplomatique et sur les réseaux sociaux remet en surface la délicatesse et la sensibilité de cette question qui divise le monde de par les nombreuses et controversées interprétations faites sur le discours de haine et le racisme, surtout en ce qui concerne leur délimitation quant à sa définition. Le discours haineux et raciste de Kaïs SAÏED fait office de maquillage public en œuvre des problèmes saillants que traverse la Tunisie à travers une sorte de renvoi desdits aux migrants subsahariens. Le présent travail s'inscrit dans une logique d'analyse et d'interprétation du contenu dudit discours.

1.2. Objectif

Dans ce travail, nous nous intéressons au contenu du discours prononcé par le président Kaïs SAÏED sur la question des migrants subsahariens en Tunisie. En étudiant ce discours, nous tenterons de voir pourquoi il a fait naître autant de vives réactions, tant sur le plan continental qu'à l'extérieur. En quoi il est juste de dire que le discours est haineux, populiste ou raciste ? Quels sont les éléments discursifs ou linguistiques qui le prouvent ? Quelle est la cible principale du message ? Quel est le but du discours et quelles sont les stratégies déployées par l'orateur pour y arriver ? Bref, qu'est-ce qui se cache derrière ce discours : la visée ?

1.3. Modèle de l'analyse

Agir sur l'autre en politique s'effectue sous diverses formes d'influence qui tendent à toucher à l'état psychologique et mental de la cible. Pour prendre en compte tous les éléments constitutifs de ce processus d'influence de l'auditoire, l'analyse du discours politique s'oblige d'élargir son terrain d'étude en ne se limitant plus au lexique, aux énoncés ou à l'énonciation. Elle s'ouvre et épouse de nouvelles approches telles que celle proposée par Charaudeau, pour l'identification et la construction du *logos*, de l'*ethos* et du *pathos*. L'approche de la communication de Charaudeau suggère également une réflexion sur « les contenus du discours » et aussi sur « les

mécanismes de la communication », autrement dit, ses formes et pratiques. D'un homme politique, l'allocution dont il est question ici, se veut être l'élément déclencheur d'une propagande à la fois raciste, séparatiste et identitaire. La thématique et le choix lexical laissent apparaître une intention de manipulation et un « marketing politique » de mauvais goût car l'effet perlocutoire du discours a entraîné d'une part des répliques acerbes à chaud sous fond de dénigrement, de contestation et même de rejet du discours même si le même discours a eu quelques soutiens d'autre part. Dans cette étude faite sur quelques séquences de ce discours, nous avons identifié une typologie de stratégies inscrite dans un registre de langage peu familier.

2. Lieu et contexte du discours : aspects significatifs

Le cadre physique (lieu) opté pour délivrer un discours constitue un élément essentiel et non aléatoire, surtout lorsqu'il s'agit de la communication institutionnelle comme le cas de notre objet d'étude. Prononcé dans un contexte post coronal (COVID 19), de guerre entre Etats (Russie vs Ukraine), l'analyse du discours du président Kaïs SAÏED ne pourra se faire qu'en prenant en considération ces différents facteurs circonstanciels. Kaïs SAÏED est parasité par un contexte post COVID 19 et de guerre qui plombe l'économie de son pays et de plusieurs autres pays d'ailleurs. Sa supposée intention de mettre en place une nouvelle politique a fissuré en deux non seulement la Tunisie mais également l'Afrique : ceux qui le soutiennent d'un côté et ceux qui le fustigent de l'autre.

3. Forme du discours

Au regard du choix des termes et expressions contenus dans le texte, le discours de Kaïs SAÏED a une forme « sèche » et « très dure ». C'est d'ailleurs la « forme du message » qui fait que l'allocution n'a pas plu à son public. L'auteur fustige l'immigration clandestine des migrants subsahariens en Tunisie. Dans ses propos, il la considère très exagérée et très irrégulière en la quantifiant « *des hordes de migrants clandestins* ». Cette description quantitative comporte une charge péjorative, Kaïs SAÏED assimile les migrants à une peuplade errante, à une troupe nombreuse d'hommes errants par l'usage de l'expression

« des hordes ». L'énoncé sous-entend aussi la successivité ou la continuité du phénomène en Tunisie, la progression de l'action en cours (les migrants arrivent continuellement en vague). La dureté du ton et le manque de sensibilité du verbe transparaissent à travers les termes « *« violence, de crimes et d'actes inacceptables »*. Il décrit par là un comportement injustifiable et intolérable qu'il attribue aux migrants, une manière de les taxer de faiseurs de mal, de violents, de criminels, entre autres.

4. Cible, rhétorique et stratégies persuasives du discours

Dans son discours, le président Kaïs SAÏED fait, à la fois, dans l'attaque directe et l'insinuation. Il s'adresse de prime abord et implicitement à ceux qu'il présuppose être la source de ce problème et qu'il qualifie de comploteurs « *Il existe un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie* ». Cet énoncé laisse transparaître qu'il s'agit d'un complot contre la Tunisie afin de modifier la composition biologique de sa population. Il s'agit là d'une allusion directe. La visée pragmatique de ce discours n'est pas orientée vers les migrants en tant que tels mais à ceux qui les poussent à entrer ou qui leur facilitent l'entrée et le séjour sur le territoire tunisien, ce qui démontre à suffisance l'énoncé : « *et certains individus ont reçu de grosses sommes d'argent pour donner la résidence à des migrants subsahariens* ». La cible principale de son discours va au-delà des principaux acteurs directs de ce présumé changement de la « composition démographique en Tunisie », les migrants subsahariens en l'occurrence, l'auteur s'adresse à tous ceux qui sont impliqués, de loin (les inconnus vivant hors de la Tunisie) ou de près (les résidentiels, autrement dit ceux qui logent ou hébergent les migrants en Tunisie). Du point de vue pragmatique, la cible n'est pas clairement identifiée. L'emploi du pronom indéfini « *certain* » dans le segment « *et certains individus ont reçu de grosses sommes....* » en est une preuve de l'absence de nomination ou de précision des personnes visées.

A ce niveau de l'imprécision référentielle, le discours prend l'allure d'une mise en garde et / ou d'une alerte. Donc, est la cible de ce

discours, toute personne qui aurait une main mise sur cette affaire de quel que bord elle se situe. L'auditoire ciblé n'est pas encore acquis en amont par l'ethos préalable du sujet énonciateur. La cible, mise en garde, menacée, implique l'exercice de la parole ; elle est à persuader grâce à l'habileté communicative de l'orateur qui mobilise des ressources linguistiques pour faire agir. Un auditoire principalement ciblé peut être sujet du discours « certains individus », « des migrants subsahariens ». Kaïs SAÏED dénonce un « plan criminel » orchestré par des individus absents du moment de l'énonciation. La dénonciation faite à travers un langage dur « *Il existe un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie* », s'apparente à « une rhétorique proche de la théorie du « grand remplacement » défendue par l'extrême droite en France et dans d'autres pays occidentaux. » L'auteur s'accorde le rôle de lanceur d'alerte à la communauté tunisienne afin de l'amener à accepter son discours et surtout à croire à ce qu'il dit. Pour ce faire, Kaïs SAÏED fait usage de la parole par des stratégies communicatives bien réfléchies et orientées :

- **Stigmatisation des migrants : une stratégie de détournement de la population des problèmes de la Tunisie**

La crise post coronale qui sévit en Tunisie a fini par mettre le pays sur des braises. Une petite étincelle suffirait pour que le pays s'embrace davantage. Conscient de ses limites face à la situation de crise multisectorielle que traverse son pays depuis son accession au pouvoir, Kaïs SAÏED adopte des subterfuges communicatifs allant dans le sens de mettre la poudre aux yeux de la population sur les difficultés réelles qu'elle vit, en faisant des migrants subsahariens les responsables, autrement dit, ceux qui sont à l'origine de cette crise. Du point de vue pragmatique, son discours constitue une manière subtile de se désresponsabiliser de la crise sociopolitique et économique dans laquelle se baigne son pays. Tout ce cocktail de sentiments de mépris, d'harcèlement, de haine et de racisme qui transparaissent de son discours n'est qu'une stratégie de dédouanement de son incapacité à faire face à l'appauvrissement des

milliers de tunisiens. Ainsi, Kaïs SAÏED cherche à distraire ces derniers en leur faisant croire que les migrants subsahariens sont la principale source de leur problème. Une façon qui consiste, à la fois, non seulement à fuir ses responsabilités étatiques mais aussi à mettre en mal une frange de tunisiens qui vivent dans la misère contre les migrants subsahariens installés en Tunisie.

- **La prétendue démarcation : une minimisation de l'Afrique subsaharienne**

En pensant que la venue des migrants subsahariens participe à « *métamorphoser la composition de la démographie de la Tunisie* », Kaïs SAÏED insinue que la race noire subsaharienne est biologiquement et génétiquement moins valeureuse que la race arabo-islamique. Son discours donne l'air d'une satire qui ressort l'ensemble des clichés qui prennent l'homme noir comme un sous-homme. Le sens sous-entendu de son discours va à dire que l'hybridé raciale entre arabo-islamique et subsaharien constitue un affaiblissement de l'identité arabo-islamique en Tunisie. Puisqu' il parle de « *plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie* », son discours s'interprète comme une stigmatisation de la couleur de peau des migrants subsahariens, par ricochet, de la peau noire des subsahariens. Tout semble prôner une suprématie et une hégémonie de la race arabo-islamique à la race noire d'Afrique subsaharienne.

Dans une rhétorique conspirationniste et populiste, l'auteur minimise, sans ambages, la couleur de l'homme noir. L'auteur, en dépréciant ce qu'il considère comme étant « *une volonté de faire de la Tunisie seulement un pays d'Afrique et non pas un membre du monde arabe et islamique* » épouse la théorie du « grand changement » défendue par l'extrême droite en France et dans d'autres pays occidentaux. Par cet énoncé, l'auteur cherche à égaler la Tunisie aux pays du monde islamique en la démarquant des pays africains. Son discours présuppose la suprématie de l'identité arabo-islamique tunisienne sur celle des pays subsahariens ou de l'Afrique noire. L'emploi de

l’adverbe de manière « seulement » dans cet énoncé démontre à suffisance cette prétendue démarcation identitaire, des autres pays. Une Tunisie en Afrique avec des tunisiens biologiquement plus purs que les africains de l’Afrique noire. Ce segment cité de son discours insinue une sorte de séparation civilisatrice et géographique de l’Afrique blanche et de l’Afrique noire.

- **Le rejet de l’autre : l’expression du racisme pathologique**

Cet exercice communicationnel de Kaïs SAÏED est une pure expression de rejet des migrants subsahariens et par extension aux africains de peau noire. Et cela se démontre sans ambiguïté par le choix lexical des termes employés dans sa déclaration. La charge accusatrice de certaines expressions : « *plan criminel* », ou même péjorative voire insultante « *changer la composition du paysage démographique en Tunisie* » en dit long du racisme pathologique en Tunisie. L’assimilation à un crime de la mutation de la composition démographique de la Tunisie par les migrants subsahariens et par les noirs de nationalité tunisienne constitue une marque et une manifestation d’une haine virale, vicieuse provenant de la plus haute autorité tunisienne. Ce mépris manifesté par son discours violent, haineux et raciste, fait tristement de Kaïs SAÏED le mégaphone d’une réalité bien enracinée dans la société tunisienne : le racisme. Au-delà du verbe, les détentions arbitraires et les violations des libertés à l’encontre des migrants subsahariens par le président SAÏED traduisent, à foison et par ricochet, l’état psychologique et sociologique raciste de la société tunisienne. Ce discours prend les noirs confondus en terre tunisienne pour des boucs-émissaires des « ratés tunisiens » qui enferment le pays dans le dépotoir et la spirale d’insupportables restrictions à la fois politiques, sociales, et économiques. Habité désespérément par cette série de sentiments de culpabilité reconnue intérieurement par rapport à la crise que traverse son pays, Kaïs SAÏED se sert de la parole institutionnelle pour mépriser les noirs en Tunisie.

Conclusion

Dans un contexte où les concepts de mondialisation et de globalisation sont au cœur de la diplomatie mondiale d'une part ; l'intégration africaine d'autre part, Le Président SAÏED, à travers son discours, s'illustre dans une logique nationaliste et séparatrice. Cette attitude jugée irrespectueuse à l'endroit de l'Afrique noire n'est que le reflet d'un orateur dépassé par la situation économique que traverse son pays. En mettant en parallèle son discours et les réactions des Africains, nous comprenons que le Président tunisien a présenté les africains noirs comme une race inférieure à la race arabo-islamique quand il s'inquiète surtout d'une possible « métamorphosation » de « *la composition de la démographie de la Tunisie* », une manière de légitimer le racisme dans son pays. L'étude a également montré que le locuteur désapprouve et recadre des comportements d'individus présents ou absents du moment de l'énonciation. L'interpellation qui va en crescendo fixe un auditoire absent « les émigrés » qu'il qualifie de destructeurs, de « souilleurs » de la pureté démographique et de l'identité biologique tunisiennes. Au-delà des ces accusations haineuses, le discours constitue un masquage de la crise socio-économique de la Tunisie en ce sens que le sujet-parlant désoriente le public du vrai débat et cherche refuge dans le mépris et le dénigrement de l'autre, pris comme principale source des difficultés que traverse le pays, d'où l'essence communicative de son discours. Le discours présuppose qu'un véritable partisan de l'intégration africaine ne parlerait pas, avec autant de véhémence et de violence inouïe, des autres africains. L'inélégance et l'absence de courtoisie et de diplomatie dans le discours ont fait que l'entreprise de persuasion est biaisée au sein même de la société tunisienne entre deux franges : une frange qui s'identifie et se reconnaît dans le discours de Kais SAÏED et une autre qui le fustige et le jette aux gémonies. Sur le plan de la rhétorique, l'adaptation à son auditoire n'a pas totalement réussie. C'est cette même rhétorique qui affirme que nous ne pouvons pas séparer l'individu (« ce que nous savons déjà de lui ») de son discours (« le sujet d'énonciation en tant qu'il est en train d'énoncer »). C'est l'importance du contexte dans le discours. Le contexte, ce qui s'est passé avant, ce que nous savons déjà du Président SAÏED,

va selon la rhétorique et la pragmatique jouer un rôle déterminant dans l'adhésion et la persuasion du public dont le choix lexical des énoncés du discours identifie : les comploteurs et les migrants subsahariens et indirectement toute la jeunesse de l'Afrique subsaharienne qui aurait tenté d'émigrer en Tunisie. La portée socio-utilitaire du travail est qu'il permet non seulement de découvrir la dimension sociopolitique du discours mais également de mettre à nu l'intention communicative insinuée du sujet discoureur.

Bibliographie

AMOSSY Ruth (2006), *L'argumentation dans le discours*. Paris : Arman Colin.

CHARAUDEAU Patrick, (2005) *Le discours politique. Les masques du pouvoir*. Paris : Vuibert.

CHRÉTIEN Jean Pierre (2008), *L'Afrique de Sarkozy – un déni d'histoire*. Paris : Karthala.

CISSE Momar (2009), « Mouvements argumentatifs dans les textes politiques. Analyse sémio-discursive de l'allocution de Nicolas Sarkozy à l'université Cheikh Anta Diop » in *Annales de la FLSH*, n°39/A, p : 25-44.

DIENG Amady Aly (2006), *Hegel et l'Afrique noire. Hegel était-il raciste ?* Dakar : Codesria.

GASSAMA Makhaly (2008), *L'Afrique répond à Sarkozy – contre le discours de Dakar*. Paris : Editions Philippe Rey.

HABERMAS Jorgèn (1987), *Théorie de l'agir communicationnel. Rationalité de l'agir et rationalisation de la société*. Fayard, L'espace du politique.

LAMY Bernard (1998), *La rhétorique ou l'art de parler*. Paris : Honoré Champion.

MARTINET André (1991), *Eléments de linguistique générale*. Collection. Colin U.

MBEM André Julien (2007), *Nicolas Sarkozy à Dakar. Débats et enjeux autour d'un discours*. Paris : L'Harmattan.

MOESCHLER John et AUCHLIN Ann (2000), *Introduction à la linguistique contemporaine*. Armand. Colin, Paris.

PERELMAN Chaïm et OLBRECHTS-TYTECA Lucie (1958), *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*. Presses Universitaires de France.

POUGEOISE Michel (2001), *Dictionnaire de rhétorique*. Paris : Armand Colin.

Planning lexicographic needs in Gabonese languages

Fatima TOMBA MOUSSAVOU

*Doctor, Assistant master, Lecturer and researcher
Omar Bongo University, Gabon,
tombamoussavoufatima@gmail.com*

Abstract:

Dictionaries are practical tools. As utility products, they are produced to meet the needs of users. One of the weaknesses of existing dictionaries in Gabonese languages produced by missionaries and colonial administrators is the lack of recognition of the needs of users. There is an urgent need to plan lexicographic needs in Gabonese languages. The results of this research show that lexicographic needs in Gabonese languages are manifold: training of lexicographers, creation of a lexicographic unit, production of different types of dictionaries, education of users and standardization of Gabonese languages.

Keywords: *Lexicography, dictionaries, needs, languages, Gabon*

Résumé :

Les dictionnaires sont des instruments pratiques. Comme produits d'utilité, ils sont confectionnés pour satisfaire les besoins des usagers. L'un des points faibles des dictionnaires existant en langues gabonaises produits par les missionnaires et les administrateurs coloniaux est la non prise en compte des besoins des usagers. Il y a une nécessité urgente de planifier les besoins lexicographiques en langues gabonaises. Les résultats de cette recherche montrent que les besoins lexicographiques en langues gabonaises sont de plusieurs ordres : formation des lexicographes, création d'une unité lexicographique, production de différents types de dictionnaires, éducation des usagers et de la standardisation des langues gabonaises.

Mots-clés : *Lexicographie, dictionnaires, besoins, langues, Gabon*

0. Introduction:

In Africa, lexicographical activities were generally initiated during the colonial period. Busane (1990:20) pointed out that it was a pragmatic response to the communicative needs of the Europeans involved in evangelisation, trade and administration. Dictionaries were compiled in order to facilitate communication between local people and

colonists or missionaries. These dictionaries were compiled with the function of giving foreigners access to African languages. Because of this, none of the lexicographical work concentrates on giving adequate information to the African native speaker.

This is also the case in Central Africa and particularly in Gabon, a country located on the western coast of Central Africa. The language diversity within Gabon is illustrated by Guthrie's (1953) genetic or genealogical listing, which divides Gabonese languages into two language families. The biggest family is that of Bantu languages and the smallest is that of pigmies. Grimes (1996) estimates the number of Gabonese languages at 40. Kwenzi Mikala's (1988:57; 1990:122) geographical administrative listing identifies 62 heritage speech forms (including languages and dialects) that are grouped into 10 language-units (a group or a set of different speech forms that are mutually comprehensible), without any Bantu-Pigmy distinction. These language-units are *Mazuna*, *Myene*, *Mekana-Menaa*, *Mekona-Mangote*, *Membe*, *Merye*, *Metye*, *Membere*, *Mekana* and *Baka*.

- | | |
|-----|---|
| 1- | MAZUNA: Fan-Atsi, Fan-Make, Fan-Ntumu, Fan-Nzaman and Fan-Okak. |
| 2- | MYENE: Enenga, Galwa, Mpongwe, Nkomi and Orungu and Ajumba. |
| 3- | MEKANA-MENAA: Akele, Ungom, Lisighu, Mbanwe, Metombolo, Seki, Tumbidi, Shake, Wumpfu and Lendambomo |
| 4- | MEKONA-MANGOTE: Ikota, Benga, Shamayi, Mahongwe, Ndasha and Bakola |
| 5- | MEMBE (or OKANDE-TSOGO): Ghetsogho, Ghepinzi, Kande, Ghevovhe, Ghehimbaka, Ghevhiya, Ebongwe and Kota Kota |
| 6- | MERYE: Ghisira, Ghivharama, Ghivhungu, Yilumbu, Yipunu, Yisangu, Ngubi, Civili, Yirimba and Yighama |
| 7- | METYE: Yinzebi, Yitsengi, Yimwele, Yivhili, Liduma, Liwanzi and Yibongo |
| 8- | MEMBERE: Lembaama, Lekanini, Lindumu, Lateghe and Latsitseghe |
| 9- | MEKANA: Bekwil, Shiwa (or Makina) and Mwesa |
| 10- | BAKA: Baka |

Table: Gabonese Language-units according to Kwenzi Mikala's

Inventory and Internal Classification

The language policy of Gabon largely depends on the one inherited from the colonial era (Kwenzi Mikala 1990:123). French is the only language of which the status is clearly defined in the Gabonese Constitution.

In fact, in the revised Constitution it is stipulated that “The Gabonese Republic adopts French as the official language. Furthermore, she endeavours to protect and promote national languages” (République Gabonaise 1994, Art.2, paragraph 8).

French enjoys a particular or even privileged status among all the languages present in Gabon. It is the language of administration and institutions (juridical and economic), the media, knowledge and education (it is the sole medium of instruction in the national education system).

Most of the dictionaries available in Gabonese languages are translation dictionaries biased towards French. These dictionaries were not compiled with the mother-tongue speakers in mind, but rather for the benefit of the missionaries to understand the relevant language for their evangelisation and colonial missions.

The elaboration and production of bilingual dictionaries dealing with French and Gabonese native languages should be compiled for the benefit of Gabonese speakers. What is required now is a discontinuation of the old system of dictionary making, which served the needs of the missionaries and colonial administrators, to adopt a system where dictionaries are designed to assist the needs of Gabonese speakers. Gabonese lexicography should move from externally motivated to internally motivated lexicographic endeavours.

According to Bergenholtz and Gouws (2006:32), *externally-motivated dictionaries* typically are bilingual products, co-ordinating a local African language with a European language, typically the first language of the missionaries or the colonisation officials. The lexicographers of these products are not speakers of the local language but rather of the language of colonisation whereas *internally-*

motivated lexicographic endeavours are the dictionaries compiled within the given speech community.

There is a need for internally- motivated dictionaries for Gabonese languages. The lexicographic needs of Gabonese languages are various. The focus of this article will therefore be on some of the major needs.

1. Theoretical considerations

This article lies in the theoretical frame of the German lexicographer, Wiegand H.E. In his works, he (1998) pleads for the dictionary plan. According to him, one aspect regarding a dictionary plan which has been neglected in the planning of so many dictionaries is the identification of the genuine purpose of dictionaries. In metalexigraphical terms the purpose of the dictionary is known as the genuine purpose. The formulation of the genuine purpose of a dictionary can be regarded as a response to the needs of the intended target users. Reference needs have to determine the genuine purpose of the dictionaries.

2. Need for lexicographic training

The Gabonese lexicography gives the highest priority to training (Emejulu 2003:205). In 2000, Ten Gabonese students have registered for a doctoral programme in metalexigraphography at the University of Stellenbosch, South Africa, under the guidance of Professor R.H. Gouws. At this stage, there are nine Gabonese doctors in lexicography and one professor. In the department of Language Science at Omar Bongo University, some courses on lexicography are taught. However, more lexicographers are needed. Gabonese lexicography requires more people trained both in theoretical and practical lexicography.

The current Gabonese lexicographers had training in linguistics. According to Gates (1983:83), “grounding in linguistics and computer science is useful for the kind of preparation lexicographers do need ... Those who plan and build the database for a dictionary need training in linguistic fieldwork – preferably in lexicographic data collection.”

Computer lexicography training represents one field of mutual interest for all projects. Computer training gives particular attention to language material collection and editorial processing. Some basic principles of database and corpus design and their use are discussed. It also deals with the making of structured manuscript in a database and tagged text environment.

A course in the planning and management of a lexicographic project is necessary in the training of members of Gabonese dictionary project. Van Schalkwyk (1999:198) points out that lexicographers should not neglect planning and management, which are important activities in lexicography. Planning helps one to adapt to change and to reduce uncertainty; it focuses the enterprise's attention on its objectives, improves performance and makes financial control possible; it guides the manager's effort, is a prerequisite for control and ensures coordinated actions (cf Kroon et al. 1994:127).

Concerning the training programme, Gouws (2001:61) points out that it can consist of at least three main phases: general lexicographic and metalexigraphic training; training within language families (Bantu family and language-specific training. In the Gabonese context, language-specific training should precede training within language families. With regard to training within language families in the Gabonese context, studies are primarily required in order to highlight what these languages have in common, and in the lexicographic treatment of similar problems lexicographers can face and solutions for these problems. The general lexicographic and metalexigraphic training includes topics like the following (cf. Gouws 2001:62):

- Different types of dictionaries
- The structure of dictionaries
- The compilation of an instruction book for a given dictionary
- Different types of lemmata
- Selecting the lemmata for a specific dictionary
- Different ways to order the lemmata
- Different types of data categories in a dictionary

- How to write a dictionary definition
- How to indicate the correct pronunciation

3. Need for a dictionary unit

A lexicographic unit is advisable to cater for the needs of Gabonese languages. A lexicographic unit is a structure that aims at the practical production of dictionaries. I strongly support the idea of creating lexicographic units in Gabon. Emejulu (2000:61) stresses that,

to satisfy the needs as far as dictionaries and derived products are concerned, essential supports for the development and standardization of the languages, it is of an absolute necessity to create lexicographical units through the whole territory of Gabon, and this, according to the specific needs of the languages and the speech communities.

As far as the South African environment is concerned, the government of South Africa in 1995 established PanSALB (Pan South African Language Board) for the South African languages in order to support multilingualism and develop formerly marginalised languages. Thanks to this project, a lexicographic unit for each of the 11 official languages of South Africa, namely IsiZulu, IsiXhosa, Afrikaans, Sepedi, English, Setswana, Sesotho, Xitsonga, Siswati, Tshivenda and IsiNdebele, were established.

Ekwa Ebanéga and Tomba Moussavou (2006:247) point out that a project like PanSALB will result in the preservation of Gabonese linguistic diversity and the establishment of 11 lexicographic units based on Kwenzi Mikala's 10 language-units.

These lexicographic units are as follows:

- Mazuna Lexicographic Unit
- Myene Lexicographic Unit

- Mekana Mena Lexicographic Unit
- Mekona-Mangote Lexicographic Unit
- Membe Lexicographic Unit
- Merye Lexicographic Unit
- Metye Lexicographic Unit
- Membere Lexicographic Unit
- Makena Lexicographic Unit
- Baka Lexicographic Unit
- French Lexicographic Unit

The lexicographic unit of French will also take into account the variety of French of Gabon. The lexicographic unit of French will be located in Libreville, the capital of Gabon. Concerning the location of the other lexicographic units, I share Emejulu's (2001:50) opinion that it is more practical and economical to establish the lexicographic units in the localities where the language groups are identified. The lexicographic units will be located near the Provincial Academies in other provinces than the province of Haut-Ogooué. The lexicographic unit will be installed within the Université des Sciences et Techniques de Masuku in Franceville in the province of Haut-Ogooué. Each province will have a major lexicographic unit or units and will include some sub-structures of other lexicographic units, given the fact that some speech forms of language-groups are cross -provincial.

I suggest the 11 lexicographic units and their location in 9 provinces of Gabon in the following table:

Provinces of Gabon	Principal lexicographic units	Sub-structures of other lexicographic units
1. <i>Estuaire</i>	French (includes the Standard French and the French of Gabon)	- Mazuna - Myene - Mekona-Mangote - Mekana-Menaa
2. <i>Haut-ogooué</i>	Membere	- Mekana-Menna - Mekona-Mangote - Metye
3. <i>Moyen-ogooué</i>	Mekana-Menna	- Mazuna - Myene
4. <i>Ngounié</i>	Membe	- Mekana-Menna - Mekona-Mangote - Merye
5. <i>Nyanga</i>	Merye	- Membe (Getsogho) - Metye (Yibongo)
6. <i>Ogooué-Ivindo</i>	Mekana Mekona-Mangote	- Mazuna - Mekana-Menaa - Membe
7. <i>Ogooué-lolo</i>	Metye	- Mekana-Menna - Mekona-Mangote - Membe - Merye
8. <i>Ogooué-Maritime</i>	Myene	- Merye
9. <i>Woleu Ntem</i>	Mazuna Baka	

One of the tasks is to assume responsibility for the development of corpora of the Gabonese languages, one of the challenges that the lexicographers working on Gabonese languages will face with corpus development is the building of representative corpora. A corpus should be representative in terms of spoken and of written texts. In the terms of De Schryver and Prinsloo (2000), *representative*

... is covering what they judge to be the typical and central aspects of the language and providing enough occurrences of words and phrases for the lexicographers ... to believe that they have sufficient evidence from the corpus to make accurate statements about lexical behaviour.

The corpus is useful in dictionary making in the sense that it assists the lexicographer in the selection of lemmata and in the finding and ordering of hundreds of senses and sub-senses of a word.

With reference to South African National Lexicography Units (SANLUs), Mongwe (2006:38) points out that the selection of lemmata is one of the challenges that lexicographers are facing. The other challenges of the SANLUs in terms of Mongwe (2006:38-43) are as follows:

- To change the mindset of the respective speech communities
- The lack of a dictionary culture
- Funds
- User-friendliness in dictionaries
- Dictionary programmes and computerisation
- The future of the staff members of the SANLUs as far as their status of employment is concerned

In addition to corpus building, the Gabonese Lexicographic Units might also face challenges similar to those faced by the SANLUs. The GLUs and SANLUs should cooperate in future in order to share experiences, to solve similar problems and to produce user-friendly dictionaries.

4. Need for different types of dictionaries

The Gabonese Lexicography needs various types of dictionaries aimed at specific target users.

Gabonese lexicography needs corpus-based or corpus-assisted/aided dictionaries compiled by mother-tongue speakers.

- Gabonese lexicography needs dictionaries presented in a traditional printed form or in a sophisticated electronic form, particularly an electronic dictionary that enables the user to hear the pronunciation of words through speakers attached to his/her computer by simply (double) clicking on the phonetic transcription on a specially designed icon. An example is the electronic Portuguese dictionary *Dicioédia, Grande dicionário enciclopédico multimédia* (1997). Gabonese electronic dictionaries should not be a replication of printed dictionaries because too often electronic dictionaries are variants of printed dictionaries.
- Monolingual and bilingual dictionaries are required. Gabonese bilingual dictionaries should precede monolingual ones. I support Afane-Otsaga's (2004) argument that biscopal dictionaries or monoscopal dictionaries with French as source language could be compiled Gabonese languages.
- Standard dictionaries are necessary given the fact that Gabonese languages need a standard variety, which, according to Gallardo (1980:59), is a codified form of a language, accepted by and serving as a model to a large speech community. Standard dictionaries play a crucial role in the standardisation of a language.
- Synchronic and diachronic dictionaries are required too. Diachronic dictionaries of Gabonese languages deal with the development of the Gabonese lexicon, whereas synchronic

dictionaries, focus on the lexical stock of a language at one stage in its development.

- In the international context, bilingual and multilingual dictionaries with Gabonese languages, French and English are vital. With regard to multilingual dictionaries, Mavoungou (2001) has presented the challenges of globalisation with special reference to dictionary making in Gabon.
- General and technical dictionaries are crucial. This listing is not exhaustive; other types of dictionaries for Gabonese languages may be required.

5. Need for user education

I agree with Nyangone Assam and Mavoungou (2000:226) “there is a lack of a dictionary culture as far as lexicographic needs of Gabonese languages are concerned.” Therefore, there is a need for user education in Gabon. Hartmann and James (1998:152) define *user education* as “the training of users in the *reference skills* in response to *reference needs*.” The *reference skills* are “the abilities required on the part of the dictionary user to find the *information* being sought”. The *reference needs* are “the circumstances that drive individuals to seek *information* in *reference works* such as *dictionaries*” (Hartmann & James 1998:116-117). The users of dictionaries in Gabonese languages must be educated about the need for the acquisition of dictionaries and dictionary use. Users must learn to cultivate a habit of using a dictionary in their own language. User education must first target the teachers. I agree with Hadebe (2004:90), who argues that, “by training teachers to be good users themselves, it is envisaged that they could pass these skills on to students and eventually to society in general.”

5.1 Teaching dictionary use in Gabon

Instructions in dictionary use in Gabon should first of all target teachers. Teachers are in a better position than other researchers or even lexicographers to assess the students’ lexicographic needs. The

responsibility lies with Gabonese lexicographers to teach dictionary skills to teachers. The teaching of dictionary skills in Gabon can be done through the establishment of teachers' training. However, a careful analysis of Gabonese teachers' existing reference skills should be made prior to this teaching of dictionary use in Gabon. After having analysed their needs and their skills, Gabonese instructors should be able to present a checklist of skills that the ideal dictionary user (teacher) should possess. Instructions in dictionary use should start at primary schools and continue to secondary schools and universities:

- In primary schools, (French) monolingual dictionaries should be used, and teachers and parents should help the child to develop his or her dictionary skills.
- In secondary schools, bilingual dictionaries and encyclopaedias should be used. Teachers should encourage the use of monolingual dictionaries in conjunction with bilingual ones; mother-tongue education is primarily required for the use of Gabonese language dictionaries.
- At universities, other dictionary types can be introduced, such as technical and electronic dictionaries. The technical vocabulary of metalexicography can be taught at universities. The education of dictionary users should be practical rather than theoretical. These practical activities are language- and dictionary-oriented activities.

In addition, instructions in dictionary use in Gabon cannot be restricted to schools only; it should also be extended to communities. This extension is possible through media such as television and radio, an area not covered in the current research.

6. Need for a standard language

There is a need for a standard orthography for Gabonese language, which is a vital aspect of dictionary compilation. Hartmann and James (1998: 131) define standardisation as a collective term for those processes, which bring about uniformity in language by reducing diversity of usage. According to Brann (1975), there are some

indicators available to evaluate the level of standardisation of a language. There are the following:

A. Language analysis

1. Phonology
2. Grammar
3. Dictionary
4. Orthography

B. Publications

5. Primary education handbook
6. Reading textbook
7. Oral literature/ written literature
8. Creative literature

C. Mass media

9. Radio
10. Daily newspaper
11. Weekly magazine
12. Periodical

D. Education (schooling)

13. Average primary education
14. Primary school subject
15. Secondary school subject
16. University subject

6.1 Language analysis: Dictionary

Dictionaries are instruments in the standardisation of a language because users rely on the standard dictionary as an authoritative source. Where a language is not yet fully standardised, it is customary to compile a standard translation dictionary before compiling a standard descriptive dictionary (cf. Gallardo 1980; Gouws & Ponelis 1992).

The lexicography of Gabonese languages needs standard translation dictionaries aimed at creating the written standard. A dictionary with the objective to describe the standard dialect has to record the standard

orthography of a lexical item where there are competing forms. A lexicographer should therefore decide which form is considered standard and which is not. In this regard, a standard dictionary has only one mission: to propagate the standard orthography. A dictionary is regarded as the authority on spelling, grammar, meaning and usage of a language. It records the standard orthography of the norm, and if it includes items of another norm or other dialects of the same language, the social and geographical areas where each is spoken are marked accordingly. A dictionary will command authority over its users if it convinces them that it is adhering to the standard. Otherwise, it will lose credibility as an authoritative reference of the standard language (cf. Mdee 1999:129).

6.2 Language analysis: Orthography

I share Lodge's (1993:24) opinion that "standardization is more easily achieved in writing than in the speech." There is a link between the notions of language standardisation and orthography. The main objective for standardising or harmonising the orthography of a language is to enable its users to communicate meaningfully and productively in writing on any subject with a sufficiently high level of inter-intelligibility.

Hartmann and James (1998:130) describe the alphabet as "a set of letters or symbols being used for the writing of a given language" and the orthography or spelling as "the conventionalised system of representing speech by writing in a particular language." It is necessary to bear in mind that the notion of "alphabet" can encompass two distinct aspects of language transcription: the phonetic aspect (i.e. phonetic alphabet) and the orthographical aspect (i.e. orthographical alphabet). One speaks of the orthographical alphabet when he/she uses the letters or symbols for the writing of words in a language. With regard to Gabonese languages, attempts were made for their writing, but Gabonese languages still need a standard orthography.

7. In conclusion

This work shows the major lexicographic needs of Gabonese languages, which are lexicographic training, the creation of a

dictionary unit, the compilation of different types of dictionaries, user education and a standard orthography for Gabonese languages. Financial and human resources are indispensable in the Gabonese lexicography. Infrastructure and facilities have to be provided to develop this language. An adequate supply of computers and software suitable to the structure of Gabonese languages is also required. Gabonese lexicography needs financial support to supply all these needs.

8. Bibliography

Afane Otsaga Thyerry (2004), *The Standard Translation Dictionary as an Instrument in the Standardization of Fang*, Unpublished D.Litt. Dissertation Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Bergenoltz Henning & Rufus Hjalmar Gouws (2006), "How to do Language policy with dictionaries", *Lexikos 16*: 13-45

Brann Conrad (1975), Standardisation des langues et éducation au Nigéria, *African Languages/ Langues Africaines*, n^o1, p.205-224.

Busaane Masidake (1990), "Lexicography in Central Africa: The User Perspective, with Special Reference to Zaïre, Hartmann, R.R.K. (Ed.) (1990): *Lexicography in Africa*: 19-35, Exeter: University of Exeter Press.

Diciopédia Grande Dicionário Enciclopédico Multimédia (1997), Porto Codex: Priberam. Poerto Editora Multimedia.

De Schryver Maurice and Danie Josef Prinsloo (2000), The Concept of "Simultaneous Feedback": Towards a New Methodology for Compiling Dictionaries, *Lexikos 10*: 1-31.

Ekwa Ebanega Guy-Modeste and Fatima TOMBA MOUSSAVOU (2006), "Des considerations sur la lexicographie et la linguistique au Gabon", *Lexikos 16*: p 239-250.

Emejulu James Duplessis (2000), "Lexicography, an Economic Asset in Multilingual Gabon". *Revue Gabonaise des Sciences du Langage/Gabonese Journal of the Language Sciences 1*: 51-69.

Emejulu James Duplessis (2003), Challenges and promises of a comprehensive lexicography in the Developing world: the case of Gabon, W. Botha, (éd.), *'n Man wat beur*:

Huldigingsbundel vir Dirk van Schalwyk. Stellenbosch: Buro van die WAT.

Gallardo Abby (1980), "Dictionaries and the Standardisation Process". Zgusta, L. (Ed.). 1980. *Theory and Method in lexicography*: 59-69, Columbia: Hornbeam Press.

Gates (1983), "Preparation for Lexicographer as a career in the United States," Ilson, R. (Ed.), 1983, *Lexicography. An emerging international profession*, 82-88, Manchester: Manchester University Press.

Gouws Rufus Hjalmar (2001), Lexicographic Training: Approaches and Topics, In: Emejulu J. D. (Éd.). 2001: *Éléments de lexicographie gabonaise, Tome I*: 58-94, New York: Jimacs-Hillman Publishers.

Gouws Rufus Hjalmar and Ponelis (1992), The development of Afrikaans and the lexicographical Tradition, Zgusta (ed.) 1992: 77-101.

Grimes Barbara. (1996), *Ethnologue: Languages of the world [thirteenth edition]*, Dallas: Summer Institute of Linguistics.

Guthrie Malcolm (1953), *The Bantu Languages of Western Equatorial Africa*, Oxford: Oxford University Press.

Hadede Samukele (2002), "The Ndebede Language Corpus: A Review of Some factors Influencing the Content of the Corpus", *Lexikos 12*: 159-170.

Hartmann Reinhard Rudolf Karl and Gregory James (1998), *Dictionary of lexicography*, New York: Routledge.

Kroon Jeroen (Ed.) and al. (1994), *General Management*, Pretoria: HAUM-Tertiary.

Kwenzi Mikala Jérôme Tangu (1988), L'identification des unités langue bantu gabonaises et leur classification interne, *Muntu 8*: 54-64.

Kwenzi Mikala Jérôme Tangu (1990), "Quel Avenir pour les Langues Gabonaises ? », *Revue Gabonaise des Sciences de l'Homme 2*, p121-123. Libreville: Université Omar Bongo.

Lodge Anthony (1993), *French: from Dialect to Standard*. London and New York: Routledge.

Mavoungou Paul Achille (2001), "La Mondialisation et la Lexicographie Trilingue ou

Plurilingue au Gabon”, Emejulu J. D. (Éd.). 2001: *Éléments de lexicographie gabonaise Tome I*: 160-183, New York: Jimacs-Hillman Publishers

Mdee James (1999), “Dictionaries and the Standardization of Spelling in Swahili”, *Lexikos 9*: 119-134.

Mongwe (2006), *The Role of the South African National Lexicography Units in the Planning and Compilation of Multifunctional Bilingual Dictionaries*, Unpublished M-Phil Thesis Stellenbosch : University of Stellenbosch.

Nangone AssamBlanche and Mavoungou Paul Achille (2000), “Lexicography in Gabon: A Survey”, *Lexikos 10*: 252-274.

République Gabonaise (1994), *La constitution gabonaise*, Livret officiel, Loi N°1/ 94 du 18 mars 1994.

Van Shalkwyk (1999), *Planning and Management: the Most Neglected Activities in Lexicography*.

<http://www.wat.co.za/translex/TREFW3.html>.

Planning front matter and back matter texts of the dictionaries in Gabonese languages, case of Fang

Guy-Modeste EKWA EBANEGA

Doctor, Assistant master, Lecturer and researcher

Omar Bongo University, Gabon,

ekwaebanegaguymodeste@gmail.com

Abstract:

The frame structure of the dictionary presents three texts, front matter, central list and back matter. Front matter and back matter are outer texts which precede and follow the central list, the dictionary proper. Dictionaries compiled in Gabonese languages often give little or no attention to the front and back matter texts. In this article, the focus is on front matter and matter in the planning of dictionaries in Fang. The results of the research show that, in the planned dictionaries, front matter will include data like background data, data section, data system, grammar, conjugation of verbs, phonology, alphabet and abbreviations. Back matter will include pragmatic data, proverbs and bibliographical data. These outer texts need to be planned in a diligent way and that they should participate in the lexicographic functions, both knowledge-orientated and communication-orientated functions.

Keywords : Planning, front matter, back matter, dictionaries, Fang

Résumé :

La structure du dictionnaire présente trois textes : les prétextes, la liste centrale et les posttextes. Les prétextes et les posttextes sont des textes externes qui précèdent et suivent la liste centrale, le dictionnaire proprement dit. Les dictionnaires confectionnés en langues gabonaises accordent souvent peu, voire aucune attention, aux prétextes et aux posttextes. Cet article se concentre sur les prétextes et les posttextes dans la planification des dictionnaires en fang. Les résultats de la recherche montrent que, dans les dictionnaires proposés, les prétextes comprendront les données de base, la section de données, le système de données, la grammaire, la conjugaison des verbes, la phonologie, l'alphabet et les abréviations. Les posttextes comprendront les données pragmatiques, les proverbes et les données bibliographiques. Les textes externes des dictionnaires proposés doivent être planifiés avec soin et participer aux fonctions lexicographiques orientées vers la connaissance et la communication.

Mots-clés : Planification, prétextes, posttextes, dictionnaires, Fang

0. Introduction

Lexicographers, according to Gouws (2004:68), should know the fact that the success of a dictionary is not determined primarily by its extent, the lay-out or the quality of the printing but rather by the way in which they manage to achieve a successful procedure of dictionary consultation by retrieving from the dictionary the kind of information they need and have been looking for. Access to the data is a prerequisite for a successful retrieval of information.

Lexicographers should also know the fact that all data cannot be found in the articles of the central list of the dictionary. One possible way to do that is to include an extensive account of the microstructural data. As an option, the lexicographers could limit the presentation of the lexicographical data in the central list of the dictionary and include comprehensive and systematic discussions of lexicographical data in the outer texts (front and back matter texts). The target users would expect the lexicographers to give them complete details of the lexicographical data so that they can achieve optimal retrieval of information. The aim is to help the target users enhance their own language. Also, the outer texts include a number of data types that supplement the lexicographical data in the central list of the dictionary.

1. Theoretical framework

This work falls within the framework of Wiegand's text theory for lexicographical texts. In some of his recent work, Wiegand (1996) considers dictionaries as a carriers of texts. It is emphasized that each dictionary contains a range of different texts which are functional components of the dictionary as a “big” text.

A dictionary, consists of several texts, the central list, the front matter and the back matter, cf. Hausmann & Wiegand (1989). The central list is the dictionary proper. It is a compulsory component of any dictionary. The front matter and back matter are the outer and optional texts. The front matter precede the central list, while the back matter follows the central list.

In the dictionary, the data distribution locates the place where the lexicographic data must be inserted. These are distributed between the central list, the front matter and the back matter. The latter need to be planned in a meticulous way and that they should participate in the lexicographic functions of the dictionary.

2. Nature of the dictionaries

On the basis of the scope, the planned dictionaries will be monoscopal, as they will present only one direction of the relation between the language pair (from Fang to French). These dictionaries will be monoscopal in the treatment presented in the central list, because items from only one language will be lemmatised (Gouws, 2001: 81)

On the basis of the number of languages, they are bilingual dictionaries, because they will present Fang items with their translation equivalents in French. The target users of the dictionary are those mother-tongue speakers of Fang who have a good knowledge of French and want to improve their knowledge of Fang. They will also be a help for those users who have some knowledge of French and want to obtain information in Fang. In this regard, the dictionaries will cover both languages – Fang and French. Fang will be the source language because it will contain the meaning or the description of words, and it will be translated into French, thereby giving the dictionaries a bilingualised or hybrid character.

3. The Target Group

Although any dictionary is, in practice, suitable for use by all categories of users, it is necessary for the lexicographer to identify a group of potential users. The database will be compiled based on the linguistic needs of this group, thus leading the lexicographer to consider which group of individuals this dictionary will be primarily targeted to. The target users of the planned dictionaries vary from adults, senior high school students and academics who have Fang as first language and a relative good command of French on the one hand, to students who want to improve or learn Fang as second language on the other hand. The reasons of this choice are that Fang group is

regarded as a dynamic group in the practice of language. From a sample of 1 000 children, Idiata (2003) found that:

- around 660 (66%) speak their mother tongue fluently;
- about 220 children (22%) speak their mother tongue imperfectly;
- only 120 children (12%) declared that they did not use their mother tongue in different communicational situations;

In a global sample of more than 1 200 speakers distributed among the six varieties of Fang, Nzang-Bié (2004) shows that more than 70% declare that they speak their mother tongue fluently.

Gabonese society recognizes that the need for Gabonese people today is to return to Gabonese languages in order to improve (if not acquire) their proficiency and performance in them. One of the Gabonese government's projects is to introduce the teaching of Gabonese languages into the education system in the near future. When this project becomes effective, it goes without saying that the first people who will be directly affected by it will be young people in school, academics. They will learn Gabonese languages as is the case today for French, English, Spanish, therefore, a teaching tool like the bilingual dictionary will be of great use to them.

4. Data to be included in the front matter of the planned dictionaries

4.1. Background data

The planned dictionaries will contain some background data in the front matter, i.e. the thoughts of the lexicographer on different metalexicographical issues concerning dictionaries and the presentation of data (cf. Gouws, 2002: 76). Short paragraphs explaining the history of the Fang people, the history of their language, the target group, the major ideas that have guided previous researchers, the sources of dictionaries and the number of entries could also be included.

4.2. Data section

In the critical analysis of existing dictionaries in Gabonese languages in general, and in Fang in particular, it has been clearly shown that one of the weak points of those lexicographic works was the lack of a data to be included in the dictionaries. It is well accepted that the data included in the table of contents gives quick and easy access to most data sections or texts of the dictionary and occasionally to parts of these texts. It provides the user with an easy means to quickly review what is contained on the page as well as to move immediately to the data of the page they are interested in. Unfortunately, the existing dictionaries in Fang fail to provide the users with the data section. In the planned dictionaries, the data section will be included in the front matter.

4.3. Data system

The data system included in the user's guide can be regarded as obligatory data to be included in the front matter. As obligatory data, it gives the user access to the system adhered to in the dictionary. Any good dictionary is characterised by the consistent application of a well-developed system, and this system has to be explained in the front matter. In this regard, Gouws (2004: 69) aptly states that the user's guide text included in the front matter of a dictionary is not a user's guide to the front matter, but a user's guide to the dictionary as a whole. It is a functional component of the dictionary and not of the front matter and therefore it is a textual constituent, says Gouws (2004).

The lexicographers of the planned dictionaries should include the data system in the user's guide. It will be great help for the users of the planned dictionaries. The aim will be to make the data more accessible to the users. This data system will present the layout and content of data in the planned dictionaries and show how to use them in composing a complete core data set. In the planned dictionaries, the data core will be a section that will list the specific data. For each aspect of the data there will be a reference description, and there also will be guidelines to assist the users to retrieve information. The data

system of the planned dictionaries will provide explanations of conventions and procedures employed therein.

4.4. Grammar

It goes without saying that a dictionary presupposes a grammar and that a lexicographer should have a firm grasp of the morphology and syntax of the language or languages he is dealing with (Al-Kasimi, 1977: 49). It can be said that, from a data-distribution perspective, it would be difficult to present all the grammatical data in the microstructure. One possible way is to give a comprehensive and extensive discussion of some of the relevant data categories. Users can be referred from the article to a mini-grammar in the front matter texts. In the *Dictionnaire Fang-Français/Français-Fang* (Galley, 1964) the compiler gives a comprehensive discussion of the relevant grammatical categories in a back matter text, although there is unfortunately no code to be used as a cross-reference entry guiding the user to the mini-grammar in the back matter text. A typical example can be drawn from the *Longman Dictionary of Contemporary English*, which offers scant grammatical data in the articles of the central list. The verb *refine*, for instance, is marked as a verb and this entry is followed by an entry giving the code [T1]. The well-informed dictionary user will interpret this code as a cross-reference entry guiding him/her to the relevant section in the back matter text. A mini-grammar is therefore a functional constituent that adds to an efficient transfer of data in the microstructure.

The compilers of the proposed dictionaries could meet the needs of their target users if the mini-grammar is planned carefully. As an outer accessory text, this grammatical data, linked by means of cross-references, has to be treated in such a way that it can present the relevant data more economically and more efficiently. A model that could be considered could include a mini-grammar in the front matter. This mini-grammar should contain the following data:

- prefixes, e.g. nominal prefixes, verbal prefixes and pronominal prefixes (see Addendum 2);

- noun classes, e.g. singular prefixes and plural prefixes 9 (see Addendum 3);
- pronouns, e.g. personal pronouns, reflexive pronouns, neuter or connective pronouns and adjective pronouns (see Addendum 4);
- adjectives, e.g. possessive adjectives, indefinite adjectives, interrogative adjectives and numeral adjectives (see Addendum 5);
- adverbs, e.g. adverbs of place, quantity, affirmation, manner or comparison, doubt and negation (see Chapter 8);
- conjunctions, e.g. coordinating conjunctions and subordinating conjunctions; and
- prepositions, prepositions of place and time (see Chapter 8).

The lexicographer(s) of the planned dictionaries should preferably include tables presenting the different types of prefixes, pronouns, adjectives, adverbs, conjunctions and prepositions mentioned above in the mini-grammar. However, the lexicographer(s) of the planned dictionaries should be aware that the presentation of this morphological data for each lemma sign could be complicated to understand at the learner's level (cf. Mavoungou, 2003). However, this data will be necessary for the target users of the planned dictionaries. Their presentation in the mini-grammar will display a communication-orientated function, because the aim is to help the users in the production and reception of texts in Fang. Tables illustrating the adverbs, prepositions and conjunctions also will be necessary in the front matter.

The planned dictionaries will include a cross-reference marker, i.e. a text segment or reference entry facilitating access to lexicographic data that can be found elsewhere in the dictionary. In the planned dictionaries, the cross-reference marker will facilitate access to the specific lemma where more information can be retrieved, with an exhaustive treatment of this lexical item being given in the front matter of the planned dictionaries.

4.5. *Conjugation of verbs*

The conjugation of verbs is complex and takes much space in a dictionary. This is the reason why the positioning and placement of verb tables in the front matter or back matter solve many problems for the compiler of a bilingual or monolingual descriptive dictionary. For the sake of convenience, the lexicographer(s) provide the user with a structural indicator that often guides him or her to the appropriate form of the conjugation or verb tables.

All the forms of conjugation are not presented in existing dictionaries in Fang. Consequently, in the proposed dictionaries the different forms of conjugation distinguished by Ondo Mébiame (1992) will be taken into account. For the discussion of verbs in Fang, see Addendum 6 (Ekwa Ebanega, 2007), which provides an example of the different conjugated forms of the verb *bo* “to do”.

Given the fact that the planned dictionaries will have a communication-orientated function, the back matter will include an explanation of the treatment of verb conjugations in the articles. It will take into account the conjugation of verbs in Fang. The explanation of these different conjugated verbs will play a communication-directed function because the aim is to help the user with the production of texts in Fang. This type of information in the back matter texts is motivated by target-user situations. In fact, the target users of the proposed dictionaries need to communicate in the language not only among themselves, but also with other people who do not have a good command of Fang. The front matter of the proposed dictionaries will intervene indirectly when they have a communication problem in terms of constructing sentences. Verbs are essential elements in sentences. Knowing them or how they have to be conjugated in different environments can solve many problems of communication for users.

The lexicographers should preferably use a cross-reference marker, which would refer the users to the conjugation of the specific verb in the front matter of the planned dictionaries.

4.6. Pronunciation

On the one hand, the fact that the potential target users of the planned dictionaries range from adults and senior high school students to academics makes it possible for the lexicographers to include pronunciation in the back matter. On the other hand, since all the data on pronunciation cannot suffice in the central list of the dictionary, the lexicographers of the planned dictionaries should make provision for an extensive discussion of data on pronunciation in the front matter. For the senior high school students to academics, tables presenting all the sound systems of the *International Phonetic Alphabet* (IPA), *Orthographe des Langues du Gabon* (OLG, 1999) and Nzang-Bié (2004) are necessary. For more information regarding the different sound systems, please see Chapter 9 (Ekwa Ebanega, 2007). The lexicographers of the planned dictionaries should have to explain in detail the specificities of each alphabet presented in the front matter. In addition to the foregoing, the information on pronunciation has to provide an explanation of both syllabic and tonal structures. The presentation of this data will also play a communication-directed function, because the objective consists of helping the users with the production and reception of texts in Fang. For a discussion of the different data types on pronunciation, please see Chapter 8 (Ekwa Ebanega, 2007).

4.7. Phonology

One of the main problems of existing Gabonese dictionaries in general, and existing dictionaries in Fang in particular, is the lack of texts explaining the specificities of the Fang phonological data in the outer texts. Very often, lexicographers compiling dictionaries for African languages have been guilty of ignoring this basic component of the phonological analysis of the language (cf. Mavougou, 2001).

The phonological data is important for both L1 and L2 users of the proposed dictionaries. As a matter of fact, within the primary target user group are pupils and students who attend schools and universities where foreign languages such as English, Spanish, German, Italian, Portuguese and Arabic are taught on third language level. For those pupils and students, a relative degree of familiarity with the

phonological data will be assumed. The compiler(s) of the planned dictionaries should preferably provide explanations of the specificities of Fang phonological data.

The Gabonese community in general, and the Fang community in particular, are not very familiar with dictionary-using skills. The use of phonological data should be planned in accordance with the needs and reference skills of the target users of the proposed dictionaries. Consequently, the lexicographer(s) of the planned dictionaries have to make a greater effort by using such 'phonological data'. The phonological data must clearly be explained in the front matter of the planned dictionaries.

4.8. Alphabet

The presentation of the alphabet will be one of the types of data to be included in the front matter of the planned dictionaries. Much research has been done with regard to the alphabet in Gabonese languages. Among this research are Raponda Walker's alphabet (1932, 1998), the 1999 alphabet (ALG, 1999) and Nzang-Bié's alphabet (2004). In the front matter of the dictionaries, the model of presentation will be drawn from Nzang-Bié's presentation of the alphabet, because Nzang-Bié presents the French equivalents along with the Fang forms, and the shapes of the letters of the alphabet used by Nzang-Bié reflect phonetic or phonological principles of Fang. For a discussion regarding Gabonese alphabets, please see chapter 8 (Ekwa Ebanega, 2007). The presentation of this data in the front matter will play a communication-orientated function because it will help the target users of the planned dictionaries, composed of advanced adults and students who have Fang as mother tongue and those students who want to learn Fang as second language, with text production.

4.9. Abbreviations

The use of abbreviations in some existing dictionaries, i.e. *Dictionnaire Fang-Français/Français-Fang* and *Lexique FAN-Français*, reveals some shortcomings. The compilers do not provide the users with lists of abbreviations in the front matter of the dictionaries. When discussing issues regarding the use of abbreviations, Verkuyll *et al.* (2003: 308), in their survey of the use of abbreviations, draw up a list of the problems

occurring when a user wants to interpret such information. These problems are as follows:

- Some of the abbreviations (but not all) are difficult to understand.
- Even if the users are able to complete the abbreviated forms of the word, some of them have problems interpreting its meaning.
- Finally, even if dictionary users understand the abbreviation, they are often insecure about what the relevance of this information is for the kind of decision they have to make about the text they are working on.

In the planned dictionaries a list of abbreviations will be given and explained in the front matter. French will be used as the metalanguage of the proposed dictionaries. French abbreviations will be regarded as part of the metalanguage used by the compilers to describe Fang. There are many reasons for using French abbreviations for the planned dictionaries. These include:

- For historical reasons, and because of the particular status of French as the official language in Gabon, the Gabonese population is accustomed to French, which is used in all official activities, namely, media, school, university and work.
- The first dictionaries compiled in the Gabonese languages used French abbreviations. These works are useful for the description, comprehension and understanding of the Gabonese languages.

Giving the fact that the target users are composed by academics and students, they will not have problems of reconstructing the word.

5. Data in the back matter

5.1. Pragmatic data

Given the fact that the planned dictionaries also have a knowledge-orientated function, the back matter texts will provide pragmatic data, e.g. data regarding the origin of names of villages in Fang. These texts

will be names from nature, names from society, names from the history of migration, and names from physical reality. Apart from the names of villages, other names will be added, e.g. the names of days, the names of months, the names of seasons, the names of countries, and the names of Gabonese cities. For a discussion of the origin of names of villages in Fang, please see addendums 8-13, Ekwa Ebanega (2007).

Given the knowledge-orientated function of the planned dictionaries, the lexicographer(s) could have problems with presenting all the data in the central list and the target users would not have access to these names as groups. From the data distribution, the lexicographer(s) of the planned dictionaries could place this data in the back matter texts. Wiegand (cited in Gouws, 2004) introduces the concept of a relation of thematic progression, i.e. coherence between the central list and these back matter texts.

The variety within the intended target user groups has many implications as far as the treatment of this data is concerned. In fact, for the treatment of names, the advanced students who want to learn Fang as a second language may need this data more than the mother-tongue speakers of Fang, who are assumed to be familiar with this data. The aim of back matter texts is to add to thematic progression and to an efficient transfer of data (Gouws, 2004). The back matter texts will also be linked to the central list by means of cross-references.

5.2. Proverbs

The lexicographers of the planned dictionaries could face problems in presenting all the proverbs within the central list of the dictionary and the users would not have access to these proverbs as a whole. Fang people hold proverbs in high esteem because they are regarded as constituting the wisdom of the society. This is attested to by Opoku (1975), who says, “Proverbs express the wisdom of the people and are a key to the understanding of ways of life in the past and in the present”.

It can be concluded that proverbs are important data to be included in the dictionary. With regard to the planned dictionaries, the proverbs

will be included and grouped according to useful themes in the back matter. This data can be beneficial for the intended target groups of the planned dictionaries.

5.3. Bibliographical data

In the planned dictionaries, the back matter will contain those sources referred to in the articles of the central text, i.e. the bibliographical sources. The bibliographical sources are one of the texts found in the back matter and contain a complete list of sources from which the central list quotations in the dictionary have been taken. According to Gouws (1999), the central list quotations can also be called source-directed reference entries. The bibliographical sources of the planned dictionaries will contain the full title of the source, complemented by entries indicating the place where the book was published and the year of publication. The target users should have to follow the reference to the back matter texts and find the needed bibliographical data. The lexicographer(s) of the planned dictionaries should be aware of the high degree of textual condensation the interpretation of sources quoted in the central list can demand from the user who needs to retrieve the full text version from the back matter. However, the target users of the planned dictionaries will have sufficient dictionary skills to follow the reference to the back matter text. This data is important for the target users of the planned dictionaries because it can be interpreted as a further reference instruction, giving the user access to the external source (cf. Gouws, 1999).

6. Concluding remarks

This article discussed the front matter and the back matter of the planned dictionaries in Fang, with the focus being on the data to be included in the front matter and the back matter. It has been said that all the lexicographical data could not be included in the central list of the dictionary. The usual way in which lexicographers deal with this is to include an extensive account of lexicographical data. As an option, the lexicographers of the planned dictionaries could limit the presentation of the lexicographical data in the articles of the dictionary and include comprehensive and systematic discussions of the lexicographical data in the outer texts (front and back matter texts).

The front matter will include data such as background data, which will provide the users with a history of Fang, the origin of their language. The data section in the table of contents will give access to most of the texts and occasionally to parts of these texts. The data section will also give access to most of the data of the outer texts. The data system in the user's guide to the planned dictionaries must provide explanations of conventions and procedures employed therein. A comprehensive and extensive discussion of some relevant grammatical data categories is provided. The grammatical data will form part of the mini-grammar, including data like prefixes, pronouns, adjectives, adverbs, conjunctions, prepositions, and tables containing the conjugation of verbs, pronunciation and the alphabet. The back matter will include additional data like the names of villages, the names of seasons, the names of days and the names of countries. The back matter of the planned dictionaries will include pragmatic data, proverbs and bibliographical data. Consequently, it will contain a complete list of sources from which the central list quotations in the dictionary are taken. The outer texts of the planned dictionaries need to be planned in a diligent way and that they should participate in the lexicographic functions, both knowledge-orientated and communication-orientated functions,

7. Bibliography

Alphabet Scientifique des Langues du Gabon (1999), Alphabet scientifique des langues du Gabon, https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_scientifique_des_langues_du_Gabon

Al-Kasismi Ali (1977), *Linguistics and bilingual dictionaries*, Leiden: E.J. Brill.

Ekwa Ebanega Guy-Modeste (2007), *Microstructural programme for dictionaries in Fang*, Unpublished doctoral thesis, University of Stellenbosch.

Galley Samuel (1964), *Dictionnaires Fang-Français et Français-Fang, suivi d'une grammaire Fang*, Neuchâtel: Henri Messeiller.

Gouws Rufus Hjalmar (1999), *M Phil in Lexicography*. Class notes, Lexicography course. Department of Afrikaans and Dutch, University of Stellenbosch.

Gouws Rufus Hjalmar (2001), Lexicographic training: Approaches and topics, in: Emejulu, J.D. (ed.). *Éléments de lexicographie gabonaise Tome I*. New York: Jimacs-Hillman Publishers. 58–94.

Gouws Rufus Hjalmar (2002), Using a frame structure to accommodate cultural data, in: Emejulu, J.D. (ed.). *Éléments de lexicographie gabonaise Tome 2*. New York: Jimacs-Hillman Publishers. 54–69.

Gouws Rufus Hjalmar (2004), Outer Texts in Bilingual Dictionaries, *Lexikos* 14: 67-88.

Hausmann Franz Josef and Wiegand Herbert Ernst (1989), Component parts and structures of general monolingual dictionaries: A survey, in: In Hausmann, F. J., Reichmann, O., Wiegand, H.E., Zgusta, L. (Eds.), *Wörterbücher: Ein internationales Handbuch zur Lexikographie*, Berlin: Walter de Gruyter, IV.36, 328-360.

Idiata Daniel Franck (2003), *Pourquoi le Gabon doit s'investir sur ses langues vernaculaires* Cape Town: Centre for Advanced Studies of African Society.

Mavoungou Paul Achille (2001), La Mondialisation et la lexicographie trilingue ou plurilingue au Gabon, in: Emejulu, J.D. (ed.), *Éléments de lexicographie gabonaise Tome I*, New York: Jimacs-Hillman Publishers. 160–183.

Mavoungou Paul-Achille (2003), *Metalexicographical criteria for the compilation of a trilingual dictionary: Yilumbu-English-French*, Unpublished DLitt. dissertation. University of Stellenbosch, Stellenbosch.

Orthographe des Langues Gabonaises. (1999), Orthographe des langues du Gabon,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orthographe_des_langues_du_Gabon.

Ondo Mebiame Pierre (1992), *De la phonologie à la morphologie du Fang-Ntumu parlé à Aboumezok (Bantu A.75)*, Unpublished Doctoral dissertation. Université Libre de Bruxelles (ULB), Brussels.

Opoku Kwasi Amankwa (1975), *Speak to the winds: Proverbs from Africa*, New York: Lothrop, Lee & Shepard.

Raponda-Walker, André (1932), L'alphabet des idiomes Gabonais, *J S Afr* 2: 139–146.

Raponda-Walker André (1998), *Langues du Gabon*, Libreville: Editions Raponda Walker.

Nzang-Bie Yolande (2004), *La codification de l'orthographe Fang*, Unpublished paper, Université Omar Bongo, Libreville.

Verkuyl, Henk J., Maarten Janssen, and Frank Jansen. 2003. "The codification of usage by labels." In *Terminology and Lexicography Research and Practice*, edited by Piet vanSterkenburg, 6:297–311. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company

Verkuyl, Henk J., Maarten Janssen, and Frank Jansen. 2003. "The codification of usage by labels." In *Terminology and Lexicography Research and Practice*, edited by Piet vanSterkenburg, 6:297–311. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company

Verkuyl, Henk J., Maarten Janssen, and Frank Jansen. 2003. "The codification of usage by labels." In *Terminology and Lexicography Research and Practice*, edited by Piet vanSterkenburg, 6:297–311. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company

Verkuyl, Henk J., Maarten Janssen, and Frank Jansen. 2003. "The codification of usage by labels." In *Terminology and Lexicography Research and Practice*, edited by Piet vanSterkenburg, 6:297–311. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company

Verkuyl Henk, Janssen and Jansen (2003), The codification of usage by labels. In P. van Sterkenburg (Ed.), *A Practical Guide to Lexicography* (pp. 297–311). Amsterdam: John Benjamins. <https://doi.org/10.1075/tlrp.6.33ver>.

Wiegand Herbert Ernst (1996), Das Konzept der semiintegrierten Mikrostrukturen, in: Wiegand, H.E. (ed.). *Ein Beitrag zur Theorie zweisprachiger Printwörterbücher*, Tübingen: Max Niemeyer. 1–82.

Verkuyl, Henk J., Maarten Janssen, and Frank Jansen. 2003. "The codification of usage by labels." In *Terminology and Lexicography Research and Practice*, edited by Piet vanSterkenburg, 6:297–311. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company

La formation du personnage féminin dans les récits littéraires, enjeux d'un enracinement inopérant et une auto-affirmation délicate : analyse contrastive de quelques récits romanesques africains francophones.

Hamidou BALDE

Université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal)
doulobalde29@gmail.com

Salif BALDE

Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)
salif1.balde@ucad.edu.sn

Résumé :

Les communautés humaines entretiennent des systèmes de valeurs propres aux membres qui les composent. De ce fait, le salut ou la damnation de chaque individu dépend largement de son aptitude ou non à intégrer les différentes réalités constitutives de l'âme secrète de sa société. Un tel postulat incite les adultes à construire l'identité de leur progéniture dans l'observance stricte d'un modèle de vie régi par des croyances et pratiques autochtones. Toutefois, l'austérité des valeurs ontologiques et la monotonie du cadre de vie peuvent se heurter souvent aux illusions que provoque l'attraction de réalités exogènes, provoquant ainsi un déni de l'espace social originel. La volonté de s'affirmer suivant un modèle différent du système primitif dessine une trajectoire manichéenne de l'évolution du personnage féminin.

Mots clés : ancrage, éducation, formation, identité, influence.

Abstract :

Human communities uphold distinct systems of values shaped by their members. As such, an individual's salvation or condemnation is largely determined by their ability – or inability – to integrate the different realities that constitute the secret soul of the society. Such a postulate urges adults to construct the identity of their offspring by strictly observing a model of life dictated by beliefs and authoritarian practices. However, the austerity of such ontological values and the monotony of the lifestyle framework can give way to the illusions caused by the attraction of exogenous realities, thereby provoking a denial of the original social space. The will to assert oneself by following a model different from the primitive system outlines a Manichean trajectory of the evolution of the female character.

Keywords: anchoring, education, training, identity, influence.

Introduction

La formation de l'être social s'inscrit dans une logique d'inculcation de valeurs propres à chaque groupe communautaire. Cela étant, la survie ou la pérennité de l'identité sociale de chaque entité humaine est largement tributaire de la capacité de ses membres à partager les enseignements aux générations qui se succèdent, les unes aux autres. Se nourrissant de la réalité sociale, les récits littéraires, le roman en particulier, transposent dans l'espace imaginaire l'image du réel. Sous ce rapport, les relations sociales, le rôle et la place de la femme, sont entre autres, des recettes qui alimentent et structurent la trame des récits romanesques comme *La Nouvelle romance* d'Henri Lopes, *Maimouna* d'Abdoulaye Sadjî et *Sous l'orage* de Seydou Badian. Dans ces textes, nonobstant l'effort consenti par des mères préposées à l'éducation de leurs filles suivant une logique traditionnelle¹, ces dernières finiront par fissurer les murs du conformisme pour se frayer une voie différente. Avec elles, la volonté de perpétuer un schéma classique de l'éducation se heurte au tourbillon de la modernité. La métaphore de Birago Diop, selon laquelle l'arbre tient debout en enfonçant ses racines dans la Terre nourricière², est battue en brèche. La construction de l'identité ne se fait plus en référence à un condensé de valeurs immuables. Dès lors, les questions qui se posent sont les suivantes : l'élaboration de la personnalité féminine selon un modèle classique privilégiant un suivisme dogmatique, garantit-elle un plein épanouissement du sujet concerné ? Le goût de l'ailleurs ou l'appropriation d'un modèle exogène, n'égaré-t-il pas plus qu'il n'enrichit ? C'est à ces questions que cherche à répondre la présente étude en s'intéressant à la courbe de l'évolution des personnages féminins des récits étudiés. Suivant la théorie évolutionniste, le développement de l'homme dépend d'un long processus d'adaptation par interaction avec l'environnement. Il est corrélatif d'une transformation des sociétés. L'analyse du corpus

¹Par tradition nous entendons un ensemble d'idées, de doctrines, de mœurs, de pratiques, de connaissances, de techniques, d'habitudes et d'attitudes transmis de génération à génération aux membres d'une communauté humaine. Du fait du renouvellement perpétuel de ses membres, la communauté humaine se présente comme une réalité mouvante et dynamique. Ainsi, la tradition revêt à la fois un caractère normatif et fonctionnel.

² Birago Diop. *Les contes d'Amadou Koumba*. Paris : Présence Africaine, 1947.

de base précité, suivant une approche contrastive et différentielle, permet d'une part, d'explorer le schéma traditionnel de l'éducation du personnage féminin et, d'autre part, de s'intéresser aux enjeux d'une quête de soi des personnages influencés en cela par des facteurs exogènes comme l'école et la ville urbaine.

I. Le modèle d'éducation traditionnelle

L'examen de bons nombre de récits littéraires ouvre la voie à une multitude de logiques relationnelles entre les différents protagonistes. Dans le corpus de base de la présente étude, l'éducation des jeunes filles est assurée par des mères qui s'inscrivent dans une logique d'inculcation des réalités du terroir³ à leur progéniture. Par cela, il s'agit de maintenir toujours vive l'âme secrète qui fait le substrat ontologique des communautés respectives. En fait, l'équilibre n'est possible que « grâce à la transmission intelligente, humaine et clairvoyante des valeurs essentielles de la tradition : dignité, honneur, respect de l'autre, culte du travail pour garantir sa liberté » (C. Argy. « Entretien avec Aminata Sow Fall, écrivain sénégalais », <https://apf.francoophonie.org/Entretien-avec-Aminata-Sow-Fall.html>, consulté le 23-11-2021). Une telle perspective exige un suivisme dogmatique des sujets dont il faut étouffer dans l'œuf toute velléité contestataire.

1.1. Une docilité moutonnaire

Dans l'œuvre de formation de la personnalité de la jeune fille, la mère peut utiliser plusieurs leviers : puiser dans la morale des récits oraux tels que les contes, les mythes et les légendes ou même recourir à la pédagogie par l'exemple. Aussi bien dans le texte d'Henri Lopes que dans le récit d'Abdoulaye Sadjì, Yaye Daro et la mère de Wali se présentent comme des vectrices de valeurs⁴ intangibles. Elles entendent transmettre les enseignements reçus tels quels. En effet, lorsque la mère de Wali endure toutes les souffrances devant sa fille

³ Le terme est envisagé ici comme un espace abritant des hommes qui partagent des pratiques et des croyances homogènes et qui survivent aux différentes générations qui se succèdent.

⁴ Par valeur nous entendons tout fait social ou de culture qui est conforme à la raison, à la nature de l'homme et qui répond positivement aux besoins fondamentaux de la majorité des membres d'une communauté humaine. De ce point de vue, les valeurs revêtent un caractère dynamique et permettent ainsi à l'individu de vivre en équilibre harmonieux aussi bien avec lui-même qu'avec les autres.

sans aucune forme de rébellion, elle invite la jeune pucelle à intégrer ce mode de vie dans le futur. C'est dans cette logique que le narrateur de *La Nouvelle romance* renseigne :

La mère toujours ployant sous le faix, une cuvette sur la tête. Elle courait par moment, à petites foulées, pour alléger le poids. Et Wali trottnait alors derrière la mère. Au village, les hommes attendaient sous un hangar à toit bas, lesalebasses de vin de palme à leurs pieds. Ils parlaient haut et fort, comme s'ils allaient se battre. (Lopes, 1976 : 18)

Il ressort de là qu'il y a une nette répartition des rôles. Il se dessine l'image d'une communauté où la femme travaille dur pendant que l'homme verse dans la fainéantise. C'est là un principe de vie que la mère veut faire copier à sa fille. Il ne s'agira surtout pas pour la fille, dans le futur, d'extérioriser une quelconque colère en protestant contre la nonchalance des hommes. En fait, même submergée par un sentiment de dégoût, la mère « soupirait alors fortement par le nez, hochait à peine la tête, puis disparaissait pour s'adonner à des activités plus sérieuses : préparer le repas du soir. » (*Ibid.*)

Quant à Maïmouna, le personnage du roman éponyme d'Abdoulaye Sadj, elle est une jeune fille que Yaye Daro couve jalousement d'une aile protectrice. Maïmouna est habituée aux travaux domestiques, mais également elle assiste sa mère dans son petit commerce au marché. Dans la tradition éducative de Yaye Daro, la formation de l'être social passe par l'enseignement de la culture. C'est grâce à cette dernière ou à ses formes de représentations que la société modélise sa perception de l'individu socialisé. Il est question de former l'enfant à s'ancrer de façon mécanique comme Amadou Hampaté Bâ l'écrit : « Dès l'enfance, nous étions entraînés à observer, à regarder, à écouter, si bien que tout événement s'inscrivait dans notre mémoire comme dans une cire vierge ». (Bâ, 1991 :11) Sous ce rapport, l'un des réservoirs de sagesse d'où puise Yaye Daro pour forger la personnalité de Maimouna est constitué par le conte. Ainsi, par le passé, pour bercer le sommeil de sa fille, l'on apprend que « la mère parla amicalement du lièvre et du chacal, tourna l'hyène en ridicule, brossa le masque sauvage et revêche de la famille du tigre et

du lion. » (Sadji, 1958 : 16) A travers ce levier constitué par le conte, l'enfant régule ses premiers pas et apprend la sagesse réclamée par les anciens. Voilà pourquoi lorsque « le sommeil de Maïmouna, après les fatigues du ménage et les émotions de la journée, venait assez vite, la mère [commençait] d'une voix molle et endormie, ce qui donnait à Maïmouna l'impression que cette voix venait de très loin, du fond d'un monde mystérieux de l'inconnu. » (*Ibid.*) Cette stratégie de Yaye Daro est une astuce permettant d'imprimer dans le mental de sa fille l'idée d'une interaction entre le monde des sens avec un univers masqué par le voile ténébreux de l'existence⁵. Imprimer ces valeurs dans le mental de la jeune fille c'est lui faire prendre conscience de la complexité et la diversité des forces qui interagissent dans son univers de vie et, par conséquent, tout acte de désobéissance est lourd de conséquence pour son auteur.

1.2. La contestation, un pari risqué

Un des baromètres qui permet de mesurer le niveau d'ancrage des personnages dans les valeurs sociétales est constitué par la question du mariage. Lorsque la fille doit passer du statut de célibataire à celui de femme mariée, elle n'a pas le choix de son conjoint. Cela relève plutôt d'une prérogative du père. La fille est mise devant le fait accompli en recevant l'information de sa mère. Cette dernière doit étouffer toute velléité de rébellion de la pucelle en la persuadant du danger que provoquerait un refus d'obtempérer à la décision du père. Voilà ce qui justifie l'inquiétude de la mère de Mariama dans *Toiles d'araignées* d'Ibrahima Ly. Il faut noter par-là que selon D. Berger et alii. (1999, p. 76), « la littérature offre des formes imaginaires, des symbolisations, des mots, à des intuitions ». (Berger et alii., 1999 : 76) Lorsque sa fille déclare sans sourciller ne pas vouloir épouser le mari que lui a choisi son père, la mère est perturbée. L'on s'en aperçoit dans les interrogations ci-après où elle ne fait pas mystère de son immense inquiétude. Le narrateur du récit d'Ibrahima

⁵ Dans l'effort d'explication de la signification des apparences, Léopold Sédar Senghor s'inscrit dans une logique platonicienne théorisant l'existence de mondes sensible et intelligible. A l'image de Baudelaire envisageant l'univers comme « une forêt de symboles », Senghor soutient l'idée de l'image-analogie : l'Africain se définit plus par rapport à des forces invisibles que par une logique cartésienne.

Ly rapporte :

As-tu perdu la raison ? Comment oses-tu parler ainsi devant moi ? Comment oses-tu dire que tu ne l'aimes pas en ma présence ? Serais-tu devenue folle ? Aurais-tu perdu tout sens de la pudeur ? Veux-tu faire de moi la plus misérable des mères après avoir été la plus malheureuse des épouses ? Je t'ai appelée pour t'informer. (Ly, 1982 : 46)

Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le mieux-être de la mère dépend largement de la docilité de sa fille. Il faut qu'elle se plie pour éviter que le courroux du père ne crée des conséquences aux proportions démesurées. Le même effort maternel vis-à-vis de Kany est consenti par maman Téné. Dans *Sous l'orage* de Seydou Badian, soucieuse de perpétuer une acception fataliste de la condition féminine, la mère porte à sa fille une décision la concernant, prise à son insu. L'héroïne de *Sous l'orage* apprend de sa mère ceci :

Kany, ton père et ses frères se sont réunis. Ils ont décidé que tu épouseras Famagan. Sache donc te conduire en conséquence. Dans la rue, au marché, partout où tu seras, n'oublie pas que tu n'es plus libre. Tu as un mari désormais. Et les gens t'observeront. C'est la parole de ton père. (Badian, 1963 : 71)

Voilà une sentence qui plonge la fille dans une tristesse et la fait larmoyer chaudement. La décision paternelle a une valeur exécutoire. Il se dégage l'image d'une société phallocratique où « le père est dans sa maison comme le berger dans son troupeau, devant veiller sur la famille, surtout les femmes qui sont surveillées de fait au même titre que les animaux domestiques. » (Diop, 2020 :146) Mais, tout dans les propos de la mère indique que nager à contre-courant de cette décision est synonyme de sacrilège. De ce fait, maman Téné précisera à Kany : « Tu auras la bénédiction de Dieu [...] si tu suis tes parents. Tu n'as pas à pleurer, tu n'es ni la première, ni la dernière. » (*Ibid.*) Nous pouvons relever ici une dimension normative de cette forme

d'éducation qui se fonde essentiellement sur le consentement à la fois collectif et individuel. Elle fait de la tradition une sorte de convention collective acceptée par la majorité des membres, un cadre de référence qui permet à un peuple de se définir ou de se distinguer d'un autre. Lorsque la mère précise à sa fille en ces termes : « Tu n'es ni la première ni la dernière » (*Ibid.*), elle met en avant les intérêts de la communauté au détriment de ceux individuels. Dans tous les cas, nous pouvons noter que « derrière cette fiction romanesque se lit le drame des sociétés africaines écartelées entre une occidentalisation effrénée [...] et les traditions ancestrales ainsi que les croyances locales. » (Guèye, 2014 : 7) Les multiples efforts d'intégration des membres dans l'idéologie régissant la vie du groupe sont souvent perturbés ou rendus inefficaces par des facteurs extérieurs.

II. Les influences de facteurs exogènes

La volonté d'éduquer sa progéniture suivant les exigences de l'appartenance socioculturelle peut se heurter à la rigidité des réalités exogènes. Si l'on suit l'itinéraire des jeunes filles du corpus romanesque qui fait l'objet de la présente analyse, il ressort que le mobile de l'insoumission est tantôt l'école, tantôt le mirage de la ville. Sous l'influence des enseignements scolaires ou les illusions du monde urbain, les personnages cherchent à se définir en se frayant un chemin différent.

2.1 L'école étrangère

Le contact avec l'école est perçu par plusieurs personnages féminins comme une porte qui mène vers plus de liberté. Par les valeurs qu'elle favorise, le contact d'un système de croyances avec un autre qu'elle permet, voire une interaction de civilisations entières, l'école participe de l'acculturation en ce sens que les pratiques qu'elle encourage et véhicule sont souvent différentes de celles de l'espace où les récits sont ancrés.

Dans le texte d'Henri Lopes, Wali peut regretter les nombreuses possibilités que lui offrait l'école contrairement à sa vie conjugale. Sous ce rapport, le narrateur informe que « l'école était d'ailleurs pour elle un refuge. Dans sa famille, elle échappait à toutes ces corvées féminines en excipant des leçons à apprendre et des devoirs à faire.

Ainsi, avait-elle été une des rares filles à aller jusqu'en classe de cinquième. Il a fallu le mariage pour tout détruire. » (Lopes, 1976 : 19) Contrairement à une vie faite de soumission et d'obéissance conseillée à la jeune fille, l'école ouvre une fenêtre permettant à Wali de se soustraire du conformisme. L'indépendance d'esprit de Wali et sa volonté de s'inscrire en faux contre les croyances les plus profondément installées apparaissent dans son échange avec Awa. Au sujet du régime matrimonial de la femme, Wali s'indigne qu'on ne reconnaisse pas à cette dernière le droit d'avoir deux époux alors que l'homme peut se permettre d'épouser deux femmes. Son échange avec Awa est assez édifiant sur ce point :

- Alors, repris Awa. Vous trouvez normal qu'une femme ait plusieurs maris ? Vous trouvez cela normal ?

- Et toi, tu trouves normal que les hommes aient plusieurs femmes ? répliqua Wali.

- Ah ! ça, il en a toujours été ainsi.

-Oui, mais tout n'est pas comme avant. (*Ibid.*, 65).

La transgression de l'ordre établi pour arriver à une reconsidération du regard posé sur la femme et ses prérogatives est le principal souci de Wali. Elle compte réussir ce pari en mettant en application les textes de lois d'où elle apprend que « nous avons opté pour une Constitution qui dit que 'les femmes ont les mêmes droits que les hommes' ». » (*Ibid.*)

Le mariage de Wali avec Delarumba est perçu par l'épouse comme un enfer : « il a fallu ce mariage pour tout détruire » (*Ibid.*, 19), regrette-telle. Dès lors, elle cherche une voie de salut à travers ses fréquentations hebdomadaires. Les rencontres organisées par la Fédération des Femmes du Parti Démocratique National l'aidaient beaucoup en cela. En effet, « elle aimait ces rencontres qui constituaient une évasion de son enfer domestique. Elle savait que toutes les femmes qui se retrouvaient là avaient, à des détails près, la même vie qu'elle. » (*Ibid.*, 44).

L'autre solution pour sortir du désarroi causé par l'infidélité de son mari est constituée par l'école. Pour avoir arrêté ses études en classe de cinquième, Wali compte se réinscrire pour passer le Brevet : « Je vais me préparer à le quitter. Je vais apprendre un métier, juste de quoi gagner ma vie et alors pan ! Je l'abandonnerai. » (*Ibid.*, 47). Elle perçoit l'école comme un levier crédible sur lequel elle devra s'appuyer pour obtenir une indépendance aussi bien matérielle que sentimentale. En fait, elle a conclu une bonne fois que « les hommes sont vraiment dégoûtants. Mon père, mon frère c'est la même chose. Et nous devons toujours supporter cela. Moi je ne suis pas décidée à l'accepter. Ou plutôt de moins en moins. » (*Ibid.*). L'éducation reçue à l'école s'oppose souvent à celle des parents. Le village se caractérise par la soumission aux parents et aux coutumes, soit une prison qui prive les jeunes de leur liberté.

Cet état d'esprit de révoltée qui habite Wali est un sentiment partagé par la presque totalité des filles du récit lopésien. L'une des filles de joie avec qui couche Delarumba manifeste aisément son indépendance d'esprit dans une discussion qu'elle a eue après une partie de jambes en l'air. Victorine déclare frontalement ceci :

C'est ça. Vous croyez que nous allons continuer, comme nos mères à vous laisser faire ce que vous voulez, aller raconter dans tous vos discours, pour faire moderne, que nous sommes vos égales, et ne pas nous permettre ce que vous vous autorisez. Si un seul, dans le couple, est tenu d'être fidèle, n'est-ce pas de l'exploitation ?... (*Ibid.*, p. 37).

De ces allégations, surgissent des problématiques liées à la fidélité, à la parité, à l'égalité entre hommes et femmes. Ce sont là autant de questions que posent les contenus d'enseignements scolaires, suscitant ainsi l'esprit critique des apprenants de tous genres. Lorsque de telles remarques sont faites par une fille évoluant dans une société où c'est le dogmatisme qui s'impose aux femmes, la surprise et l'indignation demeurent les sentiments les mieux partagés. Voilà tout le sens de l'attitude de Delarumba qui fait remarquer à Victorine ceci : « Vraiment les filles d'aujourd'hui... Si c'est ce qu'on vous apprend à l'école, il n'y aura bientôt plus de morale. Comment

une femme peut-elle aimer et aller faire cela avec un autre ? » (*Ibid.*) De cet échange entre Delarumba et Victorine, se dégage l'image sordide d'une société de l'anomie. Ce couple de mari et femme infidèles donne sens au concept de l'absurde : ils se font la morale dans la puanteur du péché charnel commis ensemble à cœur joie. Ce qu'il faut noter c'est que la fille se trouve en position de force en se plaisant dans l'acte commis. En indignant son partenaire, elle prend un ascendant moral sur lui.

Si l'école se présente comme un cadre de prise de conscience permettant à la jeune fille ou jeune femme de fissurer les murs du conformisme dans lesquels elles ont été longtemps enfermées, il n'en demeure pas moins que les illusions de l'ailleurs provoquent souvent une rupture d'avec le cadre originel et les croyances qui s'y rattachent. Dans les récits de la présente étude, la ville est ce lieu de fantasmes qui attirent les personnages féminins dont les plus beaux rêves vont s'envoler à jamais.

2.2 La ville, une attraction mortifère

Si *Mirages de Paris*⁶ raconte l'expérience de Fara, jeune sénégalais qui embarque pour la France dont il a rêvé toute son enfance et qu'*Un Nègre à Paris*⁷ est un récit épistolaire où Tanhoé, le personnage-narrateur est ébloui par la découverte de la ville de Paris, l'expérience de Maïmouna, héroïne du roman éponyme d'Abdoulaye Sadj, peut inspirer un récit du titre *Les déboires de Maïmouna à Dakar*. Paris a longtemps été un catalyseur de rêves, représenté comme un espace paradisiaque. Cette image de ville magique, ville lumières et d'abondance a marqué les jeunes esprits avant que le contact avec la réalité ne fasse naître un sentiment de déception ou de regret⁸. Aujourd'hui, plus que jamais, nombreux sont les jeunes qui ne jurent que par se rendre en Europe. De même, beaucoup de jeunes des campagnes n'ont d'objectif que de gagner les centres urbains. Qu'elles soient d'ordre matériel, circonstanciel ou culturel, il y a toujours des raisons qui poussent au départ. Dans le roman

⁶ Ousmane Socé Diop. *Mirages de Paris*. Paris : Nouvelles Editions Latines, 1964.

⁷ Bernard B. Dadié. *Un nègre à Paris*. Paris : Présence Africaine, 1959.

⁸ Au XVIème siècle, Joachim Du Bellay exprime toute son amertume dans le recueil poétique *Les Regrets* après s'être rendu en Italie, ville dont il a toujours rêvé.

d'Abdoulaye Sadj, la jeune Maïmouna, après avoir été bien couvée par une mère courageuse, n'a de rêve à concrétiser que de se rendre à Dakar. Elle est tout absorbée par l'image de Dakar et reste insensible au cadre villageois :

Le village ne lui disait plus rien, l'amour et la protection de sa mère la laissaient indifférente ; une seule idée, un seul rêve, emplissait sa jeune tête : répondre à l'invite de Rihanna, aller à Dakar. Son imagination, attisée par une sensibilité inquiète, lui représentait ce pays comme un séjour incomparable. (Sadj, 1958 : 45).

La crise de l'adolescence qui inscrit la jeune fille dans une voie de quête identitaire, ajoutée à l'influence d'une sœur vivant en ville font que Maïmouna ne peut pas résister à la tentation du voyage pour Dakar. La monotonie du village est également la cause principale du départ de Magamou dans le roman de Malick Fall, *La Plaie*. Le personnage l'exprime sans ambages :

Je n'aimais pas la vie au village. Pourtant, je ne disposais pas, à cette époque, d'éléments de comparaison défavorables à certaines de nos traditions, certaines de nos mœurs. Plus simplement, m'écœurant le déroulement étale d'une vie sans relief, également partagée entre les travaux des champs, les longues vacances, les palabres cycliques. J'estimais, de bonne heure, que d'autres possibilités d'action, d'autres joies, de moins prosaïques occupations s'offraient aux hommes avertis. (Fall, 1967 : 29).

Le mouvement vers la capitale est perçu à la fois comme une possibilité de quitter un cadre aux valeurs désuètes (le village), donc une libération, mais aussi comme une opportunité qui offre de belles perspectives. Sous ce rapport, le narrateur dévoile la couleur des pensées et des projets du personnage romanesque féminin d'Abdoulaye Sadj :

Sans doute, il existait d'autres activités auxquelles elle n'avait pas été initiée : couture, lavage, repassage, soins du

ménage ; et même dans l'art culinaire de son milieu il y avait bon nombre de secrets à connaître qu'elle ignorait, parce que chez elle on vivait pauvrement, trop pauvrement. Elle songeait déjà que le jour où elle aurait un mari socialement aussi haut placé que l'époux de sa sœur Rihanna, ce manque d'éducation la mettrait bien au-dessous de sa condition nouvelle. (Sadji, 1958 : 46).

Voilà que Maïmouna se croit être victime d'un « manque d'éducation » qu'elle compte combler une fois à Dakar. L'espace urbain apparaît à la jeune fille comme un cadre de loin meilleur que celui de la campagne. Partant, les valeurs que Yaye Daro s'est efforcée jusque-là de lui inculquer sont perçues comme anti progressistes. Les authenticités culturelles du village meurent dans l'espoir d'acquérir une vie civilisée ou moderne. Le même enthousiasme qui habite Maïmouna est caractéristique de l'attitude de Wali, une des filles qui se cherchent dans *La Nouvelle romance*. Pour la jeune dame, « partir, c'est une promesse de bonheur. C'est une délivrance. » (Lopes, 1976 : 62) Quitter Louga pour Dakar, tourner le dos au Congo pour Bruxelles est le projet commun à Maïmouna et Wali. Chez l'une comme chez l'autre, le départ est symbole de la mort des valeurs traditionnelles reçues au village. Elles vont se faire une nouvelle identité culturelle en ville. Pour cette raison, Wali est enthousiaste au moment de faire ses adieux à ses amies :

C'est la première fois que l'une va quitter les autres. Pourtant, on ne voit pas de tristesse sur le visage de Wali. Il y a même comme une fleur de bonheur dans son regard. Un bonheur fort et lourd à porter. Un sentiment de plénitude qui l'envahit : elle se sent heureuse de partir, mais triste de quitter ses amies. Et elle n'a honte d'aucuns des sentiments. Elle veut les assumer tous deux. (*Ibid.*).

L'envie de quitter, qui naît chez les personnages féminins, et l'instinct réfractaire aux valeurs autochtones, résultent d'une politique incitative. Le mirage de l'ailleurs est dans les représentations qu'en

font les différents canaux de communication. L'on s'en aperçoit dans cet extrait où le narrateur précise :

Et puis, il y a que le mythe du départ représente pour toute africaine, tout africain de cette époque. Qui n'a jamais rêvé d'aller un jour vers ces pays de "civilisation" dont les disques, la radio, les journaux et les livres d'écoles nous parlent ? Là-bas, "il y a des choses..." Ici, rien. (*Ibid.*, p. 63).

Les merveilles de la ville ne se révèlent pas seulement à travers la lumière électrique, mais aussi à travers le cinéma chez des personnages tels que Maïmouna. La fille de Yaye Daro ne peut cacher ses émotions au vu du cinéma pour la première fois. Elle harcèle sa grande sœur de questions sur le monde projeté. Le narrateur relate :

La première fois qu'elle alla au cinéma Rialto, Maïmouna fut éblouie par la crudité de la lumière et chancela un peu. Il y avait tellement de gens ! Elle n'avait jamais vu cela. Sa sœur, habituée, marcha devant ; elle suivit presque en se cachant. Plus tard elle n'eût pas pu dire où elle s'était assise [...]. Quelle émotion fit naître en Maïmouna la vue d'un film cinématographique ! Le premier jour elle ne put résister à l'envie de poser mille questions : étaient-ce des personnes, de vraies personnes ? Marchaient-elles sur la toile ? D'où sortaient-elles ? Pourquoi faisaient-elles tant de gestes ? Sa sœur lui pinça la cuisse en lui disant de se taire. Elle ne voulait pas qu'elle se passât pour un de ces êtres de la brousse, qui n'avait jamais rien vu. À la maison elle lui expliquerait tout en détail. (Sadji, 1958 :102-103).

Dans leur envie d'être différentes, les filles des récits romanesques comme Wali et Maïmouna voient en la ville une issue heureuse. Mais il ressort de la description de la ville, l'image d'un lieu imaginaire de la perte⁹. Les plus beaux rêves de départ se muent en cauchemar à l'arrivée. Dans ce cas, le retour à la case de départ,

⁹ Denise Coussy. *La littérature africaine moderne au sud du Sahara*. Paris : Karthala, 2000.

jadis rejetée, est inévitable comme on peut le remarquer avec l'héroïne d'Abdoulaye Sadjì. Cette expérience malheureuse des jeunes filles conforte l'opinion de Cheikh Hamidou Kane. En effet, interrogé sur la signification de la mort de Samba Diallo à la fin de *L'aventure ambiguë*¹⁰, l'auteur indique en substance que c'est la preuve par l'absurde que la civilisation africaine existe. Elle existe à tel point que si un individu cède à la tentation de l'extirper ou de l'abandonner, il meurt inévitablement. Le reniement, la transgression, l'insoumission ou n'importe quelle autre forme de rupture du cordon ombilical représente symboliquement une forme de suicide dans l'univers culturel des sociétés conservatrices.

Conclusion

La proximité entre Wali et sa mère rappelle la complicité qu'il y a entre Yaye Daro et Maïmouna. Les vieilles femmes des récits romanesques de Lopes et de Sadjì véhiculent des valeurs d'un monde traditionnel qu'elles transmettent à leurs filles respectives. Les jeunes filles régulent leurs pas derrière les enseignements de leur mère. Ces dernières, recourant à la pédagogie par l'exemple, transmettent un idéal de vie tel que reçu de leur communauté. Par contre, cette volonté des mères d'engager leurs enfants sur la voie de l'observance stricte de l'héritage va se heurter à la tendance transgressive des jeunes pucelles. De nombreux facteurs exogènes participeront à faire naître et à entretenir l'esprit rebelle des jeunes filles. Pour autant, la rupture voulue n'a pas forcément permis de réaliser les rêves de départ. Il ressort de cette étude que, dans des sociétés à solidarité mécanique, le mieux-être individuel est fonction de l'intégration effective dans la communauté. Toutefois, le sujet singulier peut exprimer un besoin d'identité particulière en explorant des voies différentes. Sous ce rapport, on peut se demander si la pertinence de l'altérité ne se trouve pas dans l'effort de chaque sujet à réussir un mariage harmonieux des différences de tous genres.

¹⁰ Cheikh Hamidou Kane. *L'aventure ambiguë*. Paris : Julliard, 1961.

Bibliographie

Argny Céline, « Entretien avec Aminata Sow Fall, écrivain sénégalais », disponible sur <https://apf.francophonie.org/Entretien-avec-Aminata-Sow-Fall.html>, consulté le 23-11-2021.

Ba Amadou Hampaté (1991), *Amkoullel l'enfant peul*, Paris, Editions J'ai lu.

Badian Seydou (1963), *Sous l'orage*, Paris, Présence Africaine.

Bergez Daniel et alii (1999), *Introduction aux méthodes critiques pour l'analyse littéraire*. Paris, Dunod.

COUSSY Denise (2000), *La littérature africaine moderne au sud du Sahara*, Paris, Karthala.

Dadie Bernard B. (1959), *Un nègre à Paris*, Paris, Présence Africaine.

Diop Birago (1947), *Les contes d'Amadou Koumba*, Paris : Présence Africaine.

Diop Cheikh Mouhamadou Soumoune (2020), « Littérature nationale Sénégalaise et écriture de terroir : La Casamance, espace de souvenir et lieu de gestation littéraire », *CREILAC*, volume spécial n°2, pp. 141-156.

Diop Ousmane Socé (1964), *Mirages de Paris*, Paris, Nouvelles Editions Latines.

Fall Malick (1967), *La Plaie*, Paris, Albin Michel.

Guèye Ndèye Astou (2014), « Traditions et création littéraire dans La Grève des battu d'Aminata Sow Fall », *Sophia*, n°2, pp. 1-33.

Kane Cheikh Hamidou (1961), *L'aventure ambiguë*, Paris, Julliard.

Ly Ibrahima (1982), *Toiles d'araignées*, Paris, L'Harmattan.

Lopes Henri (1976), *La Nouvelle romance*, Yaoundé, Clé.

Sadji Abdoulaye (1958), *Maimouna*, Paris, Présence Africaine.

B. Russell et F. Recanati sur la sémantique de la proposition

Michel SAHA

Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)
tuambli67@gmail.com

Zié Seydou YÉO

Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)
yzseydou@gmail.com

Résumé

Parler de la sémantique de la proposition, revient à s'intéresser à ce à quoi celle-ci renvoie dans le monde. Cela pose donc le problème de sa dénotation. Dans cet article, deux auteurs, Bertrand Russell et François Recanati sont convoqués en vue de comparer leurs conceptions de la dénotation de la proposition. Pour le premier auteur, Russell, la dénotation de toute proposition se rapporte à un fait de la réalité que celle-ci décrit. Cela permet, selon lui, de déterminer sa valeur de vérité, c'est-à-dire si elle vraie ou fausse. Pour le second, Recanati, la dénotation de toute proposition s'identifie à l'état de choses qu'elle représente. Mais l'état de choses est une image de la réalité qui peut se réaliser comme ne pas se réaliser. Quand elle s'est réalisé, on parle de fait, dans le cas contraire ce n'est pas un fait. Or, quand Recanati parle d'état de choses, il fait allusion à l'état de choses qui s'est effectivement produit dans la réalité. Donc il parle de fait du monde. On en conclut que Russell et Recanati ont des conceptions concordataires de la dénotation de la proposition mais en des termes différents.

Mots clés : dénotation, état de choses, fait, proposition, sémantique

Abstract

Talking about the semantics of the proposition amounts to being interested in what it refers to in the world. This therefore poses the problem of its reference or its denotation. In this article, two authors, B. Russell and F. Recanati, are called upon to compare their different conceptions of the denotation of the proposition. For the first author, Russell, the denotation of any proposition is identified with the state of things that it represents. This allows, according to him, to determine its truth value, that is to say whether it is true or false. For the second, Recanati, the denotation of any proposition is identified with the state of things it represents. But the state of affairs can come true or not come true. When it is achieved, we speak of a fact, otherwise it is not a fact. Now, when Recanati speaks of the a state of affairs, he refers to the state of things that has occurred or been achieved. So he actually talks about

the world. We conclude that Russell and Recanati have a concordant conception of the denotation of the proposition but in different terms.

Keywords : denotation, fact, proposition, state of affairs, truth value

Introduction

La sémantique peut être définie selon Pierre Let (1983, p.3) comme « l'étude du sens des mots, des phrases et des énoncés ». Autrement dit, la sémantique se présente comme l'étude générale de la signification des signes conçue comme une relation entre les signes et leurs référents. Sous sa forme référentielle, la sémantique prend pour base la relation entre les formes linguistiques et ce qu'elles représentent. Parler donc de la sémantique d'une proposition, revient à identifier ce que celle-ci décrit ou représente. Le débat sur la dénotation de la proposition a été l'occasion de voir émerger plusieurs points de vue : celui de Stuart Mill, Frege, Russell, Wittgenstein, Kaplan, Recanati, etc. Dans ce débat, ces philosophes sont tous unanimes que toute proposition a une dénotation, dans la mesure où elle parle de quelque chose. Cette chose dont elle parle est sa dénotation ou sa référence. Le point qui les divise souvent c'est la nature de la dénotation que chacun attribue à la proposition. C'est dans la continuité de ce débat que nous avons choisi d'examiner les points de vue de Russell et de Recanati, en vue d'en tirer les conséquences. Ainsi, la problématique sur laquelle nous portons notre réflexion se formule ainsi : comment Russell et Recanati conçoivent-ils chacun de son côté la dénotation de la proposition ? Leurs conceptions de la dénotation de la proposition sont-elles similaires ou différentes ? L'objectif visé en traitant une telle problématique est de montrer que, même si Russell et Recanati utilisent des termes distincts pour désigner la dénotation de la proposition, il faut toutefois souligner que dans le fond, ils la perçoivent de manière similaire. Afin d'atteindre cet objectif, nous allons à travers une analyse comparative, dans la première partie, dévoiler ce que Russell considère comme dénotation de la proposition et les raisons qui fondent cette position. Dans la seconde et dernière partie, nous allons exposer la thèse de Recanati sur ce même sujet et évoquer également les raisons qui la motivent.

1. La dénotation de la proposition selon B. Russell

La dénotation d'une proposition peut se concevoir comme ce à quoi elle se réfère. C'est également la parcelle de la réalité qui est représentée par la proposition. La dénotation de la proposition chez Russell se détermine par rapport à sa méthode d'acquisition de la connaissance. Pour lui, il y a connaissance lorsque le langage décrit la réalité. Autrement dit, lorsque les propositions du langage expriment des pensées ou des jugements qui peuvent être confirmés par la réalité, alors celles-ci sont source de connaissance. Cela est possible parce que ces pensées ou ces jugements renvoient à des événements qui se sont déroulés effectivement dans le monde. Ces événements qui ont eu lieu dans le monde, Russell les appelle « les faits ». Ainsi, pour lui, la dénotation de la proposition s'identifie au fait qu'elle décrit, car selon lui, il ne faut pas ruser avec le sens robuste de la réalité. Mais que faut-il entendre par fait chez Russell ?

1.1. *Le fait selon Russell*

Pour avoir une idée de ce qu'est un fait, Russell (1989, p.34) écrit :

J'essaierai en premier lieu de donner une explication préliminaire de ce que j'entends par « fait ». Quand je parle d'un fait – je n'en propose pas ici une définition exacte, mais une explication, de sorte que vous saurez de quoi je parle --, je veux parler de l'espèce de chose qui rend une proposition vraie ou fausse. Si je dis « il pleut », ce que je dis est vrai dans certaines circonstances atmosphériques et faux dans d'autres. La circonstance atmosphérique qui rend mon énoncé vrai (ou faux selon les cas) est ce que j'appelle un « fait ». Si je dis « Socrate est mort », mon énoncé sera vrai grâce à un événement physiologique survenu à Athènes il y a longtemps. Si je dis « deux et deux font quatre », c'est un fait arithmétique qui rend mon énoncé vrai. D'autre part, si je dis « Socrate est vivant » ou « la gravitation varie en proportion directe de la vitesse » ou « deux et deux font cinq », les mêmes faits qui ont rendu mes énoncés antérieurs vrais montrent que ceux-ci sont faux.

À travers ces propos, Russell veut signifier dans un premier temps que les faits sont les évènements, les circonstances ou les situations qui se sont produits dans le monde et à partir desquels on peut dire si une proposition est vraie ou fausse. Dans un second temps, il affirme que les faits sont de nature diverse. On peut avoir des faits atmosphériques, des faits arithmétiques, des faits physiologiques, des faits sentimentaux, des faits artistiques, etc. Quand Russell présente les faits comme des circonstances ou des évènements, cela signifie pour lui que les faits ne sont pas de simple objets ou individus, mais ce sont des relations qui relient différents objets ou individus. À ce titre l'individu Aristote ou l'objet Athènes ne peut constituer à lui tout seul un fait. Pour avoir un fait, il faudrait que cet individu ou cet objet soit mis en relation avec d'autres individus ou d'autres objets : « Les faits ne sont pas des particuliers. L'individu Socrate n'est qu'un constituant du fait ; en revanche une chose ayant une propriété et une chose mise en relation avec autre chose sont des faits ». (A. Benmakhlof, 1998, p.36). Ainsi, concernant l'individu Aristote, on aura un fait quand on dira par exemple « Aristote était le maître d'Alexandre le Grand », car il existe un évènement historique pour confirmer cela. Quant à l'objet Athènes, on aura un fait lorsqu'on dira « Athènes est une ville de la Grèce », puisque cela peut être vérifié par des données géographiques. Dans ces deux faits, on constate que ce sont plusieurs individus ou objets qui sont mobilisés et mis en connexion. Dans le premier fait c'est l'individu « Aristote » qui est en relation avec l'individu « Alexandre le Grand ». Dans le second, ce sont les objets « Athènes » et « une ville de la Grèce » qui sont reliés.

De cette description des faits, on peut à la suite de Russell dégager deux types de faits : les faits atomiques et les faits généraux. Les faits atomiques sont les faits qui sont décrits par des propositions qui ne contiennent pas des expressions logiques comme « et », « ou », « non », « tout », « quelque », etc. Cette catégorie de fait est exprimée par les propositions de la forme « Ceci est grand », où on ne perçoit aucun mot logique. Quant aux faits généraux, ils sont exprimés par les propositions de la forme « Tous les hommes sont de sexe masculin », où figurent des mots logiques comme « tous » dans l'exemple qui est donné ci-dessus.

Il faut souligner qu'à la suite de Russell, Wittgenstein conçoit également le monde comme une entité constituée de faits ; et il l'exprime dans le *Tractatus logico-philosophicus* : « Le monde est la totalité des faits, non des choses ». 1.1 (p.33), « Le monde est déterminé par les faits, et par ceci qu'ils sont tous les faits ». 1.11 (p.33), « Le monde se décompose en faits ». 1.2 (p.33). Si pour Wittgenstein le monde se décline en faits, la question qu'il faut se poser est de savoir, à quoi renvoie le fait chez cet auteur ? Dans le même ouvrage *Tractatus logico-philosophicus*, Wittgenstein définit le fait comme : « Ce qui a lieu, le fait, est la subsistance d'états de chose ». 2 (p.33), « Car la totalité des faits détermine ce qui a lieu et aussi tout ce qui n'a pas lieu ». 1.12 (p.33). À travers ces affirmations de Wittgenstein, on peut dire qu'un fait est ce qui a lieu, ce qui s'est produit dans le monde. C'est « l'état de chose subsistant », c'est-à-dire l'état de choses qui s'est réalisé effectivement dans le monde. Le fait se présente ainsi chez Wittgenstein comme une configuration ou une image du monde. Cette image du monde se présente comme une combinaison d'objets. C'est lorsque les objets arrivent à s'imbriquer les uns dans les autres, selon la nature de leur forme, qu'on obtient des faits. Admettons la proposition suivante.

« Platon est un philosophe grec » (1)

Ici, nous avons deux objets qui sont mis en combinaison, à savoir, « Platon » et « philosophe grec ». Cette proposition donne un état de choses de la réalité. Si cet état de choses se produit ou s'est réalisé effectivement, c'est-à-dire si cela renvoie ou a renvoyé, selon les événements historiques, à une configuration ou une image du monde, alors on a affaire à un fait, dans le cas contraire il n'y a pas de fait. De même, si nous disons : « La maison est sucrée », cette proposition selon Wittgenstein n'a pas de sens, elle ne décrit aucun fait de la réalité. Donc, cette combinaison ne marche pas s'il s'agit de représenter une image de la réalité. Or, selon Wittgenstein : « La proposition est une image de la réalité. Car je présente par elle, la situation qu'elle présente, quand je comprends la proposition ». 4.021 (p.53).

Enfin, ce qu'il faut relever au niveau des faits, c'est qu'ils n'appartiennent pas à notre monde ou espace subjectif, mais ils

procèdent d'un monde objectif. Ils ne sont pas la création de l'homme : « Il est important d'observer que les faits appartiennent au monde objectif. Ils ne sont pas créés par nos pensées ou nos croyances, sauf dans certains cas spéciaux ». (B. Russell, 1989, p. 342). Cela veut dire que les faits ne sont pas le produit des efforts de l'homme, et le fait qu'ils rendent les propositions vraies ou fausses, est un acte qui ne relève pas de la volonté humaine :

Néanmoins il est également clair que la vérité ou la fausseté d'un jugement donné ne dépend en aucune manière de la personne qui juge, mais seulement des faits sur lesquels portent son jugement. Si je juge que Charles 1^{er} est mort dans son lit, mon jugement est faux, non pas en raison d'une chose qui rentrerait en rapport avec moi, mais parce qu'en fait il n'est pas mort dans son lit. De manière analogue, si je juge qu'il est mort sur l'échafaud, mon jugement est vrai à cause d'un évènement qui, en fait, s'est produit il y a deux cent soixante ans. (B. Russell, 1997, p.208).

Les faits relèvent selon Russell du monde et à ce titre, l'homme peut les observer, vérifier leur véracité ou non. Ils ne sont pas manipulables par l'homme, car s'il le fait ce serait tronquer la réalité, et par conséquent se fonder sur du faux. En ce sens, les faits s'imposent à l'homme.

1.2. Le fait comme dénotation de la proposition selon Russell

Dire que le fait est la dénotation de la proposition, revient à affirmer que ce que les propositions décrivent et expriment ce sont les faits. S'il n'y a pas de fait qu'une proposition puisse décrire, c'est que ce n'est pas selon Russell une proposition véritable. L'existence ou non d'une proposition est liée à sa capacité d'être vraie ou fausse. Or, pour le savoir, seuls les faits importent. Prenons les propositions ci-après pour illustrer ce que nous disons.

« Socrate est mort » (2)

« Le néant néantise » » (3)

Selon Russell, la proposition (2) est vraie et la (3) est fausse, parce que celle-ci renvoie à un fait historique de l'humanité qui permet de l'évaluer (déterminer sa valeur de vérité) et, celle-là fausse puisqu'elle ne décrit pas un fait qui puisse permettre de la juger. Ce sont les faits auxquels renvoient les propositions qui leur permettent d'être vraies ou fausses. Mais les faits eux-mêmes ne sont ni vrais ni faux. Ils permettent seulement d'évaluer les propositions qui les décrivent : « Il y a deux relations différentes, comme vous le voyez, qu'une proposition puisse avoir avec un fait ; l'une, la relation que vous pouvez appeler être vrai par rapport au fait, l'autre, celle que vous pouvez appeler être faux par rapport au fait ». (B. Russell, 1989, p. 346). Il faut souligner que si Russell soutient que les faits correspondent aux dénnotations des propositions, c'est parce que pour lui, le monde que le langage représente est lui-même constitué essentiellement de faits : « Le premier truisme sur lequel je souhaite attirer votre attention – et j'espère que vous m'accorderez que ces choses que j'appelle des truismes sont si évidentes qu'il est presque risible de les mentionner – est que le monde contient des faits, qui sont ce qu'ils sont quoique nous puissions penser d'eux ». (B. Russell, 1989, p.341). Le monde apparaît aux yeux de Russell comme un ensemble de faits. Par conséquent, si les propositions du langage veulent être sensées, elles doivent obligatoirement décrire des faits du monde. Si elles ne décrivent pas les faits du monde, alors elles deviennent comme le proclame Wittgenstein, *sinnlos*, c'est-à-dire dépourvues de sens. Le langage n'acquiert de sens que lorsque ses propositions se réfèrent à des entités extralinguistiques. Cela permet à celles-ci d'avoir une valeur de vérité, toute chose qui leur permet d'être des creusets de connaissances. C'est pour cette raison que Russell rejette la position des logiciens positivistes qui se trompent selon lui en reconnaissant une réalité effective aussi bien aux images qu'aux sensations. A. Benmakhlof (1998, p.36) justifie cette remise en cause de la position des positivistes logiques par Russell ainsi : « L'erreur des logiciens positivistes est de substituer à la perception la vérification, à la conformité au fait la cohérence, si bien que le langage devient un ensemble clos sur lui-même et le rapport à une réalité non verbale totalement perdu ». Mais qu'en est-il de la dénnotation de la proposition chez François Recanati ?

2. La dénotation de la proposition selon F. Recanati

Pour dévoiler ce qui est considéré comme dénotation de la proposition, Recanati part d'un principe qui est le principe de compositionnalité. Mais que dit ce principe ?

2.1. Le principe de compositionnalité

Le principe de compositionnalité est un principe auquel Recanati se réfère pour déterminer la dénotation de la proposition. Ce principe est présenté par Recanati (2008, p.117) ainsi :

Quoi que l'on choisisse au titre de valeur sémantique, une contrainte fondamentale devra être satisfaite : la contrainte de compositionnalité, introduite dès le premier chapitre. Cela signifie que la valeur sémantique des expressions complexes doit toujours être dérivée systématiquement de la valeur sémantique de leurs constituants.

À travers ces propos, Recanati dit simplement que le principe de compositionnalité stipule que la dénotation d'une expression complexe est fonction de la dénotation de ses constituants. De ce point de vue, on peut déduire que la dénotation d'une proposition dépend entièrement de la dénotation des différentes parties qui la constituent. Pour qu'il y ait compositionnalité, il faut qu'il n'y ait rien dans le sens de l'expression complexe qui ne soit dérivable du sens des parties constituantes. Pour davantage expliciter sa position, Recanati va analyser la proposition en deux termes : les termes désignatifs et les termes prédicatifs. Selon lui, une proposition est composée d'une part par un terme désignatif, qui est un terme singulier (ou le sujet de la phrase) et d'autre part, un terme prédicatif, qui est un terme général. Pour déterminer la dénotation d'une proposition, il faut d'abord chercher à déterminer celles du terme désignatif et du terme prédicatif. Et, c'est l'union de ces différentes dénotations qui donne celle de la phrase dont ils sont les composants. Admettons la proposition suivante :

« Bill Clinton est le 42^e président des USA » (4)

Dans cette proposition, nous avons deux constituants. Le premier constituant c'est l'expression « Bill Clinton ». Cette expression représente le terme singulier, le terme désignatif de la phrase. Ce terme est désignatif parce qu'il donne l'identité de la personne dont parle la phrase. Il indique, nomme et présente l'individu concerné dans la phrase, et ce dernier c'est Bill Clinton et personne d'autre. Le second constituant de la phrase est l'expression « est le 42^e président des USA ». Cette expression représente ici le terme prédicatif ou général, qui attribue une propriété au terme désignatif, celle d'être le « 42^e président des USA ». Selon le principe de compositionnalité, la dénotation de la proposition (4), dépend de la dénotation du terme désignatif « Bill Clinton » et de celle du terme prédicatif « est le 42^e président des USA ». Si l'un de ces termes a une dénotation vide (qui n'existe pas), alors il sera impossible de déterminer la dénotation de la proposition (4). Frege (1971, p.109) analyse la dénotation d'une proposition dans le même sens que Recanati : « Nous avons vu qu'on peut toujours chercher quelle est la dénotation d'une proposition si on peut déterminer la dénotation des parties de la proposition ». Dès lors, pour Frege, si une proposition comporte une expression qui ne possède pas de référence, la proposition en question échoue à entrer en contact avec la réalité et ne peut être réputée vraie ou fausse. De ce fait, une proposition comme « Le roi de France est chauve » n'est ni vraie ni fausse, dans la mesure où il n'y a pas de roi de France. En vertu du principe de compositionnalité, si la référence des termes généraux était constituée par des objets auxquels le terme s'applique, alors des termes désignatifs comme « licorne » ou « carré rond », qui ne renvoient à rien et donc n'ont aucun objet dans leur extension, ne pourraient figurer dans une proposition sans que celle-ci n'hérite leur vacuité et ne perde automatiquement ses droits à être évaluée comme vraie ou fausse. Autrement dit, une proposition qui a une de ses parties qui est privée de dénotation est elle-même privée de dénotation et ne peut par conséquent être évaluée, car c'est par la dénotation que celle-ci peut l'être :

Mais qu'en est-il alors de la dénotation ? Faut-il même poser la question ? Peut-être, en tant qu'elle constitue un

tout, a-t-elle un sens mais aucune dénotation. On peut s'attendre en tout cas à rencontrer des propositions de cette nature, tout comme il existe des parties de proposition pourvues d'un sens mais sans dénotation. Appartiennent à ce genre les propositions qui contiennent des noms propres sans dénotation. La proposition « Ulysse fut déposé sur le sol d'Ithaque dans un profond sommeil » a évidemment un sens, mais il est douteux que le nom d'Ulysse qui y figure ait une dénotation ; à partir de quoi il est également douteux que la proposition entière en ait une » (G. Frege, pp.108-109).

Pour Frege, si dans la proposition « Ulysse fut déposé sur le sol d'Ithaque dans un profond sommeil », le terme singulier désignatif « Ulysse » ne possède pas de dénotation, alors la proposition elle-même n'en possède pas. Cette proposition a certes un sens mais elle ne renvoie à rien dans la réalité. Le terme désignatif étant vide, la proposition dans l'expression verbale de laquelle il figure, est elle aussi vide du point de vue de la dénotation. Cette manière de déterminer la dénotation de la proposition chez Frege s'explique par le fait qu'il considère la proposition comme une fonction mathématique :

On peut envisager de décomposer les propositions affirmatives comme les équations, les inéquations, et les expressions analytiques, en deux parties dont l'une est fermée sur soi et dont l'autre réclame un complément, est insaturée. On analysera par exemple la proposition « César conquiert la Gaule » en « César » et « conquiert la Gaule ». La seconde partie est insaturée, elle traîne une place vide avec elle, et ce n'est qu'après avoir rempli cette place par un nom propre ou une expression qui représente un nom propre qu'on voit naître un sens fermé sur lui-même. J'appelle ici encore fonction la dénotation de la partie insaturée. Dans ce cas, l'argument est César. (G. Frege, 1971, p. 91)

Selon Frege, la proposition tout comme la fonction mathématique comporte une place saturée et une place insaturée (ou vide), et c'est la

satisfaction de la place vide par ce qu'il appelle un argument, c'est-à-dire un nom propre ou une expression équivalente qui confère une valeur de vérité à celle-ci.

2. 2. *L'état de choses selon F. Recanati*

F. Recanati a réfléchi tout comme Russell à la dénotation de la proposition. Pour lui, c'est l'état de choses qui constitue la dénotation de la proposition. Mais qu'est-ce que donc l'état de choses selon Recanati ? L'état de choses se présente chez François Recanati comme le résultat de l'association de la dénotation du terme sujet et celle du terme en position prédicative de la proposition :

La dénotation d'une phrase, ce pourrait être un état de choses, par exemple (dans le cas de « La neige est blanche ») l'état de choses est constitué par la blancheur de la neige. Cet état de choses que dénote la phrase complète est déterminé par la dénotation de ses parties, conformément au « principe de compositionnalité », déjà évoqué et dont il sera souvent question. (F. Recanati, 2008, p.62).

L'état de choses chez Recanati lui a été inspiré par la sémantique des expressions de David Kaplan : « Pas plus qu'un prédicat, une phrase ne désigne. Rien cependant ne nous interdit d'associer aux phrases une dénotation (une référence, au sens de Frege, un contenu, au sens de Kaplan) et même, comme on le verra une extension ». (F. Recanati, 2008, p. 62). Pour saisir ce que David Kaplan identifie à la dénotation, référons- nous à sa distinction en trois unités de sens dans sa sémantique des expressions, qui sont, leur caractère, leur contenu et leur extension : « Mais d'autre part, à l'instar de Frege, Kaplan distingue trois niveaux et non pas deux seulement, comme la sémantique canarpienne. Les trois niveaux distingués par Kaplan sont : le caractère, le contenu et l'extension. » (F. Recanati, 2008, p. 54). Le caractère d'une expression est selon Kaplan la signification donnée à celle-ci par les conventions linguistiques. C'est « une règle qui permet, en fonction du contexte, de déterminer le contenu d'une expression » (F. Recanati, 2008, p. 55). Quant au contenu d'une expression, il se présente comme sa contribution vériconditionnelle.

Ce contenu permet de déterminer l'extension de l'expression en fonction de sa circonstance d'évaluation : « Selon Kaplan, le caractère d'une expression – sa signification linguistique -- détermine son contenu relativement à un contexte, et le contenu ainsi déterminé détermine l'extension relativement à une situation d'évaluation. » (F. Recanati, 2008, p. 56). Enfin, l'extension d'une expression est la valeur qu'elle prend par rapport à une circonstance d'évaluation. Cette division tripartite de la sémantique d'une phrase de Kaplan donne les correspondances suivantes : le caractère s'identifie au sens, le contenu à la dénotation et l'extension à la valeur de vérité. Le contenu d'une phrase qui nous intéresse ici, Kaplan l'appelle « la contribution vériconditionnelle », ce qui s'apparente à la condition de vérité chez Russell, c'est-à-dire sa dénotation.

À l'issue de cette analyse sur la convergence de la vision recanatiennne de la dénotation d'une phrase avec celle de Kaplan, on peut donc affirmer que l'état de choses (ou le contenu chez Kaplan) en tant que ce à quoi celle-ci renvoie dans la réalité, représente ce qui permet de déterminer sa valeur de vérité, c'est-à-dire si elle est vraie ou fausse. L'état de choses de Recanati, c'est tout ce qui survient dans la réalité et qui permet de dire d'une proposition qui en parle, si elle est vraie ou fausse.

2.3. L'état de choses comme dénotation de la proposition selon Recanati

François Recanati est très précis quand il s'agit de dire ce qui constitue la dénotation de la proposition. En effet, pour lui, « la dénotation d'une phrase, ce pourrait être un état de choses, par exemple (dans le cas de « la neige est blanche ») l'état de choses constitué par la blancheur de la neige » (F. Recanati, 2008, p.62). Selon Recanati, il s'agit de l'état de choses qui s'est réalisé ou produit effectivement dans le monde. Et, cet état de choses est la condition de vérité de la proposition, c'est-à-dire ce qui permet de savoir si celle-ci est vraie ou fausse, mais elle n'est pas sa valeur de vérité :

L'état de choses ainsi déterminé est tel que la phrase est vraie si et seulement s'il est réalisé : il constitue la « condition de vérité » de la phrase. En l'occurrence, la

phrase « La neige est blanche » est vraie si et seulement si la substance dénotée par le terme sujet (la neige) possède la propriété dénotée par le terme général en position prédicative (la blancheur). A partir du moment où l'on fixe la dénotation du terme sujet et celle du terme en position prédicative, on fixe automatiquement la dénotation de la phrase complète, c'est-à-dire l'état de choses qu'elle représente et qui, s'il est réalisé, la rend vraie. (F. Recanati, 2008, p. 63).

Cette conception recanatiennne de la dénotation de la proposition sera remise en cause par Frege. En effet, dans son ouvrage *Ecrits logiques et philosophiques* de 1971 concernant la dénotation de la proposition, Frege (1971, pp.109-110) écrit :

Nous avons vu qu'on peut toujours chercher quelle est la dénotation d'une proposition si on peut déterminer la dénotation des parties de la proposition. Tel est le cas, et toujours le cas, quand on veut déterminer la valeur de vérité de la proposition. Nous sommes donc conduits à identifier la valeur de vérité d'une proposition avec sa dénotation. Par valeur de vérité d'une proposition, j'entends le fait qu'elle est vraie ou fausse. Il n'y a pas d'autre valeur de vérité. J'appellerai plus brièvement l'une le vrai l'autre le faux. Toute proposition affirmative, quand on considère la dénotation des mots qui la composent, doit donc être prise comme un nom propre ; sa dénotation, si elle existe, est le vrai ou le faux.

Si pour Frege la proposition peut être considérée comme un nom propre, alors sa dénotation et celle d'un nom propre sont identiques. Par conséquent, si le nom propre a pour dénotation un objet, alors celle d'une proposition est aussi un objet : « La dénotation d'un nom propre est l'objet même que nous désignons par ce nom » (Frege, 1971, p. 106). Cet objet est différent de la représentation qu'on en fait. Autrement dit, pour Frege, la dénotation de la proposition est différente de la représentation que l'homme peut en avoir, parce que celle-ci est subjective tandis que la dénotation est objective :

La représentation associée à un signe doit être distinguée de la dénotation et du sens de ce signe. Si un signe dénote un objet perceptible au moyen des sens, ma représentation est un, formé du souvenir des impressions sensibles et des actions externes et internes auxquelles je me suis livré. Dans ce tableau, les sentiments pénètrent les représentations ; la distinction de ses diverses parties est inégale et inconstante. Chez le même individu, la même représentation n'est pas toujours liée au même sens. Car la représentation est subjective ; celle de l'un n'est pas celle de l'autre. Et il est bien naturel que les représentations associées au même sens diffèrent grandement entre elles. (Frege, 1971, p. 105).

La dénotation de la proposition est différente de sa représentation, parce qu'elle est la même pour tous les esprits, elle ne varie pas au gré de chaque individu :

Si nous avons raison de penser que la dénotation d'une proposition est sa valeur de vérité, celle-ci ne doit pas être modifiée quand on substitue à une partie de la proposition une expression de même dénotation, quoique de sens différents. Et il en va bien ainsi. (...). Si la valeur de vérité d'une proposition est sa dénotation, toutes les propositions vraies ont même dénotation et toutes les fausses également. ». (Frege, 1971, p. 111).

Selon Frege, la dénotation des propositions est conservée si on procède à une substitution des termes désignatifs coréférentiels, c'est-à-dire des termes qui renvoient à la même référence. Considérons les propositions suivantes.

« Le maître d'Aristote est l'auteur de la République » » (5)

« Le disciple de Socrate est l'auteur de la République » » (6)

L'expression « Le maître d'Aristote » dans la proposition (5) et l'expression « Le disciple de Socrate » dans la proposition (6) ont la même référence qui est l'individu Platon. Par conséquent, les deux propositions dans l'expression verbale desquelles figurent ces deux

expressions coréférentielles mais de sens différents (le maître d'Aristote et le disciple de Socrate), ont la même dénotation, à savoir, le vrai. Par contre, prenons les propositions ci-après :

«Le maitre de Platon est né à Rome » (7)

«Le philosophe qui a bu la ciguë est mort à Syracuse » (8)

Ici, la proposition (7) a sa dénotation qui est le faux, puisque ce n'est pas à Rome que Socrate est né, mais plutôt à Athènes en Grèce. La proposition (8) a également sa dénotation qui est le faux, car ce n'est pas à Syracuse (en Italie) que Socrate est mort mais à Athènes en Grèce. Donc, ces deux propositions ont comme valeur de vérité le faux. Même si on procède à une substitution des termes désignatifs coréférentiels au niveau des deux propositions, on obtiendra toujours le même résultat, c'est-à-dire le faux comme valeur de vérité. Cela donne ce qui suit.

« Le philosophe qui a bu la ciguë est né à Rome » (9)

« Le maitre de Platon est mort à Syracuse » (10).

On constate aisément que la valeur de vérité de ces deux propositions (9) et (10) est le faux, dans la mesure où, ni le maitre de Platon, ni le philosophe qui a bu la ciguë n'est né à Rome, ni mort à Syracuse. F. Recanati (2008, pp. 64-66) met en évidence cette position de Frege dans les griefs que celui-ci lui adresse :

Dans son argumentation, Frege fait à nouveau appel au principe de compositionnalité. Selon ce principe, la référence du tout est fonction de la référence des parties (tout comme, d'ailleurs, le sens du tout est, dans une phrase, fonction du sens des parties). Il s'ensuit que si, dans une phrase, on remplace une expression par une autre de même référence, la référence de la phrase doit rester inchangée. En effet, relativement à un même argument, une fonction ne peut que toujours retourner la même valeur. Or que se passe-t-il si, dans une phrase, on remplace une expression, par exemple la description « l'actuel président des USA », par une autre de même référence, à savoir, « le prochain président des USA » ? La valeur de vérité de la phrase ne saurait

changer, étant donné que l'actuel président et le prochain président sont une seule et même personne. S'il est vrai que l'actuel président est un Républicain ? et si l'actuel président = le prochain président, alors il s'ensuit logiquement que le prochain président est un Républicain. Des expressions de même référence sont donc interchangeables *salva veritate*. En revanche, la condition de vérité change lorsqu'on remplace une description par l'autre. Pour que la phrase initiale soit vraie, il faut et il suffit qu'un Républicain soit, et soit seul à être, président des USA en 2004. Lorsqu'on fait la substitution, la condition de vérité change : « Le prochain président des USA est Républicain » est vraie si et seulement si un Républicain sera, et sera seul à être, président des USA lors du prochain mandat (en 2005). Même si, en vertu de l'identité « le prochain président = l'actuel président », les deux conditions ne peuvent qu'être conjointement satisfaites, elles ne sont pas la même condition. De fait quelqu'un de rationnel, ignorant le fait que les deux descriptions sont coextensionnelles, peut fort bien tenir pour vraie l'une des phrases (« L'actuel président est un Républicain ») tout en rejetant l'autre comme fausse (« Le prochain président est un Républicain »). Selon Frege, cela montre que les pensées exprimées par les deux énoncés ne sont pas la même : deux pensées sont la même, selon lui, seulement s'il est impossible à un sujet rationnel de donner son assentiment à l'une et de le refuser à l'autre au même moment. La pensée exprimée par un énoncé correspond donc à sa condition de vérité, et il est exclu qu'on en fasse la référence de la phrase : en effet la pensée change lorsqu'on remplace une expression par une autre de même référence, alors qu'en vertu du principe de compositionnalité, la référence de la phrase, elle, ne doit pas changer. Or ce qui ne change pas lorsqu'on fait la substitution, c'est la valeur de vérité de la phrase : si la phrase était vraie, elle reste vraie, et si elle était fausse, elle reste fausse. C'est donc la valeur de vérité qui est la référence de la phrase, selon Frege. La pensée est le sens de la phrase, lequel, comme toujours le sens, détermine sa référence.

Fort de cet argument, Frege, selon Recanati (2008, pp. 63-64), a rejeté sa conception de la dénotation de la proposition :

Mais cette conception naturelle a été énergiquement combattue par Frege. Selon lui, la référence d'une phrase ce n'est pas sa condition de vérité, l'état de choses qu'elle représente (et qui, s'il est réalisé, la rend vraie), mais sa valeur de vérité, c'est-à-dire la valeur qu'elle prend lorsqu'on l'évalue relativement à une situation : la phrase est dite « vraie » si la situation satisfait la condition de vérité, et « fausse » si elle ne la satisfait pas. La condition de vérité elle-même est tout au plus le sens de l'énoncé, c'est-à-dire ce qui détermine la référence (la valeur de vérité).

Cependant, pour Recanati (2008, pp. 66-67), cet argument ne détruit pas sa thèse sur la dénotation de la proposition, au contraire, il la confirme et la renforce :

Le contenu d'une expression complexe (par exemple une phrase) est fonction du contenu de ses parties, comme chez Frege la référence du tout est fonction de celle des parties. On peut donc remplacer une expression par une expression de même contenu sans modifier le contenu de l'expression complexe au sein de laquelle s'effectue la substitution. De fait, si dans l'énoncé « Mark Twain a écrit Tom Sawyer » on remplace l'expression directement référentielle « Mark Twain » par une autre de même contenu (par exemple le nom de baptême de Mark Twain, à savoir « Samuel Clemens »), alors l'état de choses représenté par l'énoncé ne change pas plus que sa valeur de vérité : cet état de choses consiste toujours en la possession par l'individu Mark Twain (= Samuel Clemens) de la propriété d'avoir écrit Tom Sawyer. Le principe de compositionnalité est donc respecté si on fait de l'état de choses le contenu (la dénotation) de la phrase.

À travers ces lignes, Recanati fait comprendre que Frege a tort de penser que, parce que la dénotation d'une proposition reste inchangée même quand on y substitue des expressions coréférentielles que la valeur de vérité qui est conservée en est la dénotation, et que cela ne

correspond pas à l'état de choses, qui lui, s'identifie plutôt au sens de la proposition. Pour lui :

L'argument de Frege ne disqualifie pas ma position qui est que l'état de choses est la dénotation de la proposition. Si pour Frege, puisque la valeur de vérité d'une proposition ne change pas quand on remplace le terme sujet qu'elle contient par un autre terme sujet coréférentiel, alors elle constitue la dénotation de la proposition, il en est de même pour l'état de choses qui ne varie pas si on applique le même procédé à une proposition : De ce qui précède, je conclus que l'argument frégéen est impuissant à disqualifier l'hypothèse selon laquelle la dénotation d'une phrase (son contenu) est sa condition de vérité, l'état de choses qu'elle représente. (F. Recanati, 2008, p. 68).

Recanati va plus loin, pour dire que, quand Frege soutient que la dénotation de la proposition s'identifie à sa valeur de vérité, cela n'est pas toujours vrai dans tous les mondes. Cette thèse est recevable dans notre monde, mais si nous nous transportons dans un monde différent où les conditions de vérité ont changées, la dénotation de la proposition va également changer :

De même en effet que la propriété dénotée par un terme général comme « blanc » détermine, dans un univers donné, l'ensemble des objets qui ont cette propriété et qui constituent l'extension du terme dans cet univers, l'état de choses dénoté par la phrase détermine, relativement à un univers donné, la « valeur de vérité » de la phrase, c'est-à-dire si la phrase est vraie ou fausse (relativement à cet univers) : ainsi l'énoncé « La neige est blanche » est vrai dans notre monde, mais il serait faux dans un monde où la neige n'aurait pas cette propriété et où par conséquent, la condition de vérité de la phrase ne serait pas satisfaite. Ce qui justifie de faire de la valeur de vérité l'extension de la phrase (plutôt que sa dénotation), c'est son caractère dépendant par rapport à la circonstance d'évaluation. Contrairement à l'extension, qui résulte de

l'évaluation, la dénotation entendue comme « contenu » kaplanien, est ce qu'on évalue relativement à une circonstance, et par conséquent doit être donnée indépendamment de la situation d'évaluation. (F. Recanati, 2008, p. 68).

Selon Recanati, si la valeur de vérité d'une proposition dépend des conditions de vérité, c'est-à-dire les circonstances d'évaluation (ou l'état de choses), alors sa valeur de vérité connaîtra un changement conformément aux variations de la condition de vérité. Donc dire que la valeur de vérité d'une proposition est ce qui reste inchangé quand on procède à une substitution *salva veritas* entre des expressions coréférentielles au sein de celle-ci, n'est pas toujours vrai. La dénotation, quant à elle est indépendante des situations d'évaluation et donc ne varie pas.

Conclusion

En définitive, nous pouvons dire que la problématique qui nous a servi de fil conducteur dans ce travail est celle-ci : comment Russell et Recanati conçoivent-ils chacun la dénotation de la proposition ? Et que peut-on en conclure ? Pour apporter des réponses à cette problématique, nous avons examiné dans la première partie, la vision russellienne de la dénotation de la proposition. Pour cet auteur, la dénotation de la proposition se rapporte au fait qu'elle décrit dans le monde, car il y a une relation de correspondance entre la structure du langage et celle du monde. Le fait, quant à lui, est présenté par Russell comme l'évènement qui s'est produit ou réalisé effectivement dans le monde et qui permet de dire d'une proposition si elle est vraie ou fausse. Dans la deuxième partie, nous nous sommes intéressés à la vision recanatiennne de la dénotation de la proposition. Ici, nous avons montré que pour cet auteur, la dénotation de la proposition se réduit à l'état de choses qu'elle représente dans la réalité. Par état de choses Recanati fait référence également à l'évènement qui s'est produit ou réalisé dans le monde. A la suite de la présentation de la dénotation de la proposition de Russell et de celle de Recanati, nous avons tiré une conséquence logique, qui est que, en vérité ces deux auteurs ont des conceptions similaires, voire identiques de la dénotation de la

proposition. Ces deux points de vue s'accordent, puisque le fait chez Russell et l'état de choses chez Recanati, renvoient à la même chose, c'est-à-dire l'évènement du monde qui s'est réalisé et à partir duquel on peut évaluer les propositions (si elles sont vraies ou fausses).

Pour terminer, il faut souligner que cette étude que nous venons d'accomplir est très importante dans l'acquisition des connaissances. En effet, si les philosophes du langage ont insisté sur la nature de la dénotation des propositions, c'est parce que cela permet d'aboutir à des vérités lorsque cette dénotation existe et qu'on peut par ailleurs avoir une accointance avec elle. Cela aboutit à des connaissances certaines. Dans le cas contraire, ce sont de pseudo-propositions, qui n'ont aucun lien avec la réalité et par ricochet avec la vérité. C'est à juste titre que les philosophes du langage rejettent tous la métaphysique et ses énoncés comme source de connaissance. Ils répudient la métaphysique parce que ses énoncés se réfèrent à des entités qui n'existent pas dans le monde. Par conséquent, on ne peut pas vérifier les jugements qu'ils expriment et donc, il est impossible de se prononcer sur leur vérité ou fausseté. La métaphysique, à travers ses énoncés, ne peut donc pas constituer une source fiable de la connaissance.

Références bibliographiques

Benmakhlouf Ali (1998) *Bertrand Russell, l'atomisme logique*, Paris, PUF.

Frege Gottlob (1971) « Fonction et concept » in *Ecrits logiques et philosophiques*, trad. Fr. CL. Imbert, Paris, Seuil.

Frege Gottlob (1971) *Ecrits logiques et philosophiques*, trad. Fr. CL. Imbert, Paris, Seuil.

Lerat Pierre (1983) *Sémantique descriptive*, Paris, Hachette.

Recanati François (2008) *Philosophie du langage (et de l'esprit)*, Paris, Gallimard.

Russell Bertrand (1997) *Essais philosophiques*, trad. F. Clementz et J.P. Cometti, Paris, PUF.

Russell Bertrand (1989) *Ecrits de logique philosophique*, trad. De l'anglais par Jean Michel Roy, Paris, PUF.

Wittgenstein Ludwig (1993) *Tracatus logico-philosophicus*,
traduction, préambule et notes de Gilles-Gaston Granger, Paris,
Gallimard.

L'apport de l'interdisciplinarité dans le processus d'enseignement-apprentissage des mathématiques et de la physique : cas des vecteurs et grandeurs physiques en seconde S au Sénégal

Moustapha THIAM

*Inspecteur de l'Enseignement Moyen Secondaire/ Physique – Chimie
Inspection d'Académie de Saint Louis/ Sénégal*

*Docteur en Physique
m.thiamphysics@hotmail.fr*

Abdou DIOUF

*Inspecteur de l'Enseignement Moyen Secondaire/ Mathématiques
Inspection d'Académie de Fatick/ Sénégal*

Docteur en Mathématiques

Cissé BA

Université Cheikh Anta DIOP de Dakar/ Sénégal

Cheikh Tidiane SALL

Université Cheikh Anta Diop de Dakar/ Sénégal

Résumé

Ce travail de recherche en science de l'éducation s'inscrit dans le cadre de la didactique des mathématiques et des sciences. Il aborde l'enseignement des vecteurs et des grandeurs vectorielles sous l'angle de l'interdisciplinarité mathématiques-physique. L'objet d'étude est d'identifier d'abord les difficultés récurrentes sur l'enseignement-apprentissage du vecteur en mathématiques et des grandeurs vectorielles en physique, dans les programmes d'étude sénégalais de la classe de seconde scientifique. Un bref aperçu sur les guides de programme a été effectué. Ensuite des questionnaires ont été administrés à des professeurs de mathématiques et de sciences physiques à travers les 16 académies du pays. Des instructions favorables à un traitement interdisciplinaire sont notées aussi bien dans le programme de mathématiques que dans celui de physique. L'exploitation des questionnaires a montré une volonté manifeste de la part des professeurs d'aborder les notions de vecteurs et de grandeurs vectorielles par une approche interdisciplinaire. Nonobstant les initiatives prises de part et d'autre, les difficultés persistent. Les contenus de savoir que sont le vecteur et les grandeurs vectorielles ne sont pas maîtrisés au sein des deux disciplines, aussi les nuances ne sont pas prises en charge également car les démarches dans le sens de l'interdisciplinarité restent encore informelles. Des propositions ont été formulées pour une meilleure exploitation de l'interdisciplinarité, avec la mise à contribution de la théorie socioconstructiviste et de la théorie de la transposition didactique.

Abstract

This research work in educational science falls within the field of mathematics and science didactics. It addresses the teaching of vectors and vector quantities from the perspective of mathematics and physics interdisciplinarity. The purpose of the study is to first identify the recurring difficulties in the teaching and learning of vectors in mathematics and vector quantities in physics within the Senegalese scientific secondary school curriculum (11th grade). A brief overview of the program guides was carried out. Then, questionnaires were administered to mathematics and physical science teachers across the country's 16 academies. Favorable instructions are noted in both the mathematics and physics curricula for an interdisciplinary approach. The analysis of questionnaires revealed clearly a willingness among teachers to address the concepts of vectors and vector quantities through an interdisciplinary approach. Despite the initiatives taken on both sides, difficulties still persist. The knowledge content related to vectors and vector quantities is not fully mastered in either discipline. Therefore, the nuances are not adequately addressed, as the steps towards interdisciplinarity remain informal. Proposals have been made for better exploitation of interdisciplinarity, with the contribution of socioconstructivist theory and the theory of didactic transposition.

Keywords : Vector, Vector Quantities, Interdisciplinarity.

Introduction

A travers les siècles, le statut de la connaissance à évolué sous la pression de différents facteurs, ce qui a entraîné des effets sur la façon d'organiser les systèmes de formation et d'enseignement. [...] Avec la multiplication des découvertes, la science s'est subdivisée en de multiples sciences. Les disciplines, peu nombreuses encore au début du XX^e siècle se sont vu adjoindre de nouvelles disciplines pour dépasser assez rapidement la centaine. Parallèlement, les spécialités et les spécialisations se sont multipliées, car il devenait déjà impossible pour une même personne de maîtriser tout le savoir de l'époque. (Roegiers, 2001, p28-29) Malgré cette grande diversité des champs de savoirs, certaines disciplines continuent d'entretenir des relations très étroites. C'est le cas des mathématiques et de la physique qui, depuis toujours, maintiennent des rapports symbiotiques sur le plan épistémologique et sur le plan didactique. D'ailleurs, certains savants ont joué sur les deux tableaux, par l'intermédiaire de la mécanique

analytique et de la mécanique céleste, qui ont servi de trait d'union entre les deux disciplines. On peut en citer : Euler, d'Alembert, Lagrange, ... (Toussain, 1996). La physique se sert des mathématiques comme outil, mais réciproquement, elle inspire de nouvelles théories et donne du sens aux savoirs mathématiques souvent perçus comme abstraits.

La notion de vecteur illustre parfaitement cette interconnexion interdisciplinaire entre mathématiques et physique en constituant un pont dynamique entre les deux disciplines. Étymologiquement, le mot vecteur vient du latin « vector » qui signifie passer et de « vehere » qui signifie transporter. Être mathématique d'enseignement récent, le vecteur a été créé par les scientifiques pour pallier certaines difficultés rencontrées dans le domaine des nombres complexes, des nombres relatifs ou encore de la mécanique. Ils sont aujourd'hui présents dans les programmes scolaires de la classe de quatrième à la classe de terminale et également dans les programmes universitaires, en mathématiques et en physique.

Cette étude porte sur l'enseignement-apprentissage des notions de vecteur et de grandeurs physiques vectorielles en classe de seconde scientifique au Sénégal. Elle a pour objet d'identifier sous quel angle la mise à contribution de l'interdisciplinarité, avec la théorie socioconstructiviste et la théorie de la transposition didactique, pourrait permettre d'optimiser la qualité des enseignements-apprentissages de ces notions. La mise en exergue des éventuelles difficultés est indispensable afin de proposer des stratégies adossées à l'interdisciplinarité et aux théories mentionnées. Après avoir exposé la problématique, nous précisons la méthodologie de recherche. Ensuite les résultats seront présentés suivis de discussion. Enfin, des propositions seront formulées.

1. Problématique

Lorsque l'on aborde les rapports entre mathématiques et physique, l'une des notions les plus pertinentes comme interface entre ces deux disciplines est celle de vecteur. L'enseignement des vecteurs et des grandeurs vectorielles a toujours constitué un nœud épistémologique et didactique entre les mathématiques et la physique.

La première référence au mot « vecteur » remonte en 1852 à travers la notion de « rayon vecteur », dans les programmes de mathématiques du secondaire, pour faire allusion au parallélogramme de forces et à la composition des forces concourantes ou parallèles, mais en absence de lien avec la notion de vecteur. Ensuite, les vecteurs sont apparus dans l'enseignement de la mécanique en 1902, puis dans l'enseignement de la géométrie en 1905. En 1942 apparaissent les premières modélisations des forces par les vecteurs dans les programmes de la classe de seconde. (Ba & Dorier, 2006)

Malgré cette interaction cruciale entre mathématiques et physique, les recherches ont montré qu'au Sénégal comme dans de nombreux pays, l'enseignement de ces deux disciplines repose souvent sur des approches disciplinaires cloisonnées, ce qui peut constituer un écueil à la maîtrise des concepts transversaux tels que les vecteurs en classe de seconde S (série scientifique). En mathématiques, les vecteurs sont abordés comme objets géométriques (translation, projection, coordonnées, ...) dès la classe de 4^{ème}. En physique, ils servent à modéliser des forces ou des vitesses à partir de la classe de 3^{ème}, sans forcément expliciter le lien avec le formalisme mathématique. Ba (2007) a qualifié d'enseignement fragmenté le traitement des notions de vecteurs et de grandeurs physiques vectorielles entre les deux disciplines dans les manuels où les liens sont peu abordés. Plus tard, il a constaté à partir d'une analyse écologique que l'évolution des programmes ne cesse de séparer les habitats physique et mathématique du vecteur (Ba, 2011). Des obstacles liés à la double représentation (abstraite en mathématiques et concrète en physique), des confusions entre vecteur et norme, des difficultés dans la reconnaissance de la non égalité de deux vecteurs force ou de deux vecteurs vitesse et dans la construction de la somme de deux grandeurs vectorielles sont notés (Thi, 2001 ; Genin et al. 1987). En outre, il arrive que de faux théorèmes-en-acte construits par les élèves eux-mêmes rendent encore problématique l'enseignement des vecteurs. Par exemple, le fait de considérer que les coordonnées d'un vecteur se comportent comme celles d'un point, ou que le vecteur directeur d'une droite doit se placer toujours sur cette droite (Bittar, 2003). Même chez des étudiants de première année universitaire, il a été montré que, des difficultés persistent sur la représentation du

vecteur position en cinématique (Di Fabio et al). Récemment, Thiam *et al.* (2024) ont montré que les opérations vectorielles (représentation, addition, détermination de coordonnées, ...) sont mal maîtrisées dans le contexte de la physique.

Les résultats révélés par ces études montrent alors que la problématique de la maîtrise des savoirs relatifs au vecteur et aux grandeurs physiques vectorielles dans les deux disciplines est toujours d'actualité. Les apprenants peinent à trouver le lien entre ces deux disciplines sur de la notion de vecteur, ce qui peut être un frein pour leur performance et leur motivation. Cette étude compte indiquer des pistes qui s'appuieront sur l'interdisciplinarité mathématiques-physique et les théories constructiviste et de la transposition didactique, pour constituer un levier didactique et pédagogique, permettant d'optimiser l'enseignement-apprentissage des vecteurs et des grandeurs physiques associées, en classe de seconde scientifique au Sénégal ? Elle repose sur un contexte sénégalais où la réforme des curricula s'oriente suivant l'Approche Par Compétences (APC) et où les programmes d'enseignement insistent sur le renforcement de l'interdisciplinarité entre les deux disciplines mathématiques et physique.

Nous chercherons d'abord à identifier les difficultés rencontrées par les enseignants et les apprenants sur la notion de vecteur et les grandeurs physiques centrées sur cette notion. Nous proposerons ensuite des activités ou projets pédagogiques conçus pour une meilleure appropriation des notions de vecteur et de grandeurs vectorielles.

Pour identifier les difficultés liées à l'enseignement-apprentissage des notions de vecteur et de grandeurs vectorielles, nous partons des hypothèses suivantes :

- Les opérations sur les vecteurs telles que l'addition, la multiplication par un scalaire ou le produit scalaire pourraient être perçues comme complexes.
- La représentation graphique ainsi que la détermination des composantes et coordonnées dans un repère pourraient paraître difficile pour les élèves.

- La dimension interdisciplinaire pourrait ne pas être considérée à sa juste valeur au niveau de la pratique enseignante.

2. Méthodologie

Pour mener cette recherche, nous avons d'abord consulté les programmes sénégalais de mathématiques et de physique de la classe de seconde pour nous imprégner du degré de prise en charge de l'interdisciplinarité mathématiques-physique autour de la notion de vecteur. Ensuite pour cerner les difficultés éprouvées par les enseignants et les apprenants, nous avons administré, par voie électronique (e-mail et WhatsApp) deux questionnaires : un destiné à des enseignants de mathématiques et un autre à des enseignants de physique. Les professeurs répondant ont une ancienneté dans le métier de professorat comprise entre 2 et 32 ans pour les professeurs de mathématiques et entre 3 et 24 ans pour les professeurs de sciences physiques.

3. Résultats

3.1. *Bref aperçu des programmes*

3.1.1. *Le programme de mathématiques de 2^{nde} S*

Le programme de mathématiques en vigueur au Sénégal est celui de 2006. Pour la classe de 2^{nde} S, il est précisé en introduction que le programme vise à consolider les acquis du premier cycle et à préparer un enseignement plus structuré des classes ultérieures. La résolution de problèmes restant un objectif majeur donnera l'occasion d'un travail interdisciplinaire bénéfique pour un développement du savoir unitaire de l'élève. La première partie de ce programme porte sur les « Activités géométriques ». Il y a d'abord la géométrie plane avec, respectivement, les chapitres : Calcul vectoriel, Repérage cartésien, Angles et trigonométrie, Produit scalaire et Transformations (MEN, 2006). Les vecteurs étant manipulés par les élèves depuis la classe de 4^{ème} au collège, ils constituent encore principalement l'objet d'étude au niveau de cette partie du programme de seconde. Dans le premier chapitre, les contenus de savoir traités sont : l'égalité de vecteurs, l'addition vectorielle, la multiplication d'un vecteur par un réel, la colinéarité, la décomposition de vecteurs, la notion de

barycentre, ... En commentaire, il est précisé qu'on montrera l'utilité des vecteurs dans d'autres disciplines. Particulièrement pour la notion de barycentre, il est recommandé de l'introduire en relation avec la physique ou des situations de la vie courante. Les deuxième et troisième chapitres traitent des repérages, outils indispensables pour l'exécution du programme de physique. En effet, l'étude des mouvements de translation et de rotation en classe de seconde s'appuie sur le repère cartésien et le repère angulaire avec la détermination des grandeurs physiques vecteur position et vecteur vitesse. Les équations paramétriques, de même que les équations de trajectoire sont traitées. Le chapitre sur le produit scalaire sera plus utile pour la physique à partir de la classe de 1^{ère}.

3.1.2. Le programme de physique de 2^{nde} S

Le programme de sciences physiques en vigueur au Sénégal est celui de 2008. En classe de 2^{nde} S, même si la partie sur la mécanique est placée en deuxième position, les PHARES (Progressions HARMONYSÉES et Evaluations à Epreuves Standardisées) recommandent, dans pratiquement toutes les académies du pays, de commencer par cette partie vue son importance. Le domaine de la mécanique est constitué de cinq chapitres : Généralités sur le mouvement – Vitesse, Généralités sur les forces, La masse – Le poids – Relation entre poids et masse, Equilibre d'un solide soumis à des forces non parallèles, Equilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe. Le premier chapitre traitant de la cinématique étudie les grandeurs vectorielles comme le vecteur position et le vecteur vitesse. Le repérage en coordonnées cartésiennes, curvilignes et polaires est utilisé. Les quatre autres chapitres appartenant au domaine de la dynamique traitent des forces, grandeur vectorielle qui, en plus des caractéristiques habituelles (direction, sens et norme) possède un point d'application (vecteur lié). La manipulation de ces grandeurs physiques vectorielles fait appelle pratiquement à toutes les opérations mathématiques : représentation, addition, décomposition, composition, projection, translation, détermination de coordonnées dans un repère. Ainsi, il est précisé dans le programme ceci : « *Si cela n'a pas été fait en début d'année il sera nécessaire de faire des rappels mathématiques (formules de trigonométrie, relations métriques dans le triangle rectangle, éléments de géométrie, choix d'échelles),*

rappels dont on se servira dans le cours et particulièrement dans la résolution d'exercices par les méthodes graphique, géométrique et analytique. » (MEN, 2008)

Cet aperçu des programmes confirme que les orientations institutionnelles sont favorables à une approche décloisonnée de l'enseignement-apprentissage du vecteur et des grandeurs vectorielles entre les mathématiques et la physique en classe de seconde scientifique au Sénégal.

3.2. Exploitation des questionnaires

3.2.1. Questionnaire adressé aux professeurs de mathématiques

1^{ère} question : Rencontrez-vous souvent votre collègue de physique pour parler de vos élèves ?

Fig. 1 : Discussion avec le collègue de physique à propos des élèves

91,5% des professeurs de mathématiques interrogés affirment qu'ils discutent avec leurs collègues de physique à propos de leurs élèves.

Pour cette question, il a été permis au répondant de développer en précisant par exemple le type de discussion ou de donner les raisons au cas où il ne rencontre pas souvent le collègue de physique.

Pour l'essentiel, les discussions portent sur les niveaux relativement bas des élèves, des liens entre mathématiques et physique (repérage, vecteur, trigonométrie, ...), des difficultés en physique causées par le niveau faible en mathématiques des apprenants, de l'exécution des programmes et des progressions, de l'évaluation, des aspects sociaux avec le comportement des élèves en classe. Dix des professeurs de mathématiques interrogés ont signalé une absence de dialogue avec leurs collègues de physique. Les raisons évoquées sont généralement le manque de temps et la longueur des programmes, deux raisons par ailleurs dépendantes.

2^{ème} question : Rencontrez-vous souvent votre collègue de physique pour discuter des programmes de mathématiques et de physique ?

Fig. 2 : Discussion avec le collègue de physique à propos des programmes

79,7% des enseignants de mathématiques interrogés affirment qu'ils échangent avec leurs collègues de physique sur les programmes. Cette diminution par rapport au taux précédent pourrait s'expliquer par le fait que les échanges entre professeurs de mathématiques et professeurs de physique ne concernent pas exclusivement les programmes.

3^{ème} question : Rencontrez-vous souvent votre collègue de physique pour parler des liens entre mathématiques et physique ?

Fig. 3 : Discussion avec le collègue de physique sur les liens entre mathématiques et physique

:

Les 76,3% des professeurs de mathématiques répondant au questionnaire affirment qu'ils s'entretiennent avec leurs collègues de physique à propos des liens entre mathématiques et physique. Comparé au précédent, ce résultat montre que les discussions sur les programmes s'articulent pratiquement au niveau des liens entre les disciplines.

4^{ème} question : Connaissez-vous le programme de physique des classes que vous tenez ?

Fig. 4 : Connaissance du programme de physique par les professeurs de mathématiques

Sur les 58 professeurs répondants, un affirme connaître en détail le programme de physique parce qu'étant un passionné de la physique. A signaler aussi qu'il arrive de voir des professeurs qui dispensent à la fois des cours de mathématiques et de physique, et que même certains professeurs de mathématiques sont des physiciens-chimistes de formation. Les 34,5 % le maîtrisent assez-bien et les 53,4 % le maîtrisent peu.

Les raisons évoquées sont d'abord la liaison étroite entre mathématiques et physique. Pour certains, les cours de physique reçus en tant que élèves ont laissé une impression durable. D'autres mentionnent que connaître le programme de physique leur facilite l'explication de certaines propriétés mathématiques. Cependant, il y a des professeurs de mathématiques qui pensent que ce sont les professeurs de physique qui ont besoin des mathématiques, mais les professeurs de mathématiques n'ont pas intérêt à connaître le programme de physique.

5^{ème} question : Faites-vous souvent référence à la Physique dans votre cours de Mathématiques ? Si oui, sous quelle forme ? Si non, pourquoi ?

Fig. 5 : Référence à la physique en cours de mathématiques

53 réponses sur 57 sont affirmatives. Soit près de 93 %, très favorable à une approche interdisciplinaire. Les professeurs disent faire référence à la physique pour introduire des leçons, pour citer des exemples et faire des illustrations. Ils utilisent certaines notions de physique comme prérequis et proposent parfois des exercices d'application portant sur la physique. Ils abordent les liens étroits entre mathématiques et physique à travers les concepts de vecteur, direction, sens, norme, de barycentre, de vitesse moyenne, également pour expliquer la différence sur le vecteur entre mathématiques et physique. En physique on parle dans certain cas de point d'appui (vecteur lié), ce qui n'est pas le cas en mathématiques.

6^{ème} question : Par rapport à ce programme, quels sont les concepts physiques qui selon vous sont le plus en rapport avec votre cours de Mathématiques ?

Sur 50 réponses, les concepts évoqués sont : la vitesse, l'accélération, la trajectoire et la force.

8^{ème} Question : Quelles sont les difficultés souvent rencontrées par les élèves sur l'utilisation du vecteur dans leurs apprentissages ?

57 enseignants de mathématiques ont répondu à cette question. Les difficultés fréquemment citées sont relatives à la construction et à la représentation des vecteurs, particulièrement pour des vecteurs d'origines différentes, à la translation, l'utilisation de la relation de Chasles, les calculs sur les vecteurs, la distinction entre direction et sens d'un vecteur, la démonstration de la colinéarité entre deux vecteurs. Le caractère abstrait du vecteur est aussi évoqué comme difficulté ainsi que les notions de classes d'équivalence et de relations d'équipollence.

Ces taux de réponses affirmatives obtenus avec le questionnaire adressé aux professeurs de mathématiques sont annonciateurs de bonnes dispositions pour une approche interdisciplinaire.

3.1.2. Questionnaire adressé aux professeurs de sciences physiques

1^{ère} question : Rencontrez-vous souvent votre collègue de mathématiques pour parler de vos élèves ?

Fig. 6 : Discussion avec le collègue de mathématiques à propos des élèves

17 professeurs de sciences physiques sur 20, soit 85 % affirment qu'ils échangent avec leurs collègues professeurs de mathématiques à propos

des élèves. Ce taux confirme celui obtenu avec les professeurs de mathématiques pour la même question. On peut donc admettre que la discussion entre professeurs des deux disciplines au sujet de leurs élèves est une réalité. Un pas important déjà pour une éventuelle collaboration pédagogique et didactique.

2^{ème} question : Rencontrez-vous souvent votre collègue de mathématiques pour parler des programmes de mathématiques ou de physique ?

Fig. 7 : Discussion avec le collègue de mathématiques à propos des programmes

90 % des professeurs de sciences physiques interrogés affirment qu'ils échangent avec leurs collègues de mathématiques sur les programmes d'enseignement. Ce pourcentage confirme la tendance à une collaboration entre professeur, pouvant aboutir à des postures interdisciplinaires.

3^{ème} question : Rencontrez-vous souvent votre collègue de mathématiques pour parler des liens entre mathématiques et physique en général ?

Fig. 8 : Echange avec le collègue de mathématiques sur les liens entre mathématiques et physique

85 % des professeurs interrogés ont répondu par l’affirmatif. Cela montre que les liens entre mathématiques et physique constituent un sujet de débat intéressant pour les collègues des deux disciplines.

4^{ème} question : Rencontrez-vous souvent votre collègue de mathématiques pour lui demander d’exposer en cours les bases mathématiques indispensables au déroulement du programme de physique ?

Fig. 9 : Sollicitation du professeur de mathématiques par le professeur de physique pour la prise en charge de bases mathématiques indispensables à la physique

Juste la moitié des enseignants de physique interrogés disent qu'ils sollicitent souvent les professeurs de mathématiques pour dérouler les enseignements sur les outils dont ils vont avoir besoin pour le programme de physique. Certainement les autres le font eux-mêmes, parce qu'il faut préciser qu'au Sénégal, les professeurs de sciences physiques ont généralement un niveau en mathématiques minimal de Bac + 2.

5^{ème} question ; Connaissez-vous le programme de mathématiques de la classe de seconde S ?

Fig. 10 : Connaissance du programme de mathématiques par les professeurs de physique

Respectivement, Le « peu » l'emportent avec 60 % devant le « bien » avec 35 %. Ces taux montrent que l'intérêt porté par les professeurs de physique aux mathématiques se fait plus sentir que celui porté par les professeurs de mathématiques à la physique. Ce résultat confirme l'idée selon laquelle certains professeurs de mathématiques considèrent que c'est plutôt les physiciens qui ont besoin des mathématiques comme outil.

6^{ème} question : Faites-vous souvent référence aux mathématiques au cours de vos enseignement de physique ?

Fig. 11 : Référence aux mathématiques en cours de physique

55 % des professeurs interrogés déclarent qu'ils se réfèrent très souvent aux mathématiques au cours de leur enseignement et 35 % le font souvent. Par ailleurs il n'y a pas de professeur de sciences physiques qui déclare ignorer systématiquement les mathématiques dans son enseignement. D'après ces professeurs, les mathématiques sont intégrées dans les cours de physique en tant que prérequis et outil de calcul nécessaire à la résolution de problèmes de physique. D'aucuns disent qu'ils font référence aux mathématiques pour identifier les difficultés rencontrées par les élèves en physique et qui sont dues à des insuffisances de la maîtrise de savoirs mathématiques.

7^{ème} question : Par rapport à ce programme, quels sont les concepts mathématiques qui, selon vous, sont le plus en rapport avec votre cours de Physique de seconde S ?

Sur 19 réponses, les termes les plus récurrents sont : le vecteur avec les différentes opérations y affairant (translation, trigonométrie, addition, produit scalaire, représentation et détermination des coordonnées d'un vecteur), le calcul dans IR, les équations et systèmes d'équations, les inéquations, les fonctions.

8^{ème} question : Pensez – vous que vos élèves en seconde S, ont des connaissances mathématiques suffisantes et/ou adéquates pour l’usage que vous en faites en Physique ?

Sur 20 réponses à cette question, la tendance qui se dégage est la suivante : La plupart des enseignants de physique constatent que le niveau de mathématiques des élèves est faible, justifiant par ailleurs beaucoup de difficultés rencontrées dans le déroulement des enseignements-apprentissages en physique. D’autres professeurs admettent d’abord que le programme de mathématiques a bien pris en charge les besoins en sciences physiques mais que dans la pratique, le problème reste entier. Quelque part, le décalage de l’exécution des programmes est indexé. En effet, il arrive très souvent que le professeur de physique ait besoin de certains savoirs mathématiques comme prérequis, mais qui n’ont pas encore été abordés dans le cours de mathématiques. Enfin, une remarque non moins importante, certains professeurs constatent que les élèves peuvent maîtriser les savoirs en mathématiques mais éprouvent des difficultés à les transférer dans le champ de la physique. Ils pensent souvent que ce qu’ils ont appris en mathématiques, ils n’en ont besoin que pour faire encore des mathématiques.

9^{ème} Quelles sont les difficultés souvent rencontrées par les élèves dans l’utilisation des vecteurs dans leurs apprentissages ?

Sur 19 réponses, les problèmes les plus récurrentement évoqués sont : la représentation des vecteurs, la translation, la décomposition d’un vecteur et inversement sa recombinaison à partir de ses composantes, les calculs sur les vecteurs (addition, produit scalaire), les projections, les relations trigonométriques, la confusion entre direction et sens et la confusion entre un vecteur et sa norme dans le cas particulier des forces.

4. Discussion

Ces résultats mettent en lumière une volonté de collaboration entre enseignants de mathématiques et de sciences physiques. Une très grande majorité des enseignants avoue échanger avec le collègue de l’autre discipline à propos des élèves, des programmes et de liens entre

mathématiques et physique. Cependant, cette collaboration est informelle et théorique et par conséquent inefficace car n'aboutissant pas sur une action pédagogique coordonnée entre enseignants.

Le fait que les professeurs de sciences physiques s'intéressent plus aux mathématiques que les professeurs de mathématiques à la physique met en évidence la perception instrumentaliste des mathématiques par les enseignants de physique. Devant la nécessité de se servir des mathématiques comme outil, les professeurs de physique seraient dans l'obligation de s'y intéresser. Les professeurs de mathématiques qui pensent qu'ils peuvent se passer de la physique juste parce qu'elle ne les empêche pas de dérouler leurs enseignements manquent une occasion réelle de donner du sens aux savoirs mathématiques souvent perçus par les élèves comme abstraits, et qui pourtant, trouvent de nombreuses applications dans plusieurs domaines et particulièrement en physique.

Plus de 90 % des professeurs de mathématiques et de physique font référence à l'autre discipline surtout lorsqu'ils abordent des notions de vecteur en mathématiques et de grandeurs physiques vectorielles naturellement en physique. Donc l'interdisciplinarité se manifeste ici mais de façon ponctuelle ; c'est-à-dire à partir d'exemples concrets. D'ailleurs, la plupart des professeurs de physique ont insisté sur les difficultés rencontrées par les élèves en cours de physique et qui trouvent leur origine dans les savoirs mathématiques. Soit les savoirs ne sont pas bien installés dans le contexte des mathématiques même d'abord, soit les élèves ont du mal à les transférer dans le contexte de la physique. Concernant les difficultés relatives aux vecteurs, aussi bien les enseignants de mathématiques que ceux de physique, les réponses sont alarmantes. Dans les deux disciplines, les problèmes sont pratiquement les mêmes et concernent : la construction, la translation, les opérations, la décomposition, la détermination de coordonnées, la distinction entre direction et sens, ... Il serait moins compliqué si les élèves parvenaient à maîtriser les savoirs liés à la notion de vecteur dans le contexte des mathématiques. Dans ce cas, le problème pourrait être lié au transfert du contexte mathématique vers le contexte de la physique. La présente

étude montre que les difficultés liées à l'enseignement-apprentissage des vecteurs sont récurrentes dans les deux disciplines.

5. Propositions

Les résultats indiquent que l'enseignement-apprentissage des vecteurs et grandeurs vectorielles en seconde scientifique au Sénégal se heurte encore à des difficultés liées, entre autres, aux nombreuses opérations sur les vecteurs, aux différents domaines où ils interviennent, à leur caractère abstrait en mathématiques mal relié aux applications dans le contexte de la physique, mais aussi à une approche cloisonnée malgré les tentatives de collaboration entre acteurs. Pour une meilleure cohérence des objets de savoir vecteur et notions physiques connexes, pour une réduction des erreurs dues aux divergences entre les deux disciplines et pour une motivation accrue des élèves, nous proposons un enseignement-apprentissage reposant sur la théorie socioconstructiviste de Vygotsky, combinée avec la théorie de la transposition didactique de Chevallard, dans une perspective interdisciplinaire.

Vygotsky propose une théorie socioculturelle du développement cognitif, mettant l'accent d'abord sur l'interaction sociale ; ensuite sur la notion de Zone Proximale de Développement (ZPD) qui peut être définie comme la différence entre le niveau de traitement d'une situation sous la direction et avec l'aide de l'adulte et le niveau de développement atteint seul par l'apprenant ; et enfin sur la médiation par des outils appropriés. (Vygotsky, 1934-1997) La théorie de la transposition didactique de Chevallard analyse comment les savoirs savants (scientifiques) sont transformés en savoirs enseignables dans le cadre scolaire. La transposition didactique implique des adaptations, des simplifications et parfois même des distorsions pour rendre les savoirs accessibles aux apprenants, tout en évitant de les dénaturer. Elle est constituée des quatre étapes suivantes : le savoir savant (connaissance experte issue de la recherche), le savoir à enseigner (version institutionnalisée du savoir traduite en programmes scolaires), le savoir enseigné (ce qui est réellement transmis en classe) et le savoir appris (ce que l'élève retient et comprend). (Chevallard, 1985)

Ces deux théories insistent sur l'importance du contexte dans l'apprentissage sous deux angles différents : la théorie de Vygotsky sous l'angle de l'interaction sociale et la théorie de Chevallard sous l'angle de l'institution scolaire. La théorie socioconstructiviste permettra ici de former des groupes de travail pour la résolution de problèmes concrets (exemples : opération sur les vecteurs en mathématiques, modélisation de force et de vitesse en physique), d'organiser des débats entre apprenants sur les propriétés des vecteurs et des grandeurs physiques vectorielles, et des séances de travaux pratiques sur la mesure de l'intensité d'une force avec la représentation vectorielle. Le professeur intervient pour aider les élèves à franchir les obstacles. Des vidéos sur les vecteurs et grandeurs vectorielles pourraient être proposées aux élèves. Des logiciels interactifs pertinents pourraient être conçus pour des simulations et modélisations sur les vecteurs et grandeurs vectorielles. La théorie de la transposition didactique pourrait être mise à contribution pour simplifier les concepts en évitant un formalisme mathématique excessif des savoirs scientifiques, et en procédant régulièrement à des évaluations formatives pour mesurer les écarts entre le savoir enseigné et le savoir appris.

Vu le caractère complexe du vecteur et ses nombreuses utilisations, un enseignement efficace de cette notion et des grandeurs physiques connexes ne peut se permettre de faire l'économie d'une pratique interdisciplinaire bien élaborée. Le vecteur constitue un objet-frontière entre les mathématiques et la physique, son enseignement nécessite une collaboration intime entre les deux disciplines pour éviter les contradictions ou les doubles emplois. En effet, les enseignants de mathématiques et de physique pourraient ne pas avoir forcément une même culture de la notion de vecteur. En mathématiques, le vecteur est considéré comme un être abstrait pouvant avoir le statut d'objet d'étude mais aussi celui d'outil, alors qu'en physique, il peut être contextualisé différemment (force, champ, vitesse, accélération, ...) avec parfois l'existence d'un point d'appui (vecteur lié). Donc si chacun des enseignants s'enferme dans sa perception et que les échanges restent informels et tournent autour du niveau faible des élèves, de progressions, des liens entre mathématiques et physique sans que cela ne soit organisé sous forme

d'approche structurelle permettant une co-construction didactique des savoirs, les élèves pourraient continuer à se perdre à l'intérieur et entre les disciplines. Ils vont raisonner en silo, pensant que ce qu'ils ont appris en mathématiques sur les vecteurs n'est pas utilisable en physique et réciproquement, là où l'aspect complémentaire devrait être mis à contribution. D'après les constats, l'interdisciplinarité doit s'appuyer ici plus sur la complémentarité que sur la subordination ou l'utilitarisme. Pour atteindre des objectifs de pertinence scientifique et d'efficacité pédagogique, l'interdisciplinarité doit être une réalité opérationnelle. En plus d'une formation pratique professionnelle (initiale et continue) rigoureuse au sein de chaque discipline, les enseignants doivent être formés à une pédagogie de l'interdisciplinarité. Des animations pédagogiques sur la thématique peuvent être organisées entre professeurs, formateurs et inspecteurs des deux disciplines. Des documents communs pourraient être élaborés également. Ensuite, au sein des établissements, des séances de cours et de travaux dirigés sur le vecteur et les grandeurs vectorielles pourraient être planifiées et co-animées par des professeurs des deux disciplines devant les élèves. Par exemple, un même problème pourrait être conçu par les enseignants des deux disciplines, abordé sous l'angle mathématique et sous l'angle physique en présence des enseignants, avec la formation de sous-groupes. On peut ainsi réussir une bonne combinaison de la théorie socioconstructiviste et de la théorie de la transposition didactique sous un ancrage interdisciplinaire. Cette approche conduirait à un renforcement interne mutuel et un arbitrage efficace sur les éventuelles nuances. A partir d'un jeu de va-et-vient entre les deux disciplines, les élèves pourraient gagner en termes de flexibilité cognitive.

Conclusion

Cette étude met en lumière les enjeux cruciaux de l'interdisciplinarité entre mathématiques et physique autour de la notion de vecteur. Les difficultés des apprenants ont été identifiées. Elles concernent pratiquement toutes les opérations impliquant les vecteurs et sont partagées entre les mathématiques et la physique. Malgré une volonté manifeste de collaboration des enseignants des deux disciplines, ces difficultés persistent. Pour aider les élèves à

surmonter les obstacles, l'interdisciplinarité ne doit pas être un vœu pieux en se limitant à des échanges informels entre professeurs de mathématiques et professeurs de physique. Elle doit plutôt être didactiquement élaborée afin de devenir une réalité efficace. Pour cela, les enseignants doivent être formés à la pédagogie de l'intégration et de l'interdisciplinarité. Les échanges entre professeurs des deux disciplines doivent être institutionnalisés à travers des séances de formation et de partage, à travers des documents communs et des projets pédagogiques intégrateurs. Une association convenablement coordonnée de l'approche interdisciplinaire aux théories socioconstructiviste et de la transposition didactique, pourrait bien constituer une piste d'optimisation de l'action pédagogique. Ba (2007) avait suggéré qu'il y ait des injonctions dans les programmes officiels et des dispositifs de formation qui mettent en rapport des enseignants de mathématiques et de sciences physiques. Il estime que le cloisonnement disciplinaire est un manque de communication entre professions plus qu'entre individus. Genin et al (1987) proposent également que les élèves puissent participer à des séances de travaux pratiques-exercices qui se feraient parallèlement dans les deux disciplines et au cours desquelles les deux enseignants pourraient, par exemple, souligner de façon précise les algorithmes de construction (identiques et différents).

Pour répondre aux défis contemporains qui sont de nature systémique et être en mesure d'appréhender les phénomènes complexes dans leur ensemble, les approches, méthodes et démarches pédagogiques doivent préparer les apprenants à développer des compétences transversales ; c'est-à-dire être capables de puiser dans divers champs de connaissance pour résoudre un problème. L'approche par compétences (APC), approche en vigueur dans plusieurs pays parmi lesquels le Sénégal, se veut une réponse à cette exigence de flexibilité cognitive. Elle invite à une articulation de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être, dans une logique d'action, afin de résoudre des problèmes complexes. L'interdisciplinarité doit se présenter comme un levier pratique pour opérationnaliser l'APC en contextualisant les apprentissages, en rendant visibles les compétences transversales. Elle doit favoriser également un encrage des savoirs à partir, par exemple de lien entre théorie et pratique en associant des

concepts abstraits (équations en mathématiques) à des applications concrètes (lois physiques), pour permettre un développement du savoir unitaire de l'apprenant. La mise à contribution de la théorie socioconstructiviste et la théorie de la transposition didactique sous l'ancrage de l'interdisciplinarité devrait très probablement avoir un impact positif sur l'appropriations des savoirs et l'acquisition des compétences par les apprenants.

Référentiels bibliographiques

1. BA Cissé, 2007. Etude épistémologique et didactique de l'utilisation des vecteurs en physique et en mathématiques, Thèse de doctorat - Université Claude Bernard – Lyon 1 et Université Cheikh Anta Diop – Dakar.

2. BA Cissé & DORIER Jean-Luc, 2006. « Aperçu historique de l'évolution de l'enseignement des vecteurs en France depuis la fin du XIX^{ème} siècle », In : L'Ouvert, 2006, n° 113, p. 17–30.

3. BA Cissé, 2011. « Vecteurs au lycée : difficile articulation entre mathématiques et physique ». Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, 14(1), 71–83. <https://doi.org/10.7202/1008844ar>.

4. BITTAR Marilena, 2003. « La contribution des nouvelles technologies à la modélisation des connaissances mathématiques », HAL Open Science, Reims, France, edutice-00001318.

5. CHEVALLARD Yves, 1985. « La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné », La pensée sauvage, Grenoble.

6. DI FABIO Alice, HOSSON De Cécile et DECAMP Nicolas, 2021. « Le tracé des vecteurs en cinématique : étude de réponses d'étudiants de licence 1 de physique » Recherche en Didactique des Sciences et Technologies, OpenEdition Journals, n°23, p.139-159.

7. GENIN Christhian, MICHAUD-BONNET Jaques et PELLET André, 1987. « Représentation des élèves en mathématiques et en physique sur les vecteurs et les grandeurs vectorielles lors de la transition collège-lycée », Petit x n° 14-15 pp. 39 à 63.

8. ROEGIERS Xavier, 2001. *Une pédagogie de l'intégration : Compétences et intégration des acquis dans l'enseignement*, De Boeck Université, Bruxelles.

9. THI Hoài Châu Lê, 2001. « Difficultés d'apprentissage de la notion de vecteur pour des élèves de première année de lycée en

France et au Viêt-Nam ». Recherche en didactique des mathématiques, La pensée sauvage.

10. THIAM Moustapha, DIATTA Amadou-Yacine, FAYE Salmon, SALL Cheikh-Tidiane, TOURE Assane, 2024. « Analyse des difficultés liées à l'usage des mathématiques dans l'étude de la Cinématique par des élèves en classe de terminale scientifique », Liens, Nouvelle série : revue francophone internationale, n°7, p. 165-177.

11. TOUSSAIN Jacques, 1996. *Didactique appliquée de la Physique – Chimie*, Editions Nathan, Paris.

12. VYGOTSKY Lev Semionovitch, 1934/1997. *Pensée et Langage*, traduction Françoise Sève, 3e édition, Paris : La Dispute.

13. Ministère de l'Education Nationale (MEN)/ Inspection Générale de l'Education et de la Formation (IGEF), Commission Nationale de Mathématiques, Programme de mathématiques 2nde S, 2006.

14. Ministère de l'Education Nationale (MEN)/ Inspection Générale de l'Education et de la Formation (IGEF), Commission National de Sciences physiques, Programme de Sciences physiques 2nde S, 2008.

Le Français, une Victime de la Diplomatie Française au Burkina Faso

Nebila Bienvenue BAMA

*Doctorant / Ecole Doctorale Lettres Sciences Humaines et Communication
Université Joseph KI-ZERBO / Ouagadougou / Burkina Faso
bienvenuebama@gmail.com*

Résumé

À la faveur des tensions diplomatiques qui se sont installées entre le Burkina Faso et la France à partir de 2022, le français a perdu son statut de langue officielle acquis depuis l'indépendance du pays en 1960. Il devient avec l'anglais, une langue de travail. Que pensent les Burkinabè de la relégation du français au rang de langue de travail ? Quelles représentations les Burkinabè ont-ils du français et de l'anglais ? Quelles sont préférences des Burkinabè face au français et à l'anglais comme langues de travail ? Pour ce faire, l'étude documentaire et les enquêtes ont été adoptées comme méthodes de collecte des données. L'étude a révélé que 64% des enquêtés disent que la décision de déchoir le français du statut de langue officielle n'a pas altéré leur estime pour le français. 48,5% des participants trouvent que le français est utile pour la communication au travail contre 10,4% qui le pense pour l'anglais. En revanche, 67,2% des répondants estiment que l'anglais est utile pour une meilleure intégration dans le monde scientifique contre 17,2% pour le français. Enfin, 88% de l'échantillon préfère l'anglais comme langue de travail contre 12% favorable au français.

Mots clés : Burkina Faso, français, tensions diplomatiques.

Abstract

As Burkina Faso and France broke into diplomatic tensions from 2022, French language has lost its official language status acquired since the country's independence in 1960. It has become, with English, a working language. What do Burkinabè think about the relegation of French to the status of a working language? What are Burkinabè's representations of French and English? What are their preferences for French and English as working languages? The methods used for data collection are documentary exploitation and surveys. The study revealed that 64% of respondents said that the decision to strip French of its official language status had not affected their esteem for French. 48.5% of respondents find that French is useful for communication at work compared to 10.4% who think so for English. However, 67.2% of the respondents believe that English is useful for better integration in the

scientific world compared to 17.2% for French. Moreover, 88% of the sample is prefer English as the working language against 12% in favor of French.

Keywords: *Burkina Faso, diplomatic tensions, French.*

Introduction

Le Burkina Faso, ex-colonie française, et membre de la francophonie, s'enlise depuis 2015 dans la pire crise sécuritaire de son histoire. Les différents régimes qui se sont succédés à la tête de l'État n'y ont pas apporté les solutions escomptées, ce malgré l'appui de la France à travers la création du G7 Sahel en 2014 et la présence de la Force Serval mutée en Force Barkhane dans la zone des trois frontières depuis le 1^{er} août 2014. C'est dans ce contexte de désarroi et de doute que des militaires se sont emparés du pouvoir au Burkina Faso, le 30 septembre 2022. Dès lors, se sont installées de vives tensions diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. Ces tensions se manifestent à travers des désaccords sur certaines questions. L'une des manifestations de ces tensions est l'adoption par l'Assemblée Législative de Transition (ALT) du Burkina Faso, le 30 décembre 2023, d'un projet de loi modificatif de la Constitution, projet dans lequel le français devient, avec l'anglais, une langue de travail. Ainsi, les brouilles diplomatiques apparaissent comme le mobile de cette soudaine prise de décision de non seulement déchoir le français de son statut de langue officielle, mais encore de le mettre en concurrence avec l'anglais en le reléguant au rang de langue de travail au Burkina Faso. L'on se pose alors un certain nombre de questions. Que pensent les Burkinabè de la relégation du français au rang de langue de travail ? Quelles représentations les Burkinabè ont-ils du français et de l'anglais ? Quelles sont les préférences des Burkinabè face au français et à l'anglais comme langues de travail ? Par ailleurs, Jourdan (1982, p. 69) rappelle toute l'importance et les prérogatives d'une langue officielle en ces termes :

Une langue officielle est ce qu'on a coutume d'appeler : la langue du pouvoir en place. Autrement dit, c'est la langue du gouvernement, de l'administration et des services publics du pays. Il s'agit donc d'une variété de langue privilégiée, parce

que, servant dans des situations de communication particulières, elle bénéficie du support juridico-politique qui lui assure stabilité, légitimité et prestige.

Cette étude vise alors à prospecter les perceptions des burkinabè de cette décision de rétrograder le français au rang de langue de travail et leurs représentations de la langue française. Par ailleurs, il convient de noter que pour la France, la langue française reste aussi un outil de la diplomatie, de la visibilité et de rayonnement dans le monde. Sans gager que les mêmes causes produiront les mêmes effets, il sied tout de même de rappeler que les tensions diplomatiques entre le Rwanda et la France dès 1994 ont conduit d'abord à la consécration de l'anglais comme langue officielle dans la Loi fondamentale du 18 juin 1996 aux côtés du français et du kinyarwanda, puis à sa déclaration comme la seule langue de l'enseignement au Rwanda en 2008 au détriment du français. Aussi, pour ce qui est du Burkina Faso, quoique l'impulsion des politiques linguistiques relèvent des prérogatives des décideurs politiques, il n'en demeure pas moins que ces politiques doivent être éclairées par la science, c'est-à-dire la connaissance besoins linguistiques des populations. Cette étude est donc contribution à connaissance des aspirations linguistiques des burkinabè. Ainsi, nous faisons un diagnostic affectif qui selon Abolou (2008, p. 125) " a trait aux modifications d'attitudes, d'opinions, de représentations qui créent et développent chez les locuteurs des préjugés défavorables ou favorables aux langues".

1. Méthodologie

Les méthodes de collecte des données adoptées sont l'étude documentaire et l'enquête au moyen d'un questionnaire comportant des questions semi-ouvertes. Pour ce qui est de l'exploitation documentaire, elle a consisté à parcourir les travaux de recherche ayant porté sur le statut du français dans des pays où il n'est pas une langue autochtone, et ceux ayant traité des relations diplomatiques tumultueuses entre la France et certains Etats. En ce qui concerne l'enquête, des questions ouvertes ont d'abord été soumises à l'application *AI Questions Generator* qui a généré des réponses qui ont été amendées et reformulées. Puis, le questionnaire a été refait avec

des questions semi-ouvertes. Ensuite, ce questionnaire a été administré de façon aléatoire aux enquêtés en ligne. Au total, 133 personnes ont répondu au questionnaire, et ils ont été tous retenus comme l'échantillon de l'étude. Toutefois, quelques limites aux méthodes de collecte des données sont à relever. Il s'agit de la faible couverture du réseau et de l'instabilité de la connexion internet dans certaines zones du pays, et des réticences de certains éléments de la population cible à collaborer par insuffisance de compréhension des objectifs de l'enquête. L'enquête de terrain aurait pu réduire ces limites et donner la chance à plus de participants de contribuer à fournir des informations précieuses. Du reste, les données ont été collectées à l'aide de *Google forms*. Elles ont été traitées avec les logiciels STATA, SPSS, et EXCEL. Pour une meilleure lisibilité des résultats nous les présentons par thème.

2. Résultats

2.1. Place de la langue française au Burkina Faso

Nikiéma (1996, p. 189) rappelle que :

La Haute-Volta [actuelle Burkina Faso], a adopté sa toute première constitution, qui entre en vigueur à partir du 30 novembre 1960. La question des langues y est abordée à l'article premier du titre I de notre loi fondamentale. Il y est dit, en traitant de la souveraineté de l'État, que « la langue officielle » est le français.

C'est dire que la langue française fut intimement liée à la question de la souveraineté du pays. « À l'époque, la connaissance du français parlé ou écrit servait de mesure du niveau d'éducation » (Nikiéma, 1996, p. 189). Et même jusqu'à nos jours cette considération demeure. Dès lors, toutes les trois autres constitutions ont repris les termes du même article. Le décret n° 289 bis du 13/8/1965 portant réorganisation de l'enseignement du Premier Degré stipulait à son article 6 que « cet enseignement [enseignement primaire] est obligatoirement dispensé en langue française et éventuellement en d'autres langues fixées par décret ». Ainsi, le français fut imposé comme seule langue de l'enseignement de cette période jusqu'à nos jours.

Ensuite, même si les langues nationales ont peu à peu bénéficié d'une estime et d'une prise en charge, notamment avec la prise du décret n° 69/012/PRES du 17 janvier 1969 portant création d'une « Commission Nationale des Langues Voltaïques », force est de constater que la langue française est restée d'autorité jusqu'à nos jours. Sa prédominance n'a véritablement pas été contestée, à l'exception du domaine des médias où, avec la création des chaînes radios et télévisions privées, les langues nationales ont été plus mises au-devant de la scène. Même l'enseignement bilingue initié depuis 1979 qui semble accorder aux langues nationales voix au chapitre, est en réalité ce que d'aucuns appellent un bilinguisme soustractif. C'est-à-dire que les langues nationales sont utilisées comme des escabelles pour un meilleur apprentissage du français. En substance, pour les cinq (5) années que compte la scolarisation bilingue au Burkina Faso, l'utilisation de la langue nationale dans l'enseignement représente 90% contre 10% pour le français en 1^{re} année de l'enseignement primaire. Chaque année, ce pourcentage d'utilisation de la langue nationale va connaître une baisse de 10% contre une hausse de 10% pour celle du français. Ainsi, à la 5^e année, le taux d'utilisation de la langue nationale dans l'enseignement sera réduit à 10% alors que celui du français passera à 90%. Ensuite, le français devient la seule langue de l'enseignement au post-primaire, au secondaire, de même qu'au supérieur sauf dans les départements d'études anglophones et germaniques. C'est dire que jusque-là, le français a bénéficié d'une place de choix dans les politiques linguistiques au Burkina Faso. Cependant, cette hégémonie de la langue française semble être remise en cause depuis l'arrivée au pouvoir du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR2), une seconde branche de la même faction militaire.

2.2. Brouilles diplomatiques entre le Burkina Faso et la France

Le 30 septembre 2022, une faction de l'armée burkinabè, en l'occurrence, l'Unité Cobra, avec à sa tête le Capitaine Ibrahim Traoré fit un coup d'Etat au Lieutenant-Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba alors Président de la Transition. Au cours de cette opération dans la journée du 1^{er} octobre 2022, le Capitaine Ibrahim Traoré laissait entendre sur les ondes de la radio-télévision nationale que le Président déchu se serait réfugié dans le Camp Bila Zagré, sous la

protection des forces spéciales françaises, dans le but de préparer une contre-offensive. Il y eut d'emblée une forte mobilisation populaire favorable aux nouveaux « hommes forts » et hostile aux forces françaises, voire à la France, dans les rues de Ouagadougou et dans les grandes villes du pays comme Bobo-Dioulasso, Koudougou, Fada N'Gourma, Ouahigouya, et Kaya. Puis, après maintes tractations, le Lieutenant-Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba trouve asile au Togo. Dès lors, s'ouvre une ère de tensions diplomatiques entre les nouvelles autorités burkinabè dénommées MPSR2 et celles françaises. Il y eut une succession d'incidents imputables à la partie burkinabè. En guise d'exemple, l'ambassadeur Français, Luc Hallade est expulsé du Burkina Faso le 2 janvier 2023. Le 18 janvier de la même année, un délai d'un mois est donné à tous les personnels militaires Français pour quitter le sol burkinabè. Ceux-ci quittent effectivement le Burkina Faso le 19 février 2023. À travers un courrier datant du 28 février 2023 adressé à Paris, Le Ministère des Affaires Étrangères Burkinabè dénonce l'accord d'assistance militaire et technique signé entre la Haute Volta aujourd'hui Burkina Faso et la France le 24 avril 1961. Le 18 avril 2023, trois diplomates Français sont déclarés *persona non grata* pour actions subversives. Par la suite, quatre fonctionnaires Français soupçonnés d'être des agents de renseignements, sont arrêtés le 1^{er} décembre 2023, mis en examen, puis incarcérés. Dans la foulée, des médias français comme Le Monde, Radio France internationale, et France 24 sont suspendus au Burkina Faso. La partie française de son côté multiplie aussi les impairs. Le 22 juin 2023 l'Assemblée nationale française offre une tribune officielle à Djibril Bassolé, un fugitif, pour s'exprimer sur la situation sécuritaire au Burkina Faso et au Sahel ; ce qui ne fut pas du goût des autorités Burkinabè. Air-France suspend ses liaisons Paris-Ouagadougou et Ouagadougou-Paris le 7 août 2023. Le même jour, la délivrance des visas pour les étudiants Burkinabè est suspendue. C'est dans ce contexte de cristallisation des tensions diplomatiques que l'Assemblée législative de transition Burkinabè (ALT) a adopté, le 30 décembre 2023, un projet de loi modificatif de la Constitution, dans le quel le français est relégué au rang de langue de travail aux côtés de l'anglais. Pourtant, la Constitution du 2 juin 1991, en vigueur, à son article 15 stipule que « la langue officielle est le français ». De ce qui précède, le lien entre ce que l'on peut qualifier de bras de fer diplomatique entre

le Burkina Faso et la France, et cette prise de décision de réaménager le statut de la langue française au Burkina Faso paraît évident. Toutefois, il s'avère important de savoir ce que pensent les Burkinabè de cette décision.

2.3. Représentations des Burkinabè du français

Les âges des 133 enquêtés sont compris entre 20 et 53 ans. Cet échantillon est composé essentiellement d'employés du public et du privé. Le constat d'ensemble est que 90% des répondants sont du sexe masculin et 10% du sexe féminin. Ensuite, le traitement des données révèle que 7% des participants ont un niveau secondaire, et 93% d'entre eux ont un niveau universitaire. Aussi, 64% de l'échantillon estime que la décision de reléguer le français au rang de langue de travail n'a pas affecté son appréciation du français. 24% d'entre eux disent apprécier positivement le français contre 16% qui dit avoir une opinion négative sur la langue.

2.3.1. Raisons du réaménagement du statut du français au Burkina Faso

Figure 1 : Perceptions des raisons pour lesquelles le français n'est plus une langue officielle

La figure 1 nous indique que 56,7% des enquêtés pensent que la relégation du français au rang de langue de travail est liée aux tensions

diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. 20,1% d'entre eux estiment que la raison de cette relégation est d'affirmer sa souveraineté sur la scène internationale. Pour 7,5% des répondants la révision du statut du français vise à faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. 15,7% de l'échantillon estime qu'il existe d'autres raisons qui expliquent le réaménagement du statut du français, sans pour autant les énumérer.

2.3.2. Perception de l'utilité du français et de l'anglais pour les Burkinabè

Figure 2 : Les avantages pour les Burkinabè de parler le français

Figure 3 : Les avantages pour les Burkinabè de parler l'anglais

Les figures 2 et 3 permettent de lire les avantages que les Burkinabè attribuent au français et à l'anglais dans leurs utilisations au Burkina Faso. Pour 17,2% des enquêtés, le français sert à une meilleure intégration dans monde scientifique contre 67,2% qui le pensent pour l'anglais. 48,5% des répondants estiment que le français est utile pour la communication au travail, contre 10,4% qui le pensent pour l'anglais. Pour 13,4% des enquêtés, le français est un outil d'intégration sous régionale contre 1,5% qui le pensent pour l'anglais.

16,4% de l'échantillon estime que le français facilite le contact avec le monde contre 20,9% qui le pense pour l'anglais. Pour 4,5% des répondants, le français n'a aucun avantage pour les Burkinabè.

2.3.3. Préférences des Burkinabè entre le français et l'anglais

Figure 4 : Préférences entre le français et l'anglais

La figure 4 informe que 88% des enquêtés préfèrent l'anglais comme langue de travail contre 12% favorables au français.

3. Discussion

3.1. Tensions diplomatiques et le français

Au premier abord, les résultats indiquent que 56,7% des enquêtés pensent que la rétrogradation du français au rang de langue de travail est due aux brouilles diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. En rappel, Munyankesha (2011, p. 138) indique également dans ses travaux que certains Rwandais considèrent le « virage brutal vers l'anglais comme la conséquence logique de la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda [...] en 2006 ». Les circonstances de la mise en arrière-plan de la langue française au

Rwanda et au Burkina Faso étant similaires, nous estimons que les inquiétudes sur l'avenir du français au Burkina Faso sont fondées. Aussi, 20,1% des répondants estiment que la relégation du français au rang de langue de travail au Burkina Faso est une affirmation de la souveraineté du pays, surtout vis-à-vis de la France et de sa langue. L'Organisation Internationale de la Francophonie (2019, p. 76) souligne d'ailleurs que :

Les deux images les plus choisies par les lycéens [Burkinabè] interrogés – langue de la France et langue des pays francophones – suivie par l'idée de l'héritage colonial (langue du colonisateur), [...] et l'association avec l'école, révèlent que le français est surtout considéré comme une langue de l'extérieur.

C'est dire qu'au-delà de la population adulte enquêtée, la perception du français comme langue de domination est aussi prégnante au sein des jeunes burkinabè. Toute chose qui tend à généraliser l'appréhension d'une désaffection de la langue française au sein de la population.

3.2. Le français comme l'anglais sont utiles pour les Burkinabè

Les résultats obtenus indiquent que le français comme l'anglais sont utiles pour les Burkinabè, mais à des degrés variés et selon les domaines. Selon les données, 48,5% des enquêtés estiment que le français est avantageux pour la communication au travail contre 10,4% pour l'anglais. Cela peut s'expliquer par le fait qu'ils se réfèrent à leurs compétences linguistiques actuelles. C'est dire que pour l'instant, un grand nombre de Burkinabè ont une certaine maîtrise du français que de l'anglais. Ainsi, à l'étape actuelle, ces derniers ont plus recours au français pour la communication au travail qu'à l'anglais. En sus, pour ce qui est de l'intégration dans le monde scientifique la majorité des enquêtés soit 67,2% optent pour l'anglais contre 17,2% pour le français. Prenant le cas du Rwanda, Nkunzimana (2014, p. 32) prévient que :

Ce qui constitue, l'arme la plus fatale à la langue de Voltaire [au Rwanda], c'est que le prestige a changé de camp. La

langue du prestige socioprofessionnel et des contacts internationaux aujourd'hui au Rwanda, c'est l'anglais.

L'intégration dans le monde scientifique comprend l'accès aux universités occidentales, les exigences linguistiques des offres de bourses et de certaines revues de publication, la recherche et l'accès aux documents scientifiques. En outre, 13,4% de l'échantillon estime que le français facilite l'intégration sous régionale contre 1,5% qui le pense pour l'anglais. Le français est considéré comme une langue qui facilite le contact avec d'autres peuples de la sous-région d'autant plus qu'elle est parlée dans cinq (5) des six (6) pays limitrophes du Burkina Faso, c'est-à-dire la Côte D'Ivoire, le Togo, le Benin, le Niger, et le Mali. Le français est également la langue des institutions sous régionales dont le Burkina Faso est membre, en l'occurrence l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA) et l'Alliance des Etats du Sahel (AES). Du reste, 20,9% de l'échantillon estime que l'anglais facilite le contact avec le monde contre 16,4% qui le pense pour le français. Toute chose qui indique que les Burkinabè pensent que les deux (2) langues, le français et l'anglais en tant médiums de communication sont utiles pour l'immersion dans le monde de la technologie, pour les échanges commerciaux, et pour les voyages.

3.3. L'anglais est préféré au français

Il convient de rappeler que 60% des répondants estiment que la décision de reléguer le français au rang de langue de travail n'a pas en tant que tel affecté leur estime pour celui-ci. Ce résultat indique qu'au sein de la population Burkinabè, il n'y a véritablement pas d'hostilité vis-à-vis de la langue française. D'ailleurs 24% des participants disent que leur estime du français a positivement changé depuis sa relégation au rang de langue de travail. Cependant, ce point de vue pourrait se comprendre dans le sens où la population entendrait par « langue de travail » la langue parlée dans les services publics. Ainsi, le français est vu comme une langue neutre. En effet, dans le contexte burkinabè, les langues locales sont assimilées aux ethnies. Envisager de mettre en avant une langue locale comme « langue de travail » pourrait susciter des polémiques, voire engendrer des conflits linguistiques. Au demeurant, il s'avère nécessaire que les décideurs clarifient les concepts de « langue officielle » et de « langue de travail » pour la

population. Par ailleurs, bien que ne manifestant pas une hostilité à l'égard du français, 88% des répondants disent tout de même préférer l'anglais au français comme langue de travail. Toute chose qui est révélatrice d'un besoin linguistique latent. D'ailleurs, Nkunzimana (2014, p. 35) parlant du Rwanda, témoigne que « l'adversaire le plus coriace de la langue française, c'est cette forme de désaffiliation affective à son égard et de reconnexion à l'ailleurs ». Et prenant le cas de la Suisse, l'Organisation Internationale de la Francophonie (2019, p. 83) signale que « lorsque l'on établit le lien entre la présence de l'anglais et la place du français, un rapport de concurrence défavorable à cette dernière est dénoncé ». Toute chose qui semble indiquer que là où le français et l'anglais entre en concurrence, le français généralement perd son influence.

Conclusion

La présente étude a permis d'avoir une vue globale des perceptions des Burkinabès de la déchéance du français de son statut de langue officielle, et de leurs représentations de la langue française. Il faut dire que cette langue a bénéficié du statut de langue officielle du Burkina Faso depuis la prise de son indépendance en 1960. Cependant, les tensions diplomatiques qui se sont installées entre les autorités politiques burkinabè et françaises depuis l'accession du MPSR2 au pouvoir au Burkina Faso en 2022 apparaissent comme le mobile principal qui a conduit à la rétrogradation du français au rang de langue de travail aux côtés de l'anglais. Toutefois, 64% des enquêtés disent que cette décision n'a pas altéré leur estime pour le français. 48,5% des répondants estiment que le français est utile pour la communication au travail, contre 10,4% qui le pensent pour l'anglais. Cependant, pour 67,2% des enquêtés, l'anglais sert à une meilleure intégration dans monde scientifique contre 17,2% qui le pensent pour le français. Aussi, 88% des enquêtés préfèrent l'anglais comme langue de travail contre 12% favorables au français. Ainsi, il convient de dire que même si les Burkinabè dans leur ensemble ne rejettent pas le français, ils manifestent toutefois de l'engouement pour l'anglais. Ce fort penchant pour l'anglais au détriment du français au sein de la population burkinabè, avec les rapports tendus entre les

autorités politiques burkinabè et celles françaises suscitent des inquiétudes sur l'avenir du français au Burkina Faso.

Bibliographie

ABOLOU Camille Roger, 2008. *Langues africaines et développement*. Paris : Editions Paari et Brazzaville : Nsanga-Mvimba

JOURDAN Christine, 1982, « Langues nationales, langues officielles, langues légitimes : un problème idéologique ». *Culture*, 2(1), pp. 67-74. <https://doi.org/10.7202/1077892ar>

Décret n° 289 bis du 13/8/1965 portant réorganisation de l'enseignement du Premier Degré

Décret n° 69/012/PRES du 17 janvier 1969 portant création d'une « Commission Nationale des Langues Voltaïques »

MUNYANKESHA Pascal, 2011, « Quel avenir pour le français dans la nouvelle politique linguistique du Rwanda ? » *Les Cahiers du GRELCEF*. p.135-143

NIKIEMA Norbert, 1996, « Evolution de la question de l'utilisation des langues nationales dans le système éducatif au Burkina Faso ». *Berichte des Sonderforschungsbereichs* 268, Band 7, Frankfurt a.M. pp. 187-199

NKUNZIMANA Obed, 2014, « La langue française au Rwanda. Chronique d'une mort programmée ». *Alternative Francophone* vol. 1, 7 pp. 25-37. Organisation Internationale de la Francophonie. 2019. *La Langue française dans le monde*. Éditions Gallimard.

RURANGIRWA Straton, 2013, « Les Droits et les Marches Linguistiques au Rwanda », *Journal of African Conflicts and Peace Studies* : Vol. 2 : Iss. 1, 38-53. DOI: <http://dx.doi.org/10.5038/2325-484X.2.1.5> p.38-53

Effet de la Perception des Signes Graphiques sur l'Apprentissage de l'Écriture

Sylvie AKIGUET-BAKONG

*Maître de Conférences (CAMES) Psychologie/Psycholinguistique
Centre de Recherches et d'Études en Psychologie (CREP)
Université Omar Bongo (UOB)
sylviebakong@gmail.com*

Josée Ulfarlane Moubolo,

*Doctorante en Psychologie du Développement et de l'Éducation
Centre de Recherches et d'Études en Psychologie (CREP)
Université Omar Bongo (UOB)
ulfajosee@gmail.com*

Résumé

Cette étude a pour objectif de vérifier le lien entre l'activité de lecture/écriture proposée en 1^{ère} année primaire et les performances en écriture des enfants en début de 2^e année en contexte gabonais. L'expérience a été réalisée auprès de 86 élèves de quelques établissements publics et privés de deux communes de la province de l'Estuaire (Ntoum et Libreville) / Gabon. Nous avons, dans un premier temps, évalué le niveau de connaissance des lettres des enfants, à partir d'une tâche d'identification grâce à laquelle nos sujets ont été catégorisés en deux groupes (Connaisseurs vs Non-connaisseurs). Et pour finir, les performances en écriture ont été évaluées à travers deux tâches de dictée (dictée des pseudo-syllabes et dictée des mots réguliers). L'analyse des données de l'étude a permis la mise en évidence d'une relation significative entre la connaissance des lettres et les performances en écriture.

Mots- clés : perception, connaissance des lettres, apprentissage de l'écriture, contexte gabonais

Abstract

The aim of this study is to verify the link between the reading/writing activity offered in Primary 1 and children's writing performance at the start of Primary 2 in the Gabonese context. The experiment involved 86 pupils from a number of public and private schools in two communes of the Estuaire province (Ntoum and Libreville) / Gabon. We began by assessing the children's level of letter knowledge, using an identification task to categorize our subjects into two groups (Knowledge vs. No knowledge). Finally, writing performance was assessed through two dictation tasks (dictation of pseudo-syllables and dictation of regular words). Analysis of the study

data revealed a significant relationship between letter knowledge and writing performance.

Keywords: perception, knowledge of letters, learning to write, gabonese context

Introduction

L'écriture est une activité indispensable à notre quotidien qui a su se métamorphoser en suivant l'évolution de nos sociétés. En effet, depuis son invention en Mésopotamie où elle était un simple système d'enregistrement, à l'usage des scribes dans le but de conserver les traces d'opérations comptables (Steven Roger FISCHER, 2003), jusqu'à nos jours, elle a su préserver sa fonction de conservatrice. L'avènement des nouvelles technologies ne l'a pas laissée en marge, au contraire, une fois de plus l'écriture a su imposer sa suprématie. On peut le constater avec la création des applications telles que WhatsApp, Messenger télégramme qui permettent de converser le plus souvent par écrit. Elle se définit comme une activité mentale complexe qui implique la mise en œuvre d'un ensemble de connaissances tant référentielles, linguistiques que pragmatiques. Cette mise en œuvre se fait au moyen de l'activation et de l'articulation de nombreux processus mentaux qui permettent, entre autres, la récupération et la sélection d'informations, la sélection des formes linguistiques adéquates, la programmation et l'exécution motrices indispensables à la production des traces écrites, et l'instauration d'activités de relecture et de correction (Denis ALAMARGOT & Michel FAYOL, 2009).

D'un point de vue éducatif, l'écriture joue également un rôle important, dans la mesure où, elle représente, au même titre que la lecture, un apprentissage de base qui garantit la réussite scolaire. Pour cette raison, plusieurs stratégies sont mises en place, afin de permettre à un plus grand nombre d'enfants de parvenir à acquérir cette capacité en proposant des manuels ou des activités qui visent la compréhension des buts de l'écriture.

Apprendre à écrire nécessite de construire une représentation visuelle stable des lettres en mémoire pour ensuite accéder au programme moteur qui lui correspond, de définir les paramètres de ce programme

(Forme, Taille, Vitesse), puis finalement l'exécuter et agencer les symboles dans l'espace. (Florence BARA & Edouard GENTAZ, 2010). Autrement dit, pour accéder à l'écriture, l'enfant doit développer une compétence graphomotrice en devenant apte, d'une part, à reconnaître et distinguer les lettres, et, d'autre part, à faire la correspondance entre la forme graphique et le sens des lettres.

Il faut savoir qu'un certain nombre de recherches ont déjà été menées, à ce jour, en Occident notamment, auprès d'enfants inscrits en classe de maternelle, pour montrer que l'acquisition de l'écriture est particulièrement marquée par le développement des capacités graphomotrices (entre autres, Dorit ARAM & Iris LEVIN, 2002 ; Shawn KENT et al., 2014 ; Cynthia PURANIK & Stéphanie AL OTAIBA, 2012 ; Anabela MALPIQUE et al., 2017). Cependant, plusieurs facteurs sont susceptibles de freiner le développement de ces capacités, à l'exemple d'une incompréhension par l'enfant du fonctionnement du système de l'écriture, d'une confusion entre la lecture et l'écriture et d'une méconnaissance du langage technique (John DOWNING & Jacques FILJALKOW, 1984). D'où l'intérêt de la prise en compte des activités de littératie en milieu familial (lecture d'histoires, abécédaires et comptines) qui assurent le développement du niveau de la conscience phonologique de l'enfant.

Outre les facteurs précités, des études ont également montré que la familiarité associée à la connaissance des lettres du prénom, celle liée à la fréquence des lettres et des caractéristiques spécifiques de la langue (Tatiana POLLO et al., 2005) Exercent une influence sur l'acquisition de l'écriture chez l'enfant. En effet, ces différentes compétences permettent de déceler les différences interindividuelles et interculturelles. De plus, nous avons les entraînements qui permettent, de façon générale, d'améliorer avec efficacité les performances graphomotrices ainsi que la fluidité rédactionnelle des élèves (Anne-Lise DOYEN & Magali NOYER, 2015 ; Virginie BERNINGER et al., 1997 ; Steve GRAHAM et al., 2000). Grâce aux entraînements, l'enfant découvre que l'écriture n'est pas une activité qui s'acquiert hasardeusement, mais qu'elle repose sur des principes et des conventions. De plus, l'acquisition de ces principes et conventions nécessite l'utilisation d'une combinaison de signes

graphiques, suivie d'une succession de symboles, représentés par un alphabet, que l'on appelle « lettres ».

Par conséquent, l'activité scripturale ne saurait se limiter à des signes appartenant au répertoire graphique (traits, ronds, boucles), pris séparément comme, l'enfant en tant que scripteur novice, pourrait l'imaginer au début de son apprentissage de l'écriture. En fait, il s'agit pour l'enfant d'une véritable prise de conscience des mécanismes cognitifs sous-jacents à l'activité scripturale qui devrait l'amener à changer sa perception initiale de l'écrit. En se servant de l'alphabet, il réalise qu'à travers les lettres, il peut transférer sa pensée par écrit. Pour ce faire, il devrait avoir une connaissance claire des caractéristiques de la lettre, c'est-à-dire, celle de sa forme mais aussi son nom et le son qui correspond à cette forme (Jean- Noël FOULIN, 2005). Ce changement observé chez l'enfant permet de montrer, entre autres, que la perception correspond à la qualité et à la maturité des indices perceptuels ainsi qu'à l'expérience de l'individu.

En somme, les activités proposées aux enfants dans les différentes études précitées ont pour but de les emmener à développer leur conscience phonologique, à découvrir et déceler les divergences qui existent entre les différents systèmes graphiques (tracés graphiques et alphabet) qu'ils côtoient et surtout à être capable de percevoir les principes de fonctionnement de la graphie des lettres.

Cependant, la présente étude, qui concerne le milieu africain, pose le problème global de l'alphabétisation en Afrique subsaharienne et particulièrement celui de la qualité des efforts d'incitation à la littéracie, tels que ceux précités, en milieu scolaire et en famille, sur la performance des enfants scolarisés en termes de niveau d'appropriation des mécanismes de l'écriture. En effet, les premières études effectuées sur la question de la littéracie en Afrique subsaharienne font état de la présence de nombreux freins à l'épanouissement des individus par la lecture et l'écriture, à l'instar de ceux déjà constatés par les études occidentales évoquées plus haut. Parmi ces freins, il y a la perception même de l'objet ou du produit « livre » dont l'usage et la consommation passent nécessairement par la compétence en lecture/écriture. C'est ainsi que Régine FONTAINE rapporte, par exemple, ceci : « la lecture apparaît comme un élément

totallement étranger au système culturel africain, acte solitaire et silencieux, elle s'insère mal dans une culture où prévalent l'oralité et le sens de la collectivité.» (RéGINE FONTAINE, 1976 : 12). Autrement dit, la lecture n'est pas une pratique culturelle africaine. Cela se mesure, notamment, par la rareté et la pauvreté des bibliothèques, que ce soit en milieu scolaire ou dans les quartiers et les villes. Ce constat a naturellement des conséquences sur la fréquentation des espaces de lecture que sont les bibliothèques. Par ailleurs, (Jean-Pierre BENICHO, 1985), parvenu au même constat évoqué ci-dessus suite à une enquête de terrain en Côte d'Ivoire, à la demande de l'UNESCO, reconnaît qu'en Afrique subsaharienne la promotion sociale et le développement des États passent nécessairement par l'alphabétisation des populations.

La relation de l'Afrique subsaharienne avec la littéracie apparaît donc comme une contradiction entre une activité de lecture/écriture contre nature et le désir de la modernisation des États par l'alphabétisation des populations. Par conséquent, la présente étude se penche sur la question de la qualité des efforts consentis au Gabon, pays de l'Afrique subsaharienne, par les pouvoirs publics à travers l'école, dans un souci de développement des pays qui passe par l'initiation à la littéracie dès le bas âge, c'est-à-dire à l'école maternelle. L'intérêt pour cette question est notamment motivé, entre autres, par les faits rapportés par Adeline SEURAT en ces termes : « Dans la grande majorité des pays africains, les analyses menées sur la base d'enquêtes de ménages, montrent qu'il ne suffit pas d'être allé à l'école jusqu'à la fin du cycle primaire pour savoir lire une fois adulte et qu'il est primordial d'avoir bénéficié d'une certaine qualité de l'éducation. » (Adeline SEURAT, 2012 : 12).

La question de la qualité de l'enseignement et de l'éducation se trouve donc au cœur de l'alphabétisation, car elle explique les performances observées en lecture et en écriture dans toutes les couches de la société. Certes, cette qualité relève de plusieurs facteurs, mais celui que vise la présente étude est relatif à l'incitation au développement des compétences graphomotrices chez les jeunes apprentis scripteurs de l'école maternelle en milieu gabonais. Ce milieu, comme de nombreux autres en Afrique subsaharienne (Adeline SEURAT, 2012), se caractérise par une diversité linguistique marquée par la présence de

plusieurs langues locales qui côtoient la langue dite officielle et langue d'enseignement. Le facteur linguistique est donc à prendre également en compte dans la qualité de l'offre d'éducation et d'enseignement en Afrique car il explique les phénomènes psycho-cognitifs d'interférence et de transfert susceptibles de nuire à la qualité des performances.

En définitive, la présente étude se propose de répondre à la question de savoir : quelles sont les activités de préparation à l'écriture proposées en contexte gabonais et quelle pourrait être leur impact sur les performances des enfants en écriture ? D'où l'hypothèse générale suivante : Les performances en écriture sont fonctions des activités préparatoires à l'écriture visant à la connaissance des lettres.

1. Méthodologie

1.1 Participants

86 élèves (filles et garçons) natifs gabonais, provenant de six classes de 2^e année primaire âgés de 5 à 10 ans et d'âge moyen 7 ans 6 mois, ont pris part à la présente étude.

1.2 Outils de recueil et d'analyse des données

Cinq épreuves ont été utilisées dans la présente recherche. Il faut ajouter à ces épreuves un matériel de passation dont un tableau présentant les lettres de l'alphabet dans trois écritures (Majuscule, minuscule d'imprimerie et minuscules cursives), une rame de papier A4, un lot de crayons à papier HB, 10 lettres construites à partir du papier cartonné et un téléphone à usage de chronomètre. Concernant les épreuves proprement dites, elles se déclinent ainsi qu'il suit :

- Une épreuve de niveau de connaissance des lettres comportant trois sous-épreuves, à savoir :
 - Une épreuve de dénomination des lettres sans limitation de temps
 - Une épreuve d'association son-lettre
 - Une épreuve de dictée des lettres

- Une épreuve d'écriture avec deux sous-épreuves
 - Épreuve de dictée de pseudo-syllabes
 - Épreuve de dictée de mots réguliers

À ces épreuves, il faut ajouter le Logiciel d'analyse statistique SPSS (Statistical Package for Social Science) qui nous a permis de réaliser des statistiques descriptives et inférentielles afin de traiter nos données.

Il faut noter qu'une pré-enquête dans quelques établissements de niveau préscolaire de Libreville a permis de découvrir les activités de préparation à la littéracie qui y sont pratiquées, à l'exemple de l'activité de Lecture/Écriture retenue dans la présente étude. Cette dernière se pratique aussi bien en maternelle qu'au primaire. Son enseignement a pour finalité la connaissance des lettres en tant que variable déterminante pour l'acquisition de l'écriture. (Michel FAYOL, 2006). C'est ainsi que le niveau de connaissance des lettres des enfants a été mesuré à travers une tâche d'identification des lettres à l'aide des sous-tests 2, 3 et 5 de l'épreuve de connaissance des lettres élaborée par (Suha HELAL et Annick WEIL-BARAIS, 2010).

1.3. Procédure

Pour déterminer la capacité des sujets à écrire, une évaluation de leur connaissance des lettres a été préalablement effectuée. Pour ce faire, il s'est agi de faire passer d'abord l'épreuve de dénomination des lettres dites « sous-test dénomination des lettres sans limitation de temps », puis celle « d'association son-lettre » et enfin celle de « dictée des lettres ». Il faut savoir que l'épreuve de connaissance des lettres a eu une durée de 10 minutes.

- Concernant le sous-test « dénomination des lettres sans limitation de temps » : L'enfant devait dénommer 78 lettres écrites dans les cases d'un tableau. Il s'est agi des 26 lettres de l'alphabet présentées aléatoirement dans trois écritures : majuscules, minuscules d'imprimerie et minuscules cursives. La consigne était la suivante : « *Mets ton doigt sous chaque lettre et dis-moi son nom,*

commence de gauche à droite. » Prends ton temps pour ne pas faire des erreurs ».

- Quant à la passation du sous-test « association sons-lettres » : dix lettres ont été choisies en fonction de leurs difficultés selon l’avis d’enseignants recueillis lors d’une enquête par les concepteurs dudit test Suha HELAL et Annick WEIL-BARAIS (2010), il s’agit de : A, B, E, J, M, P, V, N, W, F dont les sons sont respectivement : [a], [b], [b], [ɛ̃], [m], [p], [v], [n], [v], [f]. Pour chaque son, l’expérimentateur présentait au sujet un papier cartonné (format 7× 5cm) figurant une des dix lettres, préalablement choisies pour l’expérience comme indiqué plus haut. Et, en présence du tableau figurant des lettres, l’expérimentateur considérait une rangée de six lettres et barrait le reste des autres lettres du tableau à la vue du sujet. À partir de la consigne suivante « *montres moi les trois lettres qui font le son... Parmi les six lettres que tu vois sur le tableau* », l’enfant devait pointer du doigt les trois lettres de son choix sur la rangée de six lettres du tableau concernée. Pour montrer qu’il connaissait le son de la lettre testée, le sujet devait désigner la même lettre sous ses trois graphies (majuscule, minuscule et cursive).
- S’agissant du sous-test « écriture des lettres sous-dictée », nous nous sommes inspirées du modèle construit par (Suha HELAL et Annick WEIL-BARAIS, 2010) et nous l’avons adapté à notre étude. Ainsi, alors que les auteurs précités prévoient de faire une dictée à partir de 15 lettres, nous nous sommes limitées à quatre réparties en lettres difficiles pour les enfants et lettres faciles. Concrètement, nous avons choisi, d’une part, les lettres A et B comme lettres faciles à écrire pour les jeunes enfants et, d’autre part, F et W comme lettres difficiles à écrire pour les jeunes enfants. Le style d’écriture n’a pas été imposé. Une fois le niveau de connaissance des lettres des sujets établi, les sujets ont été répartis en deux groupes

dont un groupe d'experts (Connaisseurs) et un groupe de novices (Non Connaisseurs) afin de pouvoir évaluer leur niveau en écriture. C'est ainsi que les performances des sujets en écriture ont été évaluées à partir de deux épreuves inspirées par le test BELO (Catherine PECH-GEORGEL & Florence GEORGE, 2008). Il s'agit d'une dictée des syllabes et une dictée des mots réguliers.

- En ce qui concerne la dictée des syllabes : dix syllabes ont été choisies (Tra, Blo, Cal, Fir, Achu, Grou, Namu, Dibu, Palon, Santor). Cette épreuve permet d'évaluer la capacité élémentaire de conversion phonème-graphème. La consigne était la suivante : « *je vais te dicter des mots qui ne veulent rien dire : tu les écris comme tu les entends, le plus simplement possible.* ». À l'écoute de cette consigne, les sujets, installés dans leur salle de classe habituelle, et, munis d'une feuille de papier et d'un crayon à papier, s'exécutaient.
- Pour la dictée des mots réguliers, permettant d'analyser à la fois les compétences phonologique et lexicale, dix mots réguliers (élève, classe, école, rouge, famine, porte, voiture, drapeau, docteur et mouchoir) ont été dictés aux sujets avec la consigne suivante : « *Maintenant, je te dicte des vrais mots* ». Il faut souligner que les dix mots en question ont été tirés du livre « Super Efficace » au programme au cours de Français 1ère Année au Pré primaire au Gabon.
La passation des deux dictées a duré 15 minutes.

1.4. Modalités d'évaluation des performances

Les modalités d'évaluation des performances de la présente étude sont fonction du type d'épreuve. C'est ainsi que :

L'évaluation du niveau de connaissance des lettres a donné lieu à ce qui suit :

- Pour l'épreuve de « dénomination des lettres sans limitation de temps », un point a été accordé au sujet pour

chaque lettre correctement dénommée. À l'issue de cette épreuve, un score correspondant au nombre lettres bien dénommé a été calculé ;

- Pour l'épreuve d'« association son-lettre », un point a été accordé au sujet pour chaque association son-lettre appropriée. À l'issue de cette épreuve un score correspondant au nombre lettres correctement associées a été calculé ;
- Pour la dictée des lettres, un point a été attribué pour chaque lettre bien écrite, puis, un score égal au nombre de lettres correctement écrites a été calculé.

Concernant les performances en écriture, les modalités d'évaluation suivantes ont été appliquées :

- Pour la dictée des syllabes, un point par syllabe correctement orthographié a été attribué (maximum : 10 points) ;
- Pour la dictée des mots réguliers, un point par mot correctement orthographié a été attribué (maximum : 10 points).

1.5. Les Hypothèses opérationnelles

Suite à la procédure expérimentale déclinée ci-avant et pour vérifier l'hypothèse générale de la présente étude, deux hypothèses opérationnelles ont été formulées ainsi qu'il suit :

- 1) Plus on est connaisseur des lettres, plus on obtient de bons scores en dictée des syllabes ;
- 2) Plus on est connaisseur des lettres, plus on obtient de bons scores en dictée des mots réguliers.

1.6. Présentation et analyse des résultats

Figure 1 : Scores moyens en dictées (syllabes & mots irréguliers) en fonction du niveau de connaissance des lettres.

Source : Akiguet-Bakong & Moubolou (2025)

1.6.1. Analyse descriptive

-Pour l'épreuve de connaissance des lettres.

Lorsque l'on compare les scores moyens et les écarts-types des sujets des différents groupes à chacun des sous-tests de l'épreuve de connaissance des lettres, les résultats indiquent qu'au sous-test de dénomination, les sujets connaisseurs des lettres ont une moyenne ($M = 66,30$, supérieure à celle obtenue par les sujets qui composent le groupe des non-connaisseurs ($M = 25,23$). Concernant le sous-test association Sons-Lettre, la moyenne des élèves du groupe des connaisseurs ($M = 25,58$) est largement supérieure à celle des élèves qui forment le groupe des non-connaisseurs ($M = 4,76$). Le constat est le même au niveau du sous-test Dictée des Lettres, la moyenne des

élèves du groupe des connaisseurs ($M=3,90$) est supérieure à celle des élèves du groupe des non-connaisseurs. La tendance est la même lorsque l'on compare les scores moyens des différents groupes de sujets de façon générale à toute l'épreuve ($M=31,26$) pour le groupe des connaisseurs contre une moyenne de ($M=10,99$) pour le groupe des non-connaisseurs.

Grosso modo, les résultats de cette analyse montrent que les enfants dans le groupe des connaisseurs ont une bonne compréhension des lettres et de leurs différentes caractéristiques. Ce qui n'est pas le cas de leurs pairs dans le groupe des non-connaisseurs. Notons que cette différence s'accroît au niveau de la connaissance du Son.

-Pour la tâche d'écriture.

Les moyennes et les écarts-types des différents groupes de sujets à chacune des tâches d'écriture montrent qu'à la dictée des syllabes, les connaisseurs ont obtenu une moyenne ($M=5,25$) qui est plus élevée que la moyenne ($M=1,65$) des sujets non-connaisseurs. Pour la dictée des mots réguliers, les résultats indiquent que la moyenne ($M = 6,62$) est largement supérieure à celle des sujets du groupe des non-connaisseurs ($M=1,32$). Globalement, les élèves du groupe des connaisseurs ont une moyenne générale ($M=5,94$) supérieure à celle des non-connaisseurs ($M=1,48$) à la tâche d'écriture.

1.6.2. Analyse inférentielle

Concernant l'analyse inférentielle, les résultats indiquent qu'il y a une différence significative entre les scores des élèves des deux groupes (Connaisseurs et Non Connaisseurs) au sous-test dénomination [($F=1,23$; $ddl=84$; $p=0,000$; $p < 0,000$)]. Quant à l'analyse des performances au sous-test association son-lettre, elle a également indiqué une différence significative des scores entre les deux groupes [($F=1,89$; $ddl=84$; $p=0,000$; $p < 0,05$)]. La conclusion est la même au niveau du sous-test dictée de lettres, les variances des deux groupes sont différentes, [($F=57,86$; $ddl= 84$; $p=0,000$; $p < 0,05$)]. Pour résumer, l'ensemble des résultats de ce test montre que les élèves dans le groupe des connaisseurs ont une bonne connaissance des lettres, c'est-à-dire (leurs noms, leurs sons et leurs graphies), contrairement à leurs pairs du groupe des non-connaisseurs. En effet, l'analyse de la variance (Anova), [($F=0,37$; $ddl=84$; $p=0,000$; $p < 0,05$)], en dictée

des syllabes montre qu'il y a une différence significative entre les scores des élèves dans le groupe des connaisseurs et ceux des élèves dans le groupe des non-connaisseurs. Cela signifie que la connaissance des lettres a un effet sur la capacité de conversion phonème-graphème des élèves. De ce fait, notre hypothèse opérationnelle 1 « *plus on est connaisseurs des lettres, plus on obtient de bons scores en dictée des syllabes* » est validée.

De même, les résultats de l'analyse de la variance concernant la dictée des mots réguliers indiquent qu'il y a une différence significative entre les scores des élèves composant le groupe des connaisseurs et ceux de leurs pairs dans le groupe des non-connaisseurs. [(F=2,13 ; ddl=84 ; p=0,000 ; p< 0,05 ;)]. De ce fait, notre hypothèse opérationnelle 2 « *Plus on est connaisseur des lettres, plus on obtient de bons scores en dictée des mots réguliers* » est validée.

Globalement, l'analyse de la variance concernant les performances en écriture indique qu'il n'y a pas de lien entre les scores en orthographe des élèves dans le groupe des connaisseurs et ceux dans le groupe des non-connaisseurs [(F=192,21 ; ddl=84 ; p=0,000 ; p< 0,05)]. De ce fait, cela revient à dire que notre hypothèse statistique H1 « *il y a une différence significative entre les scores en orthographe des élèves qui composent le groupe des connaisseurs et ceux des élèves dans le groupe des non-connaisseurs* » est validée. En rejetant H0, on peut alors conclure que les performances en écriture sont fonction des activités préparatoires à l'écriture.

Par ailleurs, l'analyse de la variance entre les scores en orthographe et le sexe des sujets indique qu'il n'y a pas de différence significative entre les variances des deux groupes. [(F=0,15 ; ddl=1 ; p=0,62 ; p> 0,05)]. Nous pouvons ainsi dire que le niveau de performance en orthographe des élèves n'a pas été influencé par le genre.

Conclusion

Au terme de la présente étude, dont l'objectif était de vérifier, sous l'angle de la connaissance des lettres, s'il existe un lien entre l'activité

de lecture/écriture proposée en première année primaire en contexte gabonais, et les performances en écriture des élèves en début de deuxième année. Les résultats issus de l'analyse inférentielle soutiennent l'idée d'une influence de la connaissance des lettres sur les performances en orthographe. Autrement dit, les élèves réalisent de bons scores en orthographe lorsqu'ils possèdent une bonne connaissance des lettres car elle facilite le transfert des correspondances phonème-graphème impliquées lorsqu'il faut orthographier un mot. De ce fait, la connaissance des lettres suppose une automatisation de chacune de ses composantes (nom, son et forme), sans laquelle l'enfant éprouvera des difficultés à orthographier des mots, des phrases...etc. Toutefois, les résultats obtenus suscitent une discussion. En effet, avant l'apprentissage formel de l'écriture, les enfants fondent leur notion de l'écrit sur des caractéristiques globales, notamment en imitant l'écriture de l'adulte en griffonnant (Emilia FERREIRO, 2000). Toutefois, pour parvenir à écrire, l'enfant doit pouvoir accorder du sens aux lettres, comprendre leur utilité et connaître leurs caractéristiques. Dans cette perspective, les résultats de notre recherche sont compatibles avec la théorie de la clarté cognitive (John DOWNING & Jacques FILJALKOW, 1984), qui préconise la compréhension des buts et fonctions de la langue, la différenciation entre lecture et écriture, ainsi que la maîtrise du métalangage ou caractéristiques techniques comme des étapes d'élaboration sur lesquelles repose l'écriture. Les élèves doivent donc connaître les différents termes qui permettent de parler de l'écrit, à l'exemple des lettres, et maîtriser leurs caractéristiques. Ce qui peut expliquer les performances des élèves qui forment le groupe des connaisseurs ou experts. Dans le même ordre d'idée basée sur le développement des capacités graphomotrices, les auteurs comme Tatiana POLLO et al. (2019) ; Cynthia PURANIK & Christopher J. LONIGAN (2012) et Janet BLOODGOOD (1999) ont démontré que la familiarité des lettres, notamment celles du prénom et dans une langue donnée, avait un impact sur les compétences en écriture. De manière plus générale, la connaissance de la lettre est importante pour le développement de l'écriture, peu importe le système d'écriture utilisé, la langue ou le contexte. Cette assertion va à l'encontre des idées développées par Adeline SEURAT (2012) sur l'impact de la diversité linguistique en Afrique subsaharienne sur la qualité des performances en littéracie

dans l'unique langue d'enseignement qu'est le français. En effet, les performances des sujets, en connaissance des lettres comme en dictée, quel que soit leur groupe d'appartenance, ne semblent pas avoir été impactées par une quelconque interférence liée à la multitude des langues du milieu gabonais. Seul le niveau de connaissance des lettres a été déterminant.

De plus, au regard de la différence des scores à l'intérieur du groupe des connaisseurs au niveau des tâches d'orthographe (dictée des syllabes et dictée des mots réguliers), nous pouvons dire que les résultats de notre étude sont en accord avec la littérature relative à un apprentissage de l'orthographe par stade (Richard J. GENTRY, 1982). En effet, suivant la conception de l'auteur, la tâche de la dictée des syllabes correspond au stade semi-phonétique (vers 5 ans), période à partir de laquelle l'enfant a la possibilité de représenter orthographiquement les mots de manière approximative. La correspondance entre la lettre et le son devient possible, l'enfant conceptualise le principe alphabétique et devient capable de mettre en place une stratégie tenant compte du nom de la lettre. Quant à la tâche de la dictée des mots réguliers, elle révèle le stade de l'orthographe correcte qui correspond à la maîtrise de l'orthographe du point de vue de l'instruction ou du développement, car il évolue en fonction des connaissances orthographiques que reçoit l'enfant en classe. Ces différentes acquisitions sont en accord avec l'âge moyen 7ans ; 6 mois de nos sujets et montrent la nécessité de prendre en considération l'âge des sujets lors d'un apprentissage, ou de l'exécution d'une tâche.

En somme, les résultats de cette étude ont prouvé, dans une certaine mesure, que les efforts consentis par les pouvoirs publics à travers l'école au Gabon, sont de nature à porter des fruits satisfaisants, notamment à travers la formation de jeunes scripteurs à la connaissance des lettres (son et forme orthographique). Il s'agit là d'efforts pour l'alphabétisation qui corroborent les facteurs de la lecture/écriture mis en évidence par les études réalisées en Occident. Hormis le facteur culturel en Afrique, la base reste le développement de la conscience phonologique dès le bas âge pour garantir l'accès à la littéracie.

Par ailleurs, à travers les analyses des variances, nous avons pu observer qu'il n'y avait pas d'influence du genre sur les performances des élèves dans les deux groupes aux différentes tâches.

De multiples dispositions ont été mises en place dans le cadre de cette recherche pour contourner les biais. Néanmoins, nous identifions quelques-unes. En effet, la taille réduite de l'échantillon ne permet pas de généraliser les principales observations faites, la non-évaluation du niveau d'intelligence et de la conscience phonologique des enfants ne nous permet pas de jauger le niveau d'orthographe des sujets, la différence au niveau du contexte du déroulement des épreuves (soit dans une salle de classe, soit dans un bureau aménagé au secrétariat), cela a pu effrayer certains enfants et influencer leurs performances.

Il serait intéressant d'envisager de futures recherches en tenant compte de ses différentes limites ajoutées à d'autres aspects tels que l'analyse des trois dimensions de l'orthographe (phonologique, morphologique, orthographique), la prise en compte de la qualité de l'enseignement en termes de temps consacré à l'apprentissage et de statut linguistique des apprenants. Par statut linguistique, il faut entendre le nombre de langues parlées par les sujets en dehors de la langue d'enseignement (le français). Connaître ce statut devrait permettre de déterminer les sujets susceptibles de subir plus d'interférence linguistique que d'autres lors des activités en langue française.

Références bibliographiques

ALAMARGOT Denis et FAYOL Michel, 2009. La modélisation du développement de la composante écrite. In : Manuel de développement de l'écriture, R. BEARD, D. MYHILL, J. RYLEY & M. NYSTRAND (Eds.), pp. 23-47, SAGE publication, Londres

ARAM Dorit et LEVIN Iris, 2002. « Écriture conjointe mère-enfant et lecture d'histoires : relation avec l'alphabétisation chez les élèves de maternelle, issus de milieux défavorisés », Merrill-Palmer Quarterly, 48, pp. 202-224

BARA Florence et Gentaz Edouard, 2010. « Apprendre à tracer des lettres : Une revue critique », *Psychologie française*, 55, pp. 129-144.

BENICHOU Jean-Pierre, 1985. *Les obstacles à la lecture*, Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, Paris

BERNINGER Virginie, VAUGHAN Katherine, ABBOTT Robert, ABBOTT Sylvia, WOODRUFF ROGAN Laura, BROOKS Allison et REED Elisabeth, 1997. « Traitement des problèmes d'écriture chez les écrivains débutants : passage de l'écriture à la composition », *Journal de psychologie de l'éducation*, 89 (4), pp. 652-666, doi : 10.1037/0022-0663.89.4.652

BLOODGOOD Janet W., 1999. « Qu'est-ce qu'un nom ? L'écriture du nom et l'acquisition de l'alphabétisation chez les enfants », *Reading Research Quarterly*, n°3, vol. 34, pp. 342-367. <https://doi.org/10.1598/RRQ.34.3.5>

DOWNING John et FIJALKOW Jacques, 1984. *Lire et raisonner*, Privat, Education et Culture, Toulouse

DOYEN Anne-Lise et NOYER-MARTIN Magali, 2016. Effet d'un entraînement perceptivo-moteur et aux orthographes approchées sur les compétences scripturales à 5 ans. In : Actes du symposium international sur la littéracie à l'école, M-F. MORIN, D. ALAMARGOT et C. GONÇALVES (eds), pp. 80-102, Éditions de l'Université de Sherbrooke, Sherbrooke

FERREIRO Emilia, 2000. *L'écriture avant la lettre*, Hachette Éducation, Paris

FISCHER Steven Roger, 2003. *History of reading*, Reaktion Books, London

FONTAINE Régine, 1976. « Le problème du livre face au lecteur en Afrique : quelques lignes d'actions proposées », *Bulletin des bibliothèques de France (BBF)* n°1, pp. 11-18.

FOULIN Jean-Noël, 2005. « Pourquoi la connaissance du nom des lettres est-elle un si bon indicateur de l'apprentissage de la lecture

? », *Lecture et écriture : Une revue interdisciplinaire*, 18(2), pp. 129-155, <https://doi.org/10.1007/s1114-004-5892-2>

GENTRY J. Richard, 1982. « Une analyse de l'orthographe développementale dans GNYS AT WRK », *The Reading Teacher*, n°2, vol. 36, pp.192-200.

GRAHAM Steev, HARRIS R. Karen et FINK Barbara, 2000. « L'écriture manuscrite est-elle liée à l'apprentissage de l'écriture ? Traitement des problèmes d'écriture manuscrite chez les écrivains débutants », *Journal of Educational Psychology*, 92 (4), pp. 620-633. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.92.4.620>

HELAL Suha et WEIL-BARAIS Annick, 2010. Les enseignants sont-ils convaincus de l'importance de l'apprentissage des lettres à l'école maternelle : quels exercices d'apprentissage proposent-ils aux élèves ? Communication affichée présentée au colloque, Le développement du jeune enfant : les apports de la recherche à la prise en charge des enfants aujourd'hui et demain par les professionnels, Nantes, 7 juin 2010

KENT Shawn, WANZEK Jeanne, PETSCHER Yaacov, AL OTAIBA Stéphanie et KIM Young-Suk, 2014. « Fluidité et qualité de l'écriture en maternelle et première année : le rôle de l'attention, de la lecture, de la transcription et du langage oral », *Lecture et Écriture*, 27, pp. 1163-1188, doi :10.1007/s11145-013- 9480-1

MALPIQUE Anabela Abreu, PINO-PASTERNAK Déborah et VALCAN Débora, 2017. « L'automatisation de l'écriture manuscrite et l'enseignement de l'écriture dans les écoles maternelles australiennes : Une étude exploratoire. *Lecture et écriture* », *Une revue interdisciplinaire*, 30(8), pp.1789–1812. <https://doi.org/10.1007/s11145-017-9753-1>

PECH-GEORGEL Catherine GEORGE Florence, 2008. *Batterie d'évaluation de lecture et d'orthographe*, Boeck Solal, Marseille

POLLO Tatiana, KESSLER Brett et TREIMAN Rébecca, 2009. « Modèles statistiques dans l'écriture précoce des enfants »,

Journal de psychologie expérimentale de l'enfant, 104(4), pp. 410-426. Doi : 10.1016/j.jecp.2009.07.003

PURANIK Cynthia S et AI OTAIBA Stéphanie, 2012. « Étude de la contribution de l'écriture manuscrite et de l'orthographe à l'expression écrite chez les enfants de maternelle », Lire l'écriture, 25(7), pp.1523-1546, doi :10.1007/s11145-011-9331-x

PURANIK Cynthia S. et LONIGAN Christopher J., 2012. «Name-writing proficiency, not length of name, is associated with preschool children's emergent literacy skills», Early Child Res Q. Jun 1, 27(2), 284-294.

SEURAT Adeline, 2012. « Questions d'alphabétisation dans le contexte africain », thèse de doctorat, Université de Bourgogne, Bourgogne

Memorial of an African Filmmaker: Sembene Ousmane's Oeuvre, the Matrix of Dystopia in Postcolonial Africa

Tafsir Ousmane KA

*African and Postcolonial Studies Laboratory
Department of Anglophone Studies
Faculty of Arts and Social Sciences
Cheikh Anta Diop University, Dakar (Senegal)*

Abstract:

*This article revisits the essentials of the literary and cinematographic gallery of Ousmane Sembene. Basically, from *Le Mandat* (1968), *Emitai* (1971) to *Guelwaar* (1992) and his *Tribal Scars* (1962), Sembene Ousmane's works all seem to have one commonly denominative topic which is the postcolonial disillusionment. These happenings appear as a gorafic portrait inasmuch as the observer is plunged in a Borromean zone of indistinction wherein they are unable to winnow out reality from fiction. The analytics of this critical survey based on a bimedial review of the filmmaker's novels and their film adaptation offers itself to translating Sembene's hidden tones into a desolating dystopia of the psychologically cleft colonial subject as it typifies the postcolonial situation as an unchanged continuum leaving behind the reproduction of the colonial breed. Throughout this paper the different centers of interests explored in *Xala* (1975), *Camp de Thiaroye* (1988), *Le Mandat* (1968), "La Noire de..." (1966), *Faat Kiné* (2000), to name but a few, disclose Sembene's will through his sylleptic dynamics of his ambivalent characters to stage the saga of the sham independences of the formerly colonized states. Metaphorically, across the imaginary of the postcolony, such Sembenesque personages could stand for the mouthpiece of the several caveats expressed to denounce the neoliberal expansion and the free-market capitalization of economic underdevelopment in African and peripheral loci.*

Keywords: Bimediality, gorafic, Borromean Knot, postcolonial dystopia, sylleptic dynamics, ambivalence, postcolony, neoliberalism, free-market capitalization, Underdevelopment

Résumé :

*Cet article revisite les éléments essentiels de la galerie littéraire et cinématographique d'Ousmane Sembène. Fondamentalement, de *Le Mandat* (1968), *Emitai* (1971) à *Guelwaar* (1992) en passant par *Tribal Scars*, 1962, les œuvres de Sembène Ousmane semblent toutes avoir pour dénominateur commun le thème de la désillusion postcoloniale. Ces événements se présentent comme un portrait gorafique dans la*

mesure où l'observateur est plongé dans une zone d'indistinction où il devient impossible de distinguer la réalité de la fiction.

L'analyse de cet examen critique, fondée sur une étude bimédiale des romans du cinéaste et de leurs adaptations filmiques, se propose de convertir les intentions cachées de Sembène en une dystopie désolante du sujet colonial psychologiquement déchiré, en tant que figure typique d'une situation postcoloniale perçue comme un continuum immuable reproduisant le spécimen colonial.

Tout au long de ce travail, les différents centres d'intérêt explorés dans Xala (1975), Camp de Thiaroye (1988), Le Mandat (1968), La Noire de... (1966), Faat Kiné (2000) révèlent la volonté de Sembène, à travers la dynamique sylleptique de ses personnages ambivalents, de mettre en scène la saga des indépendances factices des anciens États colonisés.

Métaphoriquement, à travers l'imaginaire de la postcolonie, de tels personnages Sembéniens pourraient être considérés comme les porte-voix des multiples avertissements lancés pour dénoncer l'expansion néolibérale et la capitalisation du sous-développement économique par le libre-marché capitalistique dans les espaces africains et les périphéries.

Mots clés : Bimédialité, gorafique, zone d'indistinction, dystopie postcoloniale, dynamique sylleptique, ambivalence, postcolonie, néolibéralisme, capitalisation, sous-développement, hétérotopie

Introduction

The apology of conflicting modernities reserves itself peculiarly as a staple theme in the literary altar of postcolonial writers (Diouf, 2021). Relatively, the complexity of analyzing the postcolonial literary and artistic artifacts resides in the ambivalence and mysteriousness of its character typology. This is illustrated by the cultural ditopological spaces in which the respective characters of the fictional realm are submerged. Sharing all of them the woeful experience of colonialism in between the intersection of the imperial apparatuses of race, sex, class, age, beliefs etc., the postcolonial species is harbored by two dichotomic realities welling from the colonial lived experience and the precolonial sense of self which is intrinsic in them. This étrange mélange is analyzed as the fertile ground of a third space which postcolonial theorists mainly designate hybridity or ambivalence. The fantasized colonial kind, exoticized as a strange cross-bred creature resides purely in the imaginary of pro-colonial doctrinaire whose base and vile ambitions are to perpetuate colonization under the persistent

dehumanization of the ex-colonized. Postcolonial scholars have therefore flared the existence of other intermediate spaces situating the condition of the colonized subject after the colonial encounter as an imaginary existence which, yet not utterly imaginary, is only lingering between what Fanon would merely label the extremities of being and non-being (Gordon, 2006). Such a zone of distress sundered between psychoexistential crisis, environmental perils, economic disasters, and sociopolitical cabals harbinger what is called dystopia. Commonly distinguished with the Foucauldian notion of heterotopia which is an uncharacterized and unchartered realm of being and existing, that of the colonial subject is ontologically codified by sociocultural chaos, economic despair and psychopolitical decay (Young, 2015).

In point of fact, the characteristic representation of this significative trope of dystopia resonates all along the massive literary body of the oppressed peoples and the rest of the world. Apart from this Orwellian ulterior motive, even the epicenter of colonialism, Africa, has its own material reality, a grisly way of naming things. There, the world is a ‘world not here’ strained by the constant tensions of the opposing forces of good and evil, being and nothingness, reality and unreality. It’s an absurd constellation in which truth and lies, hygiene and squalor, luxury and indigence, civility and barbarity comingle. Other philosophers such as Josheph Tonda denominate this geographical malformation “*Afrodystopia*” (Tonda, 2021) in contradistinction to Felwin Sarr’s ultra-utopian “*Afrotopia*” (Sarr, 2016). The transposition of this tropological figure into the literary and cinematographic space by means of bimediality is very reminiscent of the works of Ousmane Sembene, the Senegalese novelist and filmmaker.

Practically the most fulgurant part of his oeuvre refers essentially back to colonialism and the situation of the colonized in the postcolonial aftermath. Actually, Sembene Ousmane avers to be one of the key pioneers of African cinema to have laid out the vile subconscious will of the Wild West in vivid images. In other words, isn’t Sembene only employing dystopia as a genrefied discourse attempting to translate the imperialist or neocolonialist mental construction of the colonial underworld? What the filmmaker is

hinting at is the progressive perpetuation of the colonial subjugation of the massified people of the periphery through material and psychic means. The parade of horrors illustrated in *Xala* (1975) by means of the disastrous pageant of the crippled lower class dragging their misery, their resentment, their pent-up repugnance of the bourgeois class, the adorned promiscuity of the states of mind and affairs instantiated in *Le Mandat* (1968), *Guelwaar* (1992) and “La Noire de...” also known as *The Black Girl of...*(1966) across the impossible dream of a better standard of living, of a radical shift of the downtrodden masses’ economic status; and the legacy of lies and deception left by the colonizer in the dawn of independences expressly staged by *Camp de Thiaroye* (1988) and *Faat Kiné* (2000) against the backdrop of disillusionment and the metaphorical infidelity of the African leaders who vowed to liberate their people but instead bring them back to the voluntary servitude of the oppressor, paint a dying world facing its descent into hell with the withering and decaying of all its human, material, and intellectual resources.

The term dystopia is generally defined in relation with Thomas Moore’s vision of *Utopia*. Whereas utopia denotes a chimerical world which epitomizes all the syndromes of Aldous Huxley’s wishful thinking of a *Brave New World* (1932) in the utopian sense of the word or Edward Bellamy’s (1888) futurist construction of a polite and just society promoting freedom, justice and happiness for everybody, dystopia incarnates everything that is “*too bad to be practicable*” (Mill, 1868). In “Rethinking Utopian and Dystopian Imagination in Island Literature and Culture” (2022), the notion of “*islandness*” (Su, *et.al.*, 2022: 7) which “*lies in the imaginative realm*” (Tuan, 1998: 118) compeers with the insular typicality of the African continent in general and the Senegalese society in particular as depicted by Sembene in his works. Ping Su and his colleagues defend that this singularity of the colonial states remains as part of the imaginary constants of the imperial domain as it pejoratively represents the cesspool of the western collective unconscious to desperately perpetrate the domination and dehumanization of these people. In another angle, the Croatian writer Svjetlana Sumpor methodically critiques the concepts utopia and dystopia throughout its use in the art world in “‘Utopian’ and ‘Dystopian’” in the context of Visual Arts”

(2022). Sumpor views the trope of dystopia in art as “*a particular narrative structure [...] supplemented with a particular iconography*” (Sumpor, 2022: 47). Strikingly, Sembene’s visual representations of the neocolonial condition with which the so-called independent African states are still coping adopt a certain iconographic standard taking into account the science fictional horrors of the masses’ lifestyle versus the fancifully idyllic one to which the bourgeois aspires which clearly typifies the eternal hostile confrontation between tradition and modernity (Kalisa, 2002). Such a deliberate figuration witnesses the filmmaker’s desire to spotlight the diametrically opposed nature of the two classes. Still in search of meaning or of a proper description of the type of society postcolonial Senegal is, Sembene seems to be stuck in an *infinite regress* in which everything is an “*absolute and unchangingly terrible*” thing (Alihodžić & Jerković, 2016: 14).

Despite the formal independence of many African nations, the cultural, economic, and psychological legacy of colonialism continues to shape their postcolonial realities. This enduring influence is vividly portrayed in the literary and cinematic works of Ousmane Sembene, whose narratives expose the dystopian aftermath of colonial rule marked by social inequality, political disillusionment, and cultural dislocation. However, there remains a critical gap in understanding how Sembene’s use of dystopian aesthetics and ambivalent character portrayals serves not only as a critique of neocolonial structures but also as a call for cultural reclamation and psychological liberation. This study seeks to explore the representation of postcolonial dystopia in Sembene’s bimodal oeuvre, and to analyze how his work reveals the persistence of colonial domination through the lens of hybridity, subaltern identity, and socio-political betrayal.

In principle, this study employs an interdisciplinary qualitative methodology, integrating textual analysis, film criticism, and theoretical interpretation subtended by the intersection of postcolonial theory, psychoanalytic criticism and bimodal narrative analysis to explore the dystopian and postcolonial aesthetics in the literary and cinematic works of

Ousmane Sembene. In fact, the main corpus involves both literary texts and films authored or directed by Ousmane Sembene: *Le Mandat* (1968), *Xala* (1975), *Camp de Thiaroye* (1988), *Guelwaar* (1992), and *La Noire de...* (1966) in which bimedial comparative approach is applied to examine how Sembene navigates thematic continuity and transformation across media, character dynamics and how visual storytelling enhances or subverts textual narratives. Besides, Homi Bhabha's concepts of hybridity and ambivalence, Edward Said's notion of Orientalism as well as Fanons's psychoexistential theories of colonial oppression are elemental in excavating colonial subjectivity, subalternity and the psychological sequels that haunt the colonial subjects. Contemporary thinkers like Michael Foucault (heterotopia), Thomas Moore (utopia) and Joseph Tonda (afrodystopia) prove very relevant in perusing the spatial, geopolitical, and imaginary constructions of dystopia in African postcolonial contexts. Eventually, we will assess how similar themes are treated across different media (text and film), emphasizing the intermedial dynamics or "bimediality" by means of a comparative approach.

Drawing from critical theories like psychoanalysis and the postcolonial theory, this work attempts, from a purely psychological insight, to elaborate on the hidden dynamis of the dystopian illustrations behind Sembene's works. As a comparative analysis, it subsequently foregrounds the prosecution of women's state of subalternity and examines the sylleptic value of Sembene's characters as paradigms of social chaos or scapegoats of a betrayed revolution. Equally, this paper sheds light on the gradual petrification of the colonized cultures and languages condemned to die young against the permanent pressure of western influence.

El Hadji Abdou Karim Beye a Microcosm of social chaos and economic anomy in Xala

Sembene Ousmane is one of the key thinkers who has set the stage for a new vision of the colonial reality. The tendency of imputing all the blames on colonization and the constant *revictimization* (Leatherman, 2007; Torres-Bravo, 2021) of the colonized subject has been abolished since Sembene's novels and more particularly his films

premiered on the worldwide screens. In his most notable dramatic film *Xala* (1975), Sembene sketches a decaying society on the brink of moral and political decrepitude. The protagonist El Hadji Abdou Karim Beye, a businessman working in the Senegalese “Chamber of Commerce” is plainly put in the limelight as assuming responsibilities even higher than that of the president himself. From a hindsight view, El Hadji is made by the filmmaker to purposefully star as someone much coveted by everybody. It avers to be the author’s choice to assign such a role to El Hadji such that he microcosmically epitomizes the Senegalese society after the so-called demise of the colonial project.

In principle, Sembene always factors in the colonial element as a latent variable present in all the sociopolitical spheres: the family circle, the governmental infrastructures, the streetscapes, economic spaces, etc. The beginning of the film *Xala* (1975) posits itself as a utopian era in which a long-oppressed species finally claims their freedom, independence and political sovereignty. This ephemeral joy of a Golden Age is symbolized by the ostentation of a brutal separation from the colonial totems and idols whose sight only reflects a gloomy memory of an irrepressible past. Again, the purging of the sanctuary of economic liberty of the perfidious symbols of colonial authority by a new revolutionary nationalist class with the desacralization of the statue, “Mother Marianne” the sacred Godhead of France (Diop, 2016) and the dislodgment of the white representatives from the Chamber was a token of total break or symbolic severance from the ancient regime. But then all these rituals of separation exposed in the prologue of the film awaken an antipodal atmosphere between the two conflicting existences of the colonizer and the colonized. What, for Sembene is perceived as utopian for the colonized subjects seems to be anti-utopian (Aldridge, 1984; Walsh, 1962) for the white society which still desires to sustain their foothold in that dominion. Sembene is offering us here a dual face of dystopia which is rather hypercomplex since it involves two disparate but overlapping realities that reject each other to survive at the expense of the other. Accordingly, for Gari Saul Morson anti-utopia works as an “*anti-genre*” or else “*an anti-generic work [that] must parody a target genre [...] not a single work*” (Morson, 1981, 116). Like the exposition of the human dregs of the society composed of poor beggars, disabled,

miserable and starving babyworn women vending themselves in the streets to eke out their existence in the threshold of orgiastic bourgeois vicinities lavishing money and sometimes throwing bony coins to the beggars who wrestle to get hold of them, Sembene appears to be highlighting “*the impossibility of ever achieving utopia*” (Kateb, 1963: 14).

Analogically, science fiction technologies are very much in progress with the notion of parallel universe in the sense of extending the field of the *Utopian Parallel* (Wells, 1923). Indeed, this notion has only then expedited the distinction of a blatant antagonism or what Martin Bestman qualifies a “*dialectical tension*” (Bestman, 1981) between two coterminous worlds without even resorting to terminological lexicons like utopia or dystopia. This theory applied to *Xala* (1975), *Faat Kiné* (2000), *Le Mandat* (1968), *Niiwam* () or in almost all Sembene’s productions point up universes set apart that oppose each other which as well infers to a different approach of the philosophy of otherness. In the artistic imaginary of the filmmaker, such a rhetoric of multiversal figures portrays the Senegalese society or peculiarly El Hadji Abdou Kader Beye as a complex personage encysting multiple facets or identities in one body. Interestingly, according to H.G. Wells’ model of *A Modern Utopia* (1905), the utopian is confronted with what Pamela Bedore terms the collapse of the four classes in a closed system: the Poetic, the Kinetic, the Dull and the Base (Bedore, 2017). Reminiscently from Wells’s stance, El Hadji Abdou Kader Beye personifies the depositary of all the contradictions, tares and ills of the society. Due to his mixed background as a hybrid individual imbibed in the sociocultural realities of his community as having also tasted the plight of the lower-class status, El Hadji remained for the utopians the ideal gamechanger designed to bring a total rupture from the underyoking capitalist system and deliver the oppressed from servitude. For the utopians El Hadji must be the long-awaited messiah, the shepherd of the lost sheep as in the Mosaic legends. But surprisingly, contrary to the expectations, this mythological character fantasized by the utopian is cast back in the realm of the unreal. Certainly, Sembene must have deemed it obsolete or cliched because his sole aim was to awaken the masses from their catatonic dependence on messianism. On the

flipside, El Hadji is rather destined to breaking this utopian order which is a syndrome of the colonial system and undress the veils of the peoples' wretchedness including the league of businessmen themselves. During the last assembly he held with his colleagues, El Hadji confessed:

All right. We are a bunch of clodhoppers. Who owns the banks? The insurance companies? The factories? The businesses? The wholesale trade? The cinemas? The bookshops? The hotels? All these and more besides are out of our control. We are nothing better than crabs in a basket. We want the ex-occupier's place? We have it. This Chamber is the proof. Yet what change is there really in general or in particular? The colonialist is stronger, more powerful than ever before, hidden inside us here in this very place. He promises us the left-overs of the feast if we behave ourselves. Beware anyone who tries to upset his digestion, who wants a bigger profit. What are we? Clodhoppers! Agents! Petty trader! In our fatuity we call ourselves "businessmen"! Businessmen without funds' (Sembene, 1974: 92).

The turning point of Sembene's saga announces itself with this intriguing discourse of El Hadji which begs the question of how we should qualify it. Is it hypocrisy, or the cries of drowning man bogged down in a marshy slough of despond? The tragic protagonist couldn't situate himself at all anymore. He was in total confusion, "*his ideas all in a muddle*" (Sembene, 1974: 91). All of a sudden, he lost his bearings; and not knowing where he really belongs to, he felt as if he "*were a total stranger*" (Sembene, 1974: 91). And there comes the existential questioning: "*What are we*" (Sembene, 1974, 91). But for Laye, these harangues amount to an insult and dishonor. He, as everybody else, couldn't imagine how a man eating from the "*same dungheap as they do*" (Sembene, 1974: 91) could proffer such incoherences. Nobody could fathom this abrupt Kafkaesque metamorphosis of El Hadji who abhorred the people he is now defending to the extent of even baptizing and naming them '*déchets*

humains' or the human dross. At some point the president of the assembly and the other members reckoned that El Hadji had turned his coat to be on the side of the disenfranchised people. Diop exclaimed: "You have gone on long enough, El Hadji [...] You're up to your neck in muck and you preach revolution to us" (Sembene, 1974: 92). As the hard problem of conscience heaves in sight, only ambivalence and existential dislocation can explain the bipolarity of El Hadji as well as his otherness insofar as he "felt as if he were an abscess which had to be lanced" (Sembene, 1974: 92). Such existential dilemma in El Hadji's self pertains also to the haunting Xala symbolically cast by the disadvantaged populace lead by the beggar who embody the nagging superego of a guilty ego.

From a psychoanalytical perspective, El Hadji is in the middle of nowhere. He is the perfect tragic hero of Satre's *No Exit* (1944). The real anlage of the protagonist could have been easily apprehended if the oppressed masses accepted him as one of them. But beyond Sembene's insight is the desire to unveil the absurdity of the colonial being. Subsequently, being prosecuted by his fate, it is crucial to remind that the protagonist was subjected to two trials or two hearings: the first one from his colleagues who finally expelled him, the other by the procession of the beggars. The absurd element lies in the point that El Hadji, who seemed to be agonizing in the court of his guilty conscience, was also indirectly indicted with the colonial crime throughout the beggar's sententious statement. Metaphorically, from Sembene's philosophical motion the existence of El Hadji is a palimpsest of the colonial deed:

Our story goes back a long way. It was shortly before your marriage to that woman there. Don't you remember? I was sure you would not. What I am now is your fault. Do you remember selling a large piece of land at Jeko belonging to our clan? After falsifying the clan names with the complicity of people in high places, you took our land from us. In spite of our protests, our proof of ownership, we lost our case in the courts. Not satisfied with taking our land you had me thrown into prison (Sembene, 1974: 109-110).

In hindsight, Sembene's scenerization of the othernesses of the two entities is in fact atypical (Reed, 2017). The classic of otherness in colonial literature targets the dominated kind which they categorize "*chaotic, irrational, feminine and evil*" as the other in and of itself (Al-Saidi, 2014: 96). However, within El Hadji Abdou Karim Beye, Sembene manages somehow to exhume the ambivalence of otherness in all its forms (Ashcroft *et.al*, 2002: 3). The diptych glimmers that the otherer is as other than the other himself. At this level, the dystopian framework of Sembene is subtended by his intention to deconstruct the destructive utopia of the colonizer to construct the otherness of the colonized under the pretext that the latter still needs western civilization to govern themselves. Over and above, in the context of *Xala* as well as Sembene's other works, the concept of otherness is beyond the domain of excluding opposites or polarizing binarisms. El Hadji's otherness is a phenomenological imponderabilia originating from his subjective experiences of an individual becoming stranger to himself. His state of self-denial conditions his tendency to abstract himself from recognizing the ordeal of the beggars when he is amidst them which fosters only contempt; and his self-negation or deidentification from his perfidious clique he looks down upon because they incarnate what he and the collective self of the beggars hate of him, a "*virus of collective leprosy*" (Sembene, 1974: 110). Hence the cogent remark of Jan Mohamed that "*genuine and thorough comprehension of Otherness is possible only if the self can somehow negate or at least severely bracket the values, assumptions, and ideology of his culture*". However, unlike Jan Mohamed, Sembene has achieved through the role attributed to El Hadji "*the virtually impossible task of negating one's very being*" for, the character is only a ghost foil that constructs and deconstructs both the utopian and dystopian chimeras (Jan Mohamed, 1985). From a postcolonial ambit, the defection of his second and third wife exemplifies the feeling of betrayal African leaders after being deceived by the colonizer with whom they connive to enslave their own people (Saba, 2005).

In retrospect, dystopia for Sembene is a sort of reality check helping the critical observer to discern the truth behind the double-dealings of the government alongside the social injustices that still subsist notwithstanding the departure of the former colonizer. This

recurrent trope that can be called a leitmotif is very idiosyncratic to Sembene's style. It is somewhat his signature. All things considered, like El Hadji, Pierre Henry Guelwaar was also a purebred dystopian. The two selfsame characters vicariously sharing the same burdensome fate of disillusionment betoken the scapegoatish existence of Ifada in Wole Soyinka's *Strong Breed* (1963) or Okonkwo in Achebe's *Things Fall Apart* (1958). Nevertheless, we must not fail to emphasize that a person like Elhadji can only exist in the dystopian imaginary. For, in real life situations, a person who is neither his self nor the other is nonexistent. The being of El Hadji is a nonentity.

Of the Equation of the Linguistic Limbo

The metaproblem of language in the works of Sembene derives from a social demand given forth by a general psychosis about the future of the indigenous languages which are partially lopped off by the settler or foreign languages. The case of this work is not a direct confrontation with the colonial linguistic legacy, but an emphasis on the preeminence of local languages in the economic, political and cultural survival of the colonized. Basically, Sembene has exhausted all the literary and artistic means to materialize the linguistic battles waged by the oppressed. Each of his novels or cinematographic productions garners an original approach of the problematic of language. In *Camp de Thiaroye* (1988), the disfigurement, caricature or pastiche of the French language avers quite reversive, revolutionary and subversive. We are facing here another form of linguistic embargo, or sabotage, which is the way the Senegalese tirailleurs express their resentment through their disdain and spite of Frenchh, this language of fraud, lie and defection. Sembene is demarcating himself from the hackneyed dialectic of oppositions demonizing everything endemic to the other. The new shift of the linguistic revolution for Sembene turns out to be played in a different tune but not in the gameplan dictated by the colonizer. The tirailleurs have subverted and inverted the roles. The colonial language is totally ridiculed as a toolbox of idiocies. The definite and indefinite articles "le" and "un" deliberately changed into "la" or "une". From a psycholinguistic standpoint, an investigation on *Error Analysis* and *Contrastive Analysis* reveals that such mistakes are normal in the process of second language acquisition (Gad, 2018,

Khansir, 2012). However in the heart of the matter, these intentional lapsus that would rather be ranked as Freudian slips well up from a revolting paralinguage geared up to overturn the political order of things (Gossy, 1995). The *tirailleurs* are aware that authentic liberation can only be achieved if the *totalitarian language* is abolished (Klemperer, 2000; Young, 2005; Fuentes, 2013). While the Orwellian paralinguage most known as the Newspeak was instrumentalized by the fascist regime of the oppressors, the *tirailleurs*'s boycott of the French language is for them another way of striking back.

Ironically, all the war fought by the *tirailleurs* have helped them gain a sense of self-awareness, of self-recognition and respect even though the metropolis barely acknowledges it. In an interview directed by Sada Niang, Sembene reveals: “*During the war, we realized that the man who used to scare us was as naked as we, especially after we witnessed the cowardice and contemptible behavior in Europe*” (Niang & Sembene, 1993: 18). On second thoughts, these African fighters have come to realize the mother country's impotence to protect her own people to the point of appealing to the manpower of those they deem inferior and incapable of self-governance. Consequently, when the *tirailleurs* speak French, they speak it with contempt because for them, that language itself is chaotic, anarchical, and deceitful. By way of illustration, Caporal-Chef Diarra is a textbook example; he prefers even speaking German than speaking correct French. Moreover, we're terribly shocked to hear Ubangi, one of the Sharpshooters, taunting at the French authorities who wanted to shortchange them during the conversion of their wages: “*Si commandant couper notre l'argent, nous aussi nous couper son bangala*” (Sembene, 1988). Despite the disruption of the syntactic structure and constraints of the French language, the revolutionary corps can still understand each other and there is no relevant miscomprehension within them. Another example is that of the Chef who, with thirteen years of services, thus of cohabitation with the white man, can only at best utter “*Sersant-Sef*” in lieu of “*Sergent-Chef*”. With all the two case scenarios the phonotactic constraints of the syntagmatic expressions are completed corrupted to the base. Pragmatically, as Dan Sperber and Deirdre Wilson alluded in their critical paper *Irony and the Use-Mention Distinction* (1978), if we take

into account the speech act, the facial expression, the commissive act and the nonverbal expression (Jobert, 2003; Miller & Dubois-Charlier, 1969) of both characters symptomize an alarming dissonance between the verbal act, the gesture act and the parapraxic structure of the syntactic ossature of the sentences whose ironic and grudge-bearing content escape the colonial authorities' attention (Sperber & Wilson, 1978). What is striking is, in all the allocutions of the tirailleurs what is latently repressed is always more than what is openly expressed. Mary Gossy postulates that “[...] *there [is] a paradoxical closeness between the home language and the foreign language, at least as far as regards the ways that they manifest the unconscious; both the native and the foreign tongue can help produce slips that disturb authoritative discourse*” (Gossy, 1995: 57).

Out of the specters of brutal affront, Sembene apperceives it as a backlash against the colonial act. Whereas Mary Gossy in her 1995 book entitled *Freudian Slips: Woman, Writing, the Foreign Tongue* (1995) regards the female body as a hegemonic and patriarchal textual construction, Sembene also seems to walk in the same logic in that what Fanon calls the corporeal schema of the colonized is the byproduct of western fantasies and delusions of grandeur (Fanon, 1986). Therefore, given that the body image of the colonized is codified by the linguistic texture of the colonizer who also force them to speak in their tongue, the former must yield to linguistic insubordination. Linguistic domination amounts to cultural death wish and the colonized cannot stand it since it triggers a sense of cultural impotence and inferiority. The ambivalence of the colonized to speak the foreign tongue in half-measure has two purposes. First, they, like Caliban in Shakespeare, know that speaking in native tongues cannot help them offend their master because the oppressor barely speaks it. Admittedly this is because, “*You taught me language, and my profit on it is I know how to curse*”. On the other hand, the broken French is a sign of mutiny against being feminized or emasculated by the occupier. Gossy stipulates that:

[...] to speak a foreign tongue inevitably produces some kind of feminine identification in its speaker. [...] If the speaker's native tongue is in the position cultural inferiority to the foreign tongue being spoken, that

speaker, too, feminizes himself, because to accede to the grammar of the powerful is to submit, and to submit is feminine (Gossy, 1995: 43).

Breaking the rules makes them feel more masculine, powerful and independent to use and abuse language as they wish. For Sembene, such a vulgar abuse of language especially coated with irony produces a dystopian trope that infringes and trivializes the sacred frontiers of language (Bracops, 2010). Sembene has explored a paralinguistic and metacognitive terra incognita in that his use of irony as a trope and not a simple rhetorical device surpasses the delineated boundaries of the literal and the nonliteral (Bracops, 2010; Hadjarab, 2022) in the history of literature and cinema. In this scheme verbal and nonverbal language, irony and candidness, reality and fiction merge up to form a third kind that is unnamed but, in whose substance, lives the dystopian absurd. In the dystopian matrix the opposites in all their forms, genres, the rhetorical devices, even the characters with excluding races, cultures, and ethnic groups themselves are contained in a complex habitat to coexist. Henceforth the question that lingers is what, the marriage of opposites or antinomies like good and evil, black and white, love and hate, anger and humor, angst and happiness, cry and laughter, can give us in return? Experimentally, the fruit of this étrange mélange bred by the colonial situation (Mannoni, 1956) is what Homi Bhabha denotes *the hybrid* in his *third-space theory* (Bhabha, 1994: 206) landmarked by a universe of “*cultural difference and the heterogeneous histories of contending peoples, antagonistic authorities, and tense cultural locations*” (Bhabha, 1990: 290).

The use of parapraxis is very determinant in Sembene’s discursive praxis. In contrast, along this breeding ground sprouts an uncanny element which is characterized by abnormality and impairment. An African survivor of Buchenwald, known as Pays — the French word for Country — a victim of the war in the Vichy regime was so traumatized that he lost the ability to speak. Etiologically, Sembene presents mutism as psychopathology which is sociologically conditioned but not a congenital disease of everyday life insofar as the pathology is not organic namely of biological origins whether in the form of cerebral lesions or defect in the nervous system but

psychogenic. Tropologically, although distinctly problematized in *Camp Thiaroye* (1988), this character Pays, tormented by the horrors of colonialism and the war describes the reduction of the colonial subject to absolute silence. As mentioned, this silence symptomatic of trauma (Lazali, 2018) is only the result of “colonial madness” (Keller, 2007). The symbolism of the silence of Pays is best illustrated in *Xala* (1975) in the case of Rama who is literally mute according to her father El Hadji Abdou Kader Beye because she does not speak French. In *Xala* this linguistic crisis is like stage four cancer. The Manichean mentality of the society gangrenes the roots of sociopolitical cohesion. Those who are unable to express themselves in French are systematically silenced and considered as illiterates. The indicative criterion for literacy is institutionally based on a good command of the French language (Fofana, 2004: 1). The local languages specially such as Wolof which is the most dominant is legally prohibited in the courts, government halls or administrative offices because the language is coarse, vulgar and valueless. The indigenous tongues, peculiarly Wolof is equivalent to the language of underdevelopment.

By the same token, in all Sembene’s production the use of language succumbs to the intersection of race, class, and sex. In a certain way in *Xala*, Wolof equals to the language of poverty, of promiscuity and ignorance at the expense the foreign language which is deified as the language of the gods. The pan-Africanist vision of this grotesque typification of the problem of language in colonized countries is for Sembene to direct the African societies’ attention to the eventual disappearance of the indigenous languages and to the looming grip of cultural alienation and psychoexistential suicide. The issue of the linguistic dilemma has been originally apprehended by Sembene in a letter addressed to Senghor during the latter’s refusal to broadcast his film *Ceddo* in the national channels. Sembene hammered it to Senghor that “we will not decolonize Africa with the foreign languages” (Mar, 1984: 71). The motive of this letter prescribes itself in the same context as *Camp Thiaroye* (1988), *Xala* (1975), *Le Mandat* (1968), *Fatu Kiné* (2000), and even in *Niiwam* (1991), in which the two confrontational languages are manicheanized (Tcheuyap, 2005). As Sembene contends the Wolof tongue is denatured devoid of its originality, its genius and sacredness while impregnated with an air of

vulgarity, barbarity and incivility. It is in the same logic that Cheikh Anta Diop vitriolically castigates Senghor's folkloristic attitude to relegate the African languages to the categories of dialects or sub-dialects whose linguistic echo or sociocultural influence does not even cross the national or regional borders.

In the same analytical vein, Diop has also evoked the same resentment as Sembene when he satirizes the president of the chamber's authoritarian recommendation that even the insults should be committed in the purest francophone tradition. That proves only the shame the bourgeois class has to express themselves in Wolof. For the president as for El Hadji cursing in French is more courteous and more civilized than in Wolof for the latter is vulgar, uncouth and unsophisticated. Simply because the insults in Wolof and those in French even though they convey the same content, are largely different in terms of affects. The president simply dotes on the Frenchness of French so much that he internalizes that the Wolof or any other local language originating in Senegal emits unpleasant tones whose sonic or aural waves resonate indecency, discomfort and verbal malapropism. This phenomenon has escalated to a widespread complex which Sembene referred later to in his letter to Senghor. In Senegal people are even prudish or experience idiomatic guilt to say certain sensitive words in Wolof. Exhibiting shame and awkwardness they would rather translate them in French or in another foreign language. Most of them feel as if they might be accused of indecency if they said "Xuur" in lieu of testicle or "Kooy" for instance instead of "sexe or pénis" which is quite a cultural inadequacy since this sociocultural scourge has sown the seed of shame on the colonized cultural heritage. At source, the indigenous languages are linguistically and politically deinstitutionalized and some words for their exotic phonological structure and their lack of equivalence in the target language are pejorated.

It is equally noteworthy to reiterate Sembene's characterization of assimilation through Captain Diatta and El Hadji Abdou Karim Beye. Subconsciously, they have thoroughly internalized the inferiority complex conditioned by the colonial situation. Fanon hypothesized that to overcompensate this inferiority complex the colonized tends to

resort to *affective erethism* (Fanon, 1952: 32). This theory can be translated by the dominated's tacit propensity to identify with the dominator. Gossy maintains that *"to speak the language of the weak is self-feminizing and perverse in the sense of old-fashioned etiologies of homosexuality, which saw the homosexual as a man who made himself womanly in respect to other men"* (Gossy, 1995: 43). Thus to escape the dragnets of inferiority the colonial subject were all doomed to plead the Senghorian refuge. Like their fellow African Americans who bore the brunt of centuries of slavery, survival at all cost is the only forlorn hope because assimilation is better than annihilation. Sarcastically, Sembene has demystified the trap underlying this sham assimilation, the only last ditch attempt that Captain Diatta clutched at like the proverbial drowning man to be merely thrown out of the restaurant like a rabid dog. The fact is as Sembene chimes in: *"anyone may speak French, English, Japanese, Wolof"*. These languages are tools for communicating with each other. *"Never will you pass for French in the midst of French people. The fact that I drive a Ford or Toyota car will not get me into the Ford family, nor will it make a Japanese out of me, for that matter. For me "francophonie" is an artificial concept which will disappear just as did negritude"* (Niang & Sembene, 1993: 7).

Voices of the Unheard: Rama, Faat Kiné, and Diouna, Mouthpieces of Refusal and the Feminist Pleas

Just as the choice of language is a major preoccupation to every writer, so is their position in the political affairs of their community as long as every piece of their work has repercussions either in the enforcement of social justice or in the perpetuation of oppression (Poursanati & Darbandi, 2020). As regards politics, Sembene has always been conscious of gender discrimination and the implication of the patriarchal authority in women's plight. Even in the distribution of the roles in his cinematographic adaptations with the active participation of women not as minor characters or spear-carriers but as major characters or protagonists, he defies the western benchmark of the Bechdel or Mako Mori Tests. Rigorously Sembene's materialization of the philosophy of feminism in all his works

distinguishes itself from the popular mechanistic reproduction of the dialectics of opposition antagonizing the two opposing sexes. Dodging the pitfalls of the popular conception of feminism which is subtended by the selfsame counter-discrimination and recrimination of the stronger sex said to be the *male sex*, Sembene systematizes it rather as a decolonial praxis than as a simple opposition of masculinism. Yet Sembene situates the grim condition of women as an offshoot of colonization but doesn't exclude the responsibility of the phallogentric mentality of our patriarchs. Therefore, the existence of Diouana, Rama and Faat Kiné only showcases another problem within the problem of colonialism and imperialism. In the instance of *Xala* (1975) and *Faat Kiné*, Sembene introduces to us a newer type of woman—or else as Kenneth Harrow dubs it a *new autonomous feminine subjectivity*—as a weapon of revolution (Harrow, 2007). The archaic leitmotif of the clash of sexes is clearly circumvented by the author to muffle the distractions that might be induced by the imperium to blunt the masses' interests and obviate their path for the revolution.

The ideal-type for the New Woman is embodied by Rama in *Xala* (1975) whom the author describes in these words:

She had grown up during the upheavals of the struggle for independence, when her father and others like him had fought for freedom for everyone. She had taken part in street battles and pasted up posters at night. With the evolution of African society she had joined political associations, been a university student and a member of the Wolof language group. This third marriage of her father's had taken her by surprise and deeply disappointed her (Sembene, 1974: 12).

Rama is the flipside of the symbolism of *Xala* in and of herself by dint of her virulent repudiation of polygamy. In a psychoanalytical jargon, she has the Electra complex, the cruel and reckless woman who would do anything to ruin the life of her rival or cow-wife to protect the sanctity of the hallowed monogamy. Sembene displayed the feminine collective subconscious of the Senegalese society in letting Rama plainly accuse El Hadji's wife for being behind the nuptial coup d'état. For all intents and purposes, El Hadji's *Xala* represents for

Rama the banner of revolution for womankind. Just as the African continent and the colonized peoples have been betrayed by the colonizer, polygamy is a threat to political stability. The rival embodying the former oppressors, in the context of *Xala* () polygamy is for Rama marital deal with the devil. As a nationalist, Rama believes that the intronization or rather the introduction of foreign elements into the political, cultural and social matrix is a heinous act of high treason against the constitutionalized clauses of independence. The problem of polygamy in *Xala* is primely taken from the perspectives of the national sovereignty of the state. Rama's arraignment of polygamy betokens the transient personality and the fake Africanity which the political elite faintly embody under the false pretense of being the curators of the Senegalese lore and customs. Sembene would deign to berate that which is institutionalized by Islam's chariah but he is rather against the unhygienic polygamous nature of the polycephalic political circle after the alleged departure of the colonizer. These post-colonial leaders are for Rama unfaithful and untrustworthy merely because according to Rama a polygamous man is always lying. Hence her clamorous interjection: "*I am against this marriage father. A polygamist is never frank*" (Sembene,1974: 13).

Political polygamy as theorized by Rama is fraudulent owing to the marriage of the ex-colonized with the ex-colonizer. It all evidences the continuity of the colonial system with the tacit collaboration of the colonized who connive with the oppressor to perpetrate the same old colonial crimes. Rama reprehends the marriage of the oppressed with the oppressor which pans out being a marriage of convenience wherein only the colonial conditions are regenerated for the oppressor to exploit their partner. She therefore rather prefers divorce than yield to this parasitic union: "*I will never share my husband with another woman. I'd rather divorce*" (Sembene,1974: 12). Her brave act of civil disobedience (Arendt, 1972) impersonates the continuous and uninterrupted fight for independence inasmuch as the effects of colonization still linger in the colonized subjects through their unwillingness to sever themselves from the pernicious yoke of colonialism and its avatars, to reject the colonial tongue, customs, manners, and culture. But Rama thoroughly renounces the colonial in her by her categorical refusal to express herself in French or whatever

European language as indicated in the excerpt when Abdou Karim Beye, her father asked her to speak in French. The attitude of Rama attests a faithful and loyal dedication to the principle of revolution and the spirit of decolonization which only mirrors Sembene original conception his works.

From a societal level, Sembene presumes that the era of polygamy in Ibrahima Dieng's times when his wives Mety and Aram cohabits with perfect harmony is long bygone. This same model of thought is adopted by Mariama Ba in *So Long A Letter* (1989) wherein the author, like Rama, ferociously castigates women's subalternity. This dynamism of the female characters operates similarly in the film *Emitai* (1971), and in *God's Bits of Wood* (1960). In *Ceddo*, Joor Yaasin rebelliously asserts: "*there are different types of women as there are different types of men*" (Sembene, 1977: 3). Just as Pierre Henry Guelwaar, Rama, Faat Kine and Diouana reincarnate the female version of Guelwaar. Logically the tragicomic film *Faat Kiné* (2000) appears to be the sequel of *Xala* (1975) if we factor in the growing consciousness, power, and independence of Faat Kiné and her peers after the tragic downfall of El Hadji and the male republic resulting from an impotence to meet the necessary needs of their wives. Hence the sexual independence of Faat Kiné and her friends which spells out women's independence and emancipation from the marital yoke as well as their tarty autarky from the need of any marital bond through their gratuitous procurement of their sexual license. *Faat Kiné* is the ideotype of a violent reprisal inflicted to the patriarchal institution. Simply a refusal to no longer be "*the girl that is impregnated and deprived of her economies*" (Sembene, 2000). Faat Kiné is mother Africa abused, psychologically raped, politically exploited, socially disinherited and economically impoverished. Correlatively, Sembene is drawing a segue between Faat Kiné's critical awareness of the social stakes and the new turn that our dependent governments or leaders have to adopt to reach this same level of political consciousness. Sembene's character is thus a purely political one hardwired to disrupt the neo-colonial agenda in which Prof Gaye and Boubacar Omar Payane are merely expendable cogs in that machine. Across from Djib, Sembene alludes to the possibility of an African renaissance capable of taking her destiny in hand. Questioning the existential depravity of

our leadership, Sembene through Djib's mouthpiece decries the pervasive hypocrisy of our politicians: "*which Africa are you talking about? The Africa you gave birth to* (Sembene, 2000: 01:49:07-01:49:13)! Djib also is only the nascent seedling of the revolutionary grain sown by Rama. And to crown it all Djib unmasks Sembene's intentionality behind the phenomenological character of Faat Kiné: "*you are the images of the fathers of our independences. Talk the talk and walk the walk! Philistine, moralistic, impotent and incapable of giving birth to a new Africa [...]. You are the shame of Africa*" (Sembene, 2000: 01:51:36-01:52:06).

In *Black Girl* (1966), a special character, not like the others emerges bearing within her the triple scar of colonization, womanhood and blackness. This animate figurine subsumes the colonized individual's condition in the postcolony. Although produced after the independences, the black-and-white backdrop of the film gives the impression of still being under the clutch of the colonial times. Forged in Rama's mettle, Sembene instrumentalizes Diouana as the dramatic end of the colonial subject which is as well "*the soil which will nourish future action against the present exploitative status quo existing between so many Africans, their former colonial rulers and their neocolonial successors*" (Pfaff, 1984: 125). Diouana is Sembene's message emitting the goring echoes of a dehumanized woman, shipped from her homeland and reverted to slavery. Sembene has managed to demystify the hebetating lure of France's artifices to cloak itself in the attire of paradise on earth, or a land of freedom to entice the colonized. Diouana in herself was wondering that she could make her dreams come true once she set foot in France. As Fanon observed: "*There is a kind of magic vault of distance, and the man who is leaving next week for France creates round himself a magic circle in which the words Paris, Mareseilles, Sorbonne, Pigalle become the keys to the vault. He leaves for the pier, and the amputation of his being diminishes as the silhouette of his ship grows clearer*" (Fanon, 1967: 83). This pandemic fever that seized the colonized to embark in such an odyssey winds up being a bitter disillusionment to the tragic heroine (Sembene & Gadjiogo, 2010: 5). As Diouana demythologizes the mystic lie about France and the West, only death could help her as a refuge against that hostile world that has sucked life out her. Through

her suicide, Diouana freed and emancipated herself. However behind Diouana's mystic death, Sembene reveals:

I could have ended my film with Diouana's suicide. Added the white man's return to Africa to show how we are killed and the culprits remain unpunished. One does not only kill people's bodies but their minds. The white employer has been shown as a hunter with all his African art objects. These are people who kill Africa. I had to show how neocolonialism kills us. Beyond the suicide of a young woman transplanted to another region, one has to see that the man responsible for her suicide went back to Africa. Is he going to hire another maid? I had to show people that the issue is not to commit suicide but to fight because colonialism is not over (Sembene, 1975).

Eventually, Sembene infers that refusal has always been women's weapon to save their dignity as human beings. Equally though, this revolutionary praxis is reminiscent of Sembene's background wherein cultural resistance is an intrinsic attribute to the Jola people. Characteristically, the unprecedented resistance of the women in *Emitai* (1971) who rallied against the expropriation of their rice and the Casamancese paragon of resistance Aline Sitoé Diatta reincarnated by Rama, Faat Kiné and Diouana are historical evidences that testimonialize Sembene's acute commitment and invitation to the decolonial project.

Conclusion

Literature as well as the other medium of communication should assume a purpose other than its primitive state of art for art's sake. Essentially in the world of cinema which is the most influential outlet in the videosphere, the artist's ontological vacation must be mainly consecrated to the enlightenment of the masses of the world. The Cuban film director Tomas Guitierrez Alea asserts that “[*cinema*] should contribute in the most effective way possible in elevating viewers' revolutionary consciousness and arming them for the ideological struggle” (Alea qtd. in Roncallo & Arias Herrera, 2013:

93). Through cinema Sembene's resort to the dystopian trope is to repurpose it as a tool for public pedagogy, political awakening, and social transformation and to destroy the imperial and neoliberal constructs of planetary oppression and the slavo-capitalist project of poverty and sociocultural degradation. The colonizer, instead of including the different as an individuality among other individualities, rather fuels fear and cynicism. This plight plaguing the world and more particularly African societies inspired Sembene to lay out his own vision of the world tending toward the salvation of the marginalized Rest of the world. Imperialism and all the oppressive systems have cooped up its subjects in the timetraps of the past in which they are compelled by the fringes of the biopower of race, class and sex (Ferdinand, 2019).

In parallel, Sembene's **critique of imperialism, as well as his insistence on the retrieval and reinvigoration of indigenous languages like Wolof, underscores a deeper teleological concern: that true liberation is only attainable when cultural autonomy and linguistic sovereignty are restored. For Sembene, language is not merely a communicative tool—it is a lifeline for psycho-social reconstruction, political empowerment, and educational equity.** Therefore, the colonized societies have the cardinal duty to reinstate their indigenous languages in the educative system and reinvest them with their linguistic function in the core political and economic spheres. And that's what Ngugi Wa Thiong'O fought against during all his life such that he even renounced the use of colonial language, namely English. For him the era of the bible and the sword is superseded by that of the chalk and the board. Notwithstanding this fact, Sembene is more so worried about the question of literacy whence he gave his opinion piece: "*'Do 'you think it [Wolof] will be adopted as the language of the country?' 'Eighty-five percent of the people speak it. They only need to know how to write it.' 'What about French?' An historical accident. Wolof is our natural language'*" (Sembene, 1974: 94). Therefore, the survival of these indigenous languages such as Wolof in Senegal's context depends primarily on their scientific exploration by the academia and their enforcement, codification and curricularization into the educative system.

However, as contemporary Africa faces new crises—military coups, genocides, and the looming nebula of global domination—there emerges an urgent call to **expand Sembene’s legacy beyond the colonial framework**. While his anti-colonial posture remains foundational, the shifting dynamics of the postcolony demand new paradigms of commitment. Thus, the pressing question arises: in light of today’s geopolitical challenges, can Sembene’s vision evolve into a **forward-looking praxis** that addresses not just colonial residues but also the **emerging threats to human dignity, democracy, and development** in Africa and the Global South?

Bibliographic References:

Alihodžić, Demir & Jerković, Selma Veseljević (2016), *The Boundaries of Dystopian Literature: The Genre in Context*, Tuzla.

Aldridge, Alexandra (1984), *The Scientific World View in Dystopia*, Ann Arbor, Mich., UMI Research Press.

Al-Saidi, Alaf Ahmed Hasan (2014), “Post-colonialism Literature: The Concept of Self and the Other in Coetzee’s *Waiting for the Barbarians*: An Analytical Approach”, *Journal of Language Teaching and Research*, Art.

Arendt, Hannah (1972), *The Crises of the Republic*, San Diego, Harcourt Brace & Company.

Ashcroft, Bill et al. (2002), *The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures* (2nd ed.), aylor & Francis e-Library.

Bedore, Pamela (2017), *Great Utopian and Dystopian Works of Literature*, The Great Courses.

Bellamy, Edward (2018), *Looking Backward: From 2000 to 1887*, Simon and Brown.

Bestman, Martin (n.d.), “Ousmane Sembene et l’esthétique du roman negro-africain”, Sherbrooke, Quebec, Éditions Naaman.

Bhabha, Homi K. (1994), *The Location of Culture*, London, Routledge.

Bracops, M. (2010), *Introduction à la pragmatique*, Bruxelles, De Boeck.

Bravo-Sanzana, M., Oriol, X. & Miranda, R. (2022), “Characterization of Well-being and Its Relationship with Exposure to

Violence in Mexican and Chilean Early and Late Adolescents during the COVID-19 Pandemic”, *Child Indicators Research*, 15(2), 553–578. <https://doi.org/10.1007/s12187-021-09905-1>

Callen, Jeffrey (2008), “Colonial Madness: Psychiatry in French North Africa”, *Middle East Studies Association Bulletin*, January.

Diouf, Ibrahima (2021), “*Xala* d’Ousmane Sembène: de la bimédialité et de la syllepse sémantique comme modalités descriptives d’une modernité problématique”, Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Fanon, Frantz (1986), *Black Skin, White Masks*, London, Pluto Press.

Fofana, A. T. (2004), “Betrayal through Cultural Denial in Ousmane Sembene’s *Xala*”, *Equinoxes: A Graduate Journal of French and Francophone Studies*, Automne/Hiver (2), 1–6. https://www.brown.edu/Research/Equinoxes/journal/issue2/eqx2_fofana.html

Fuentes, Juan Francisco (2013), “Totalitarian Language: Creating Symbols to Destroy Words”, *Contributions to the History of Concepts*, Vol. 8, No. 2, pp. 45–66. <https://www.jstor.org/stable/43610944>

Foucault, Michel (1997), “Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias”, in Neil Leach (ed.), *Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory*, NYC, Routledge, pp. 330–336.

Gad, R. F. (2018), “A Psycholinguistic Perspective on Error Analysis: The Acquisition of Tense-Aspect”, *Egyptian Journal of English Language and Literature Studies*, Linguistics.

Gordon, Lewis R. (2006), “Through the Zone of Nonbeing: A Reading of *Black Skin, White Masks* in Celebration of Fanon’s Eightieth Birthday”, *Worlds & Knowledges Otherwise*, Fall.

Gossy, Mary S. (1995), *Freudian Slips: Woman, Writing, the Foreign Tongue*, University of Michigan Press.

Hadjarab, Soraya (2022), “La dimension pragmatique dans l’interprétation de l’écho ironique”, *Langues, Médias & Société*, Vol. 9(4), “Les médias et le mainstream ou le triomphe du poncif”.

Harrow, Kenneth (2007), *Postcolonial African Cinema: From Political Engagement to Postmodernism*, Bloomington, Indiana University Press.

JanMohamed, Abdul R. (1985), “The Economy of the Manichean Allegory: The Function of Racial Difference in Colonialist Literature”, *Critical Review*, Autumn, pp. 59–87.

Huxley, Aldous (1932), *Brave New World*, London, Chatto & Windus.

Kalisa, Marie-Chantal (2002), *Le palimpseste et le roman africain: le cas des romans Xala de Sembène Ousmane et La Grève des Battu d’Aminata Sow Fall*, University of Nebraska, Department of French Language and Literature.

Kateb, George (1963), *Utopia and Its Enemies*, London, The Free Press of Glencoe.

Keller, Richard C. (2007), *Colonial Madness: Psychiatry in French North Africa*, Chicago, University of Chicago Press.

Khansir, Ali Akbar (2012), “Error Analysis and Second Language Acquisition”, *Theory and Practice in Language Studies*, Linguistics.

Lazali, Karima (2021), *Le trauma colonial: Une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l’oppression coloniale en Algérie*, Paris, La Découverte.

Leatherman, Janie (2007), “Sexual Violence and Armed Conflict: Complex Dynamics of Re-Victimization”, *Politics Faculty Publications*, 6.

Mannoni, Octave (1956), *Prospero and Caliban: The Psychology of Colonization*, New York, Frederick A. Praeger.

Mar, Daouda (1984), “La vision du Sénégal chez Ousmane Sembène”, Université de Paris-Sorbonne.

Mill, John Stuart (1850), “Volume XXVIII – Public and Parliamentary Speeches, Part I – November 1850–November 1868”, in Bruce L. Kinzer & John L. Robson (eds.), Toronto, University of Toronto Press.

Miller, G. A. & Dubois-Charlier, François (1969), “Quelques études psychologiques de la grammaire”, *Langage*, 16, 61–82.

Morson, Gary Saul (1981), *The Boundaries of Genre: Dostoevsky’s “Diary of a Writer” and the Traditions of Literary Utopia*, University of Texas Press.

Niang, Sada & Sembene, Ousmane (1993), “An Interview with Ousmane Sembene by Sada Niang”, *A Journal of African and Afro-American Studies*, Volume 11, Article 15.

Pfaff, Françoise (1984), *The Cinema of Ousmane Sembene: A Pioneer of African Film*, New York, Praeger.

Poursanati, Susan & Darbandi, Ali Hassanpour (2020), “The Freedom of Commitment: The Role of the Writer in Sartre’s *What is Literature*”, *Critical Literary Studies*, Vol. 2(2), pp. 65–77, University of Kurdistan.

Reed, W. D. M. (2017), “*Xala*: Decoding El Hajj’s Symbolic Ethnicity in Ousmane Sembene’s Anti-Epic *Xala*: A Question of Language”, Open University of Tanzania, Faculty of Arts and Social Sciences.

Roncallo, Sergio & Arias-Herrera, Juan Carlos (2013), “Cinema and/as Revolution: The New Latin American Cinema”, *Observatorio Journal*, Vol. 7, No. 3, pp. 93–114.

Saba, Mona Edouard (2005), “Les tares de la société sénégalaise d’après l’œuvre romanesque d’Ousmane Sembène *Xala*”, *Faculté de Pédagogie de Suez*, Vol. 56(1), pp. 609–644.

Sarr, Felwine (2016), *Afrotopia*, Paris, Philippe Rey.

Sembene, Ousmane & Gadjigo, Samba (2010), *Ousmane Sembène: The Making of a Militant Artist*, Indiana University Press.

Sperber, Dan & Wilson, Deirdre (1981), “Irony and the Use-Mention Distinction”, *Philosophy*, 3, pp. 143–184.

Su, Ping, Xiao, Mingwen & Zhu, Xianlong (2022), “Rethinking Utopian and Dystopian Imagination in Island Literature and Culture”, *Island Studies Journal*, 17(2), pp. 3–12.

Sumpor, Svjetlana (2022), “‘Utopian’ and ‘Dystopian’ in the Context of Visual Arts”, *Literary and Pictorial – Transposition and Exchange*.

Tcheuyap, Alexie (2005), *De l’écrit à l’écran: Les réécritures filmiques du roman africain francophone*, Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa.

TONDA, Joseph (2021), *Afrodystopie. La vie dans le rêve d’Autrui*, Paris, Karthala (“Les Afriques”).

Torres-Bravo, Leyla (2021), “Sexual Revictimization: Reflections from Contemporary Feminism”, *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, Vol. 13, No. 4, pp. 1–11. <https://doi.org/10.21659/rupkatha.v13n4.66>

Tuan, Yi-Fu (1998), *Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values*, Columbia University Press.

Walsh, Chad (1962), *From Utopia to Nightmare*, Westport, Conn., Greenwood Press.

Wells, H. G. (1923), *Men Like Gods: Visions and Parallel Worlds*, London, Cassell.

Young, Robert J. C. (2015), *Empire, Colony, Postcolony*, Oxford and Malden, Wiley-Blackwell.

Young, John Wesley (2005), “From LTI to LQI: Victor Klemperer on Totalitarian Language”, *German Studies Review*, Vol. 28, No. 1, pp. 45–64.

Works of Ousmane Sembene

Sembène, Ousmane (1995), *Translated by Price, Francis*. London, Heinemann.

Sembène, Ousmane (1962), *Voltaïque*. Paris, Présence Africaine.

Sembène, Ousmane (s.d.), *Tribal Scars and Other Stories*. Washington, INSCAPE.

Sembène, Ousmane (1980), *Xala*. London, Heinemann.

Filmography

Sembène, Ousmane (1992), *Guelwaar*. Doomi Rewmi, Sénégal.

Sembène, Ousmane (1975), *Xala*. Doomi Rewmi, Sénégal.

Sembène, Ousmane (1987), *Niiwam : nouvelles*. Paris, Présence Africaine.

Sembène, Ousmane (1968), *Le Mandat*. Doomi Rewmi, Sénégal.

Sembène, Ousmane (1971), *Emitai*. Doomi Rewmi, Sénégal.

Sembène, Ousmane (2000), *Faat Kiné*. Doomi Rewmi, Sénégal.

Sembène, Ousmane (1988), *Camp de Thiaroye*. Doomi Rewmi, Sénégal.

Sembène, Ousmane (1966), *La Noire de....* Doomi
Rewmi, Sénégal.

À Propos de la Plurivocité Syntaxico-Pragmatique de l'Adverbe Ostensiblement

CAMARA Mohamed

Université Alassane Ouattara, République de Côte d'Ivoire

Résumé

Le présent travail porte sur le mécanisme de fonctionnement de l'adverbe ostensiblement. Le cadre théorique qui sous-tend cette étude est la grammaire descriptive, sémantique et énonciative. L'hypothèse met en lumière l'usage du marqueur linguistique qui est susceptible d'occuper des positions très variées dans l'énoncé. Il est adverbe d'énonciation, adverbe de constituant, adverbe de degré intensif et adverbe d'attitude énonciative, lequel exprime la subjectivité de l'auteur. Ainsi, le sujet interroge la manière dont Ostensiblement se particularise par ses charges émotionnelles et subjectives, tout en rendant le discours le plus expressif possible. Ainsi, la méthodologie, axée sur une approche qualitative et descriptive, met en lumière les enjeux linguistiques et stylistiques, en raison de sa polyvalence dans l'œuvre Le Rebelle de Fatou KEITA

Mots clés : adverbe de phrase ou énonciation, adverbe de constituant, adverbe de degré intensif, adverbe énonciatif, subjectivité.

Abstract

This work focuses on the mechanism of operation of the adverb ostensiblement. The theoretical framework underlying this study is descriptive, semantic and enunciative grammar. The hypothesis highlights the use of the linguistic marker which is likely to occupy very varied positions in the statement. It is an adverb of enunciation, an adverb of constituent, an adverb of intensive degree and an adverb of enunciative attitude, which expresses the subjectivity of the author. Thus, the subject questions the way in which Ostensiblement is characterized by its emotional and subjective charges, while making the discourse as expressive as possible. Thus, the methodology, based on a qualitative and descriptive approach, highlights the linguistic and stylistic issues, due to its versatility in the work Le Rebelle by Fatou KEITA

Keywords: adverb of sentence or enunciation, adverb of constituent, adverb of intensive degree, enunciative adverb, subjectivity.

Introduction

Ostensiblement est un marqueur polyvalent, cela lui confère une grande flexibilité dans la structuration des énoncés. Il est susceptible d'occuper des positions très variées dans une phrase donnée. En effet, dans l'acte de communication produit, cet adverbe de manière révèle des jugements et des émotions. Il permet de nuancer un discours et d'influencer la perception du destinataire. A l'issue de tests linguistiques, le fonctionnement du marqueur linguistique se construit selon trois mécanismes totalement distincts. Il est adverbe de constituant et adverbe de phrase. il joue le rôle d'adverbe d'amplification et il agit comme un marqueur subjectif dans l'orientation émotionnelle. Dès lors, la question qui se pose est de savoir comment élucider les propriétés dominantes de ses différents emplois, dans l'œuvre *REBELLE* de Fatou KEITA ? Quels effets produits-il sur le destinataire et dans quels contextes sont-ils employés ? l'effet produit sur le destinataire en fonction de son usage, nous invite à aborder la recherche, selon trois perspectives totalement distinctes. D'abord, ostensiblement est un adverbe de constituant et un adverbe de phrase Ensuite, ostensiblement joue le rôle d'adverbe de degré ou d'intensité Enfin, ostensiblement Il agit comme un marqueur subjectif dans l'orientation émotionnelle et argumentative d'un discours

1. Propriétés morphosyntaxiques de l'adverbe ostensiblement

L'analyse justificative de l'adverbe produit deux espèces d'adverbes totalement distinctes, au sein de l'énoncé. J.C. ANSCOMBRE (2009, p 69) les qualifie de « Les adverbes de constituants et les adverbes de phrase »

1.1. Les adverbes de constituant

Les adverbes de constituants modifient le verbe ou modifie un autre constituant de la phrase. Ils sont incorporés à la phrase et y jouent un rôle syntaxique. C.Guimier (1996, p 6) les appelle également adverbes endophrastiques. « Ils sont, d'un point de vue sémantique, des constituants

Internes à la phrase, qui affectent le contenu même de l'élément sur lequel ils portent et, ce faisant, participent à la construction du sens référentiel de la phrase »

- (1) Selon Matou, la cérémonie d'excision est ostensiblement valorisante pour la femme p 13
- (2) Selon Malimouna, la cérémonie d'excision est ostensiblement traumatisante, pour la femme

En (1) et en (2), « ostensiblement », adverbe de manière endophrastique qualifie à la fois le sujet et le procès. Il modifie également les adjectifs qualificatifs « valorisante » et « traumatisante ». La portée de l'adverbe agit sur une adjektivisation entamée et qui se poursuit dans l'espace et dans le temps. Les deux adjectifs dénotent une situation à la fois stative et dynamique. P. Haas et al (2008,) affirment que « les adjectifs qui dénotent une situation stative sont appelés adjectifs statifs, et les adjectifs qui dénotent une situation dynamique sont appelés adjectifs dynamiques. » Aussi, la combinaison de l'expression adverbo-adjectivale dans les deux énoncés est-elle liée, dans un rapport logique, soit à l'idée de mouvement et de progression, soit à l'idée d'un état stationnaire. Cette opposition est qualifiée par M. Riegel et al (1994, p 62) « de permanent et transitoire ». Les prédicats

« est ostensiblement valorisante pour la femme » et « est ostensiblement traumatisante pour la femme » appartenant au domaine de l'agir ,mettent en exergue l'agentivité des sujets représentés par Matou et Malimouna .P.Haas et al (2008) poursuivent en affirmant que « l'agentivité du sujet est corrélée à la dynamicité du prédicat »

.M. Riegel (1994, p 65) abonde dans le même sens en notant que « dans le cadre de l'agentivité, le sujet est perçu comme étant l'agent d'une action. ». La combinaison adverbo-adjectivale, dans le prédicat « épousa une épouse ostensiblement laide » se réfère à un état stable par opposition à un état exprimant un changement ou une évolution.

L’adverbe de manière ostensiblement peut être glosé par la façon ou la manière de :

- (3) Selon Matou, une cérémonie d’excision valorisante de manière ostensible. . p 13
- (4) Selon Malimouna, une cérémonie d’excision traumatisante de façon ostensible p 15

Ainsi, l’adverbe de manière ou adverbe endophrastique peut se ligaturer à un adjectif qualificatif pour exprimer un état ou une propriété. L’adverbe endophrastique a forcément une incidence sur l’adjectif qualificatif .Cette incidence peut se manifester également à travers le participe passé.

- (5) Boritouni, village ostensiblement désirée pour l’excision p7
- (6) Salouma, ville ostensiblement attendue pour la défense des droits de la femme p 18

Les participes passés de « désirée », en (5) et de « attendu » en (6), combinés avec l’adverbe de manière ostensiblement , ont certaines conformités avec l’adjectif qualificatif. En effet, ils peuvent fonctionner comme épithètes. et s’accorder en genre et en nombre avec le sujet. Ces participes passés faisant allusion à des verbes de volonté, désignent, comme l’adjectif qualificatif, un état ou une propriété. Leurs compatibilités avec l’adverbe endophrastique ostensiblement sont avérées. N. Rivière (1990, p 162) souligne que « le participe passé accepte, du fait de sa source verbale, certains adverbes que l’adjectif n’accepte pas. » Aux dires de C. Molinier (1990, p 32), certains critères de référence permettent d’apprécier ou d’évaluer l’intégration de l’adverbe ostensiblement dans l’énoncé

-Par le canal de l’extraction ou phrase clivée, on met en relief, à travers un présentatif tel que c’est...que, ou tel que et par l’usage de la négation

- (7) C’est ostensiblement que
- (8) Ostensiblement, Malimouna n’a pas subi le phénomène de l’excision p 15

-L'adverbe de manière ostensiblement est grammaticalement incorrect quand il est détaché et est situé en tête d'une phrase négative. Ou quand il est situé en dehors de la négation. Suzanne S. Schlyter (1977, p 123) estime que « ces adverbes doivent toujours se trouver sous la négation pour que la phrase soit correcte ». Mais, S'il est grammaticalement correct quand, inséré dans l'énoncé, il est indiqué comme étant le marqueur le plus important de la phrase négative.

1.2 Adverbe de phrase

Les adverbes de phrase portent sur tout l'énoncé. Ils ne jouent aucune fonction, par conséquent ils n'influencent guère la valeur assertive de la phrase. Selon l'analyse de C. GUIMIER (1996, p103), l'adverbe exophrastique, ou adverbe extra-prédicatif est un élément extérieur à l'énoncé et ne participe pas à la construction du contenu propositionnel. H. Nolke (1990, p 119) abonde dans le même sens en affirmant que *que* « l'adverbe contextuel a pour fonction de véhiculer un commentaire qu'ajoute le locuteur à son produit linguistique »

(9) Ostensiblement, Matou, la mère de Malimouna symbolise la femme soumise p

(10) Matou, la mère de Malimouna, ostensiblement, symbolise la femme soumise p

Dans les exemples (9), (10), l'adverbe ostensiblement n'influe aucun élément dans les divers énoncés. . Il n'affecte ni le verbe, ni l'adjectif qualificatif, ni un autre adverbe, En position initiale ou en position médiane, Il est détaché du reste de l'énoncé par une virgule. Pour la clarté du contenu, tout en marquant une petite pause, ostensiblement suivi de la virgule structure la construction de la phrase en séparant dans bien des cas, les différents groupes syntaxiques. « Ostensiblement » ne porte ni sur un verbe ni sur un adjectif seul. Partout, il porte sur la proposition en entier. Du point de vue syntaxique, il est adverbe de phrase; sémantiquement parlant, il est adverbe exophrastique.

En outre, l'usage d'ostensiblement porte sur l'explication et la compréhension de la phrase dans son intégralité, il ne vise ou ne

modifie aucunement un seul élément de l'énoncé. Le but poursuivi par le locuteur est de produire un message objectif, en s'appuyant sur des faits.

(11) Obstinement, Malimouna est capturée par les frères de son défunt époux Sandio .p5

(12) Je dis obstinement qu'elle est capturée par les frères de son défunt époux Sandio 5

L'acte de parole réalisé ici porte sur l'entièreté de l'énoncé. L'adverbe qui fait allusion au dire du locuteur est une invite à la compréhension de la structuration de l'énoncé. C. Guimier (1996, p 134) note que « L'adverbe est orienté à la fois vers le locuteur, qui donne des informations relatives à son activité de langage, et vers l'interlocuteur, qui reçoit des instructions pour le décodage de l'énoncé reçu » . Ostensiblement, adverbe exophrastique, appelé adverbe de phrase est selon O. Ducrot (1980, p 36) « adverbe d'énonciation qui véhicule un commentaire du locuteur sur la forme de son dire. .Il obéit à certains paramètres que sont :la mobilité qui consiste à être en position initiale ou en position médiane, et détaché des autres éléments de la phrase par une virgule , l'impossibilité de l'utilisation du présentatif « c'est.....que ») , il ne peut pas être sous l'influence de la négation.

2. Ostensiblement adverbe intensif ou de degré

L'adverbe ostensiblement se construit à partir de l'adjectif ostensible, dont le sens fait allusion à un moyen d'expression de l'intensité dans le langage. Il peut être considéré comme un intensif élevé ou fort ou un intensif faible ou moyen.

2.1 Ostensiblement adverbe de degré élevé

L'adverbe ostensiblement est un marqueur utilisé pour traduire l'intensité élevée dans le langage. L'effet intensif est obtenu sans référence aucune avec un élément de comparaison extérieur.

(13) *Malimouna s'attache très ostensiblement à l'émancipation de la femme*

les adverbes « ostensiblement » et « très » sont mis en évidence dans l'énoncés (13). La combinaison de deux adverbes ici marque un maximum d'intensité ou de degré. Au plan syntactico-sémantique, leur usage permet au locuteur de mettre en évidence une information. Cette contribution ne modifie pas qualitativement le sens propositionnel de l'énoncé. Elle apporte simplement une touche affective et émotive aux expressions modifiées. L'intensification maximale est qualifiée par P. Charaudeau (1992, p 263) « comme une position de dépassement de la limite dans son au-delà » l'adverbe « très » associé à ostensiblement fait allusion à une intensité élevée couramment utilisé dans le langage quotidien. Selon M. Grevisse (1997, p 954a) « la description classique, *très*, qui appartient à tous les niveaux de langue, sert à *intensifier* ou à *renforcer* des adverbes, des adjectifs et des participes passés pris adjectivement ». Ainsi, il est le moyen d'expression du degré élevé, mais n'est soumis à aucune comparaison avec le mot modifié ou tout autre mot dans la phrase. L'association de beaucoup et ostensiblement dans (x), dénote une intensification moindre que les deux prédécesseurs. Il est employé également avec un adjectif qualificatif dont le sens littéral fait allusion à une connotation appréciative ou dépréciative. Dès lors, comme le souligne J. Authier (1980, p 26) « pour que l'adverbe de degré soit interprétable, il faut donc que l'adjectif, l'adverbe ou le participe passé pris adjectivement, soit sémantiquement quantifiable, c'est-à-dire soit susceptible de recevoir une gradation ». En recevant une intensification qui excède la norme requise, cette intensité peut s'exprimer de façon expressive, concrète ou subjective sur les sentiments, la qualité ou l'état sur lequel porte la phrase énonciative. Ainsi, l'assemblage des différents adverbes dans ces énoncés, suivant les règles de l'accent graphique ou l'accent tonique, permet au locuteur d'insister ou de mettre en évidence une information en la portant à un niveau de rendement plus tonique et plus efficace. C. Molinier (1990, p 37) renchérit en affirmant que « à la différence des adverbes de quantité, par définition compatibles avec tout verbe, tout adjectif ou tout adverbe gradable, les adverbes de manière quantifieurs ont des restrictions sélectionnelles variables liées à la persistance de leur sens étymologique ».

En outre, certains indices mettent en relief le degré ou l'intensification de l'adverbe ostensiblement dans l'énoncé. En effet, il ne peut jamais se placer en position initiale et détaché de la phrase

par une virgule. Il peut être également glosé par les syntagmes prépositionnels « de façon ostensible » ou « de manière ostensible ».

(14) Malimouna s'attache à l'émancipation de la femme, mais elle ne le fait pas ostensiblement

Ostensiblement en (14), marquant le degré d'intensité, permet d'exprimer une caractéristique ou un état avec assez de vigueur. Dans cette graduation, ostensiblement ne peut en aucun cas être séparé par une virgule, en position initiale. L'intensification peut se mettre sous l'emprise de la négation et jouer un rôle primordial dans le sémantisme de l'énoncé.

2.2. Adverbe de degré faible ou moyen

Le sémantisme de l'adverbe ostensiblement se réfère à une intensité faible. Son envergure intensive se rapproche de certains adverbes tels que légèrement, moyennement, mollement, doucement.

(15) Dimikéla, l'exciseuse est contrainte d'être ostensiblement gentille avec Malimoun p 123

L'adverbe dénote la personnalité à grand trait de l'exciseuse, gardienne des fondements de la tradition et des croyances. Marqueur linguistique d'intensité moyenne, il a des emplois prédicatifs et non prédicatifs. Mais, cette gentillesse est loin d'être sincère, car Malimouna détient des secrets susceptibles de souiller la crédibilité et l'honneur de Dimikéla. Cette forme de chantage est liée à un pacte entre les deux personnages féminins. Si ostensiblement exprime un degré intégral ou total ou complet, il peut dans bien des cas exprimer un degré élevé ou un haut degré. On peut le gloser par tellement, vraiment ou par des adverbes royalement, affreusement

En outre, Ostensiblement marque des formes et des procédés à faible intensif qui relèvent de l'espace culturel propre aux personnages de l'œuvre. Cette orientation argumentative en faveur d'un degré moyen suppose que les interlocuteurs sont très proches les uns des autres.

(16) Malimouna et Laura sont ostensiblement des amies intimes qu'elles paraissent si heureuses. p 206

Malimouna et Laura ont connu le divorce. Ainsi, elle joue auprès du personnage principal un rôle de conseillère et de consolatrice. Ostensiblement se construit avec différentes catégories lexicales. Avec l'adjectif ou l'adverbe, Il est antéposé à l'expression intensifiée et peut être suivi d'une subordonnée de conséquence. L'adverbe peut être glosé par « vraiment ». Il se rencontre également dans des énoncés qui marque l'affirmation ou l'approbation. Ce marqueur linguistique exprime la faible intensité, se manifeste avec plus d'évidence. Ainsi, il permet d'assurer l'exactitude de quelque chose. Son usage se fait couramment avec un autre adverbe ou adjectif dans l'optique de rendre l'énoncé plus intense ou plus fort. L'attribution d'une qualité met à nu le haut degré de l'élément grammatical qu'il modifie. Il marque non seulement l'affirmation mais indique aussi l'intensité. Il est combiné le plus souvent avec un adjectif ou un adverbe d'intensificateur (presque,), afin de renforcer le volume d'expressivité de l'énoncé. Le Petit Robert (1999, p 422) lui attribue sensiblement les mêmes valeurs que les adverbes totalement et parfaitement, lorsqu'il est utilisé dans son sens second de « tout à fait, vraiment » Il peut mettre en exergue un énoncé à connotation négative.

3. Portée discursive de l'adverbe ostensiblement dans l'énoncé

L'adverbe ostensiblement peut exprimer une connotation positive ou négative dans l'œuvre. Il influence l'énoncé en introduisant plus de finesse dans le langage. Le locuteur exprime sa pensée en faisant sentir les différences les plus subtiles. Safinaz BUYUKGUZEL (2011, p 139) affirme que « En évaluant ce qu'il énonce, le locuteur émet un jugement de valeur qui garde les traces de ses évaluations »

3.1. Usage stratégique de l'adverbe ostensiblement dans le discours

« Ostensiblement » joue un rôle déterminant dans la transmission des émotions et des jugements. Il influence la réception et l'interprétation du message.

(17) Il paraît que Malimouna ne s'épanouit pas ostensiblement à Boritouni p 56

La vision du père Louma l règne de façon autoritaire dans le village. au sein d'une famille déquibrée . . L'ensemble des modalités sous lesquels se présente Boritouni répond à des exigences préétablies aux yeux du père de famille .. Louma, Le père assure farouchement l'éducation de sa fille. Le locuteur n'emprunte pas les propos à une tierce personne. Il fait un constat favorable, à partir des informations véhiculées dans le village. H. Messi (2019, p 99) souligne que « la situation à l'instar du verbe paraître, se résume à la description ou non à la transcription d'un évènement ou d'un fait » Quant à A. Vatrican (2012, p 69), elle affirme que « le locuteur présuppose sans justification apparente, la véracité du contenu propositionnel sur lequel porte l'énoncé ». La vie dans le village de Boritouni manque également d'habileté, de tact ou de grâce dans son évolution. Les facteurs qui interviennent dans la réalisation du procès ont par leurs insuffisances causé un dommage collatéral préjudiciables à l'éducation de la jeune fille... Mais, la marginalisation de la mère suivie de l'autorité excessive du père voient se déclencher sur la famille, une avalanche d'épreuves, laquelle traduit les sentiments de frustration qui sont vérifiables et soumis à une éventuelle constatation dans le tissu familial. . Le locuteur produit un message dont il indexe Louma, le père de famille, lequel doit assumer pleinement la responsabilité. Ainsi, avec preuve et raison apparente, il va fournir des éléments de réponse susceptibles d'indiquer les raisons de la frustration. C. Rossari (2012, p 77) affirme que « *paraître tout comme l'énoncé* explicite la manière dont quelqu'un ou quelque chose se manifeste aux sens et/ou à l'esprit du locuteur ».

En outre, L'œuvre, Rebelle l restitue des faits de société qui nous conduit à poser un autre regard sur la famille de Malimona, le personnage principal

(18) Louma , le père de Malimouna, asservit ostensiblement sa famille p 38

Louma, le père du personnage principal présente un visage dépourvu de sentiments dans la famille. Il pose des actions rigoureuses qui

tendent à le présenter comme un être impitoyable, exigeant aux yeux des membres de la famille. Il agit en affichant de bonnes intentions afin d'exercer une influence prépondérante envers ses semblables. Il abandonne sa famille sous le fallacieux prétexte de vouloir des garçons pour héritiers. Il propose sa fille en mariage au riche commerçant Sando dépourvu de moralité et de convictions profondes.

Ainsi, en apportant un changement négatif pour le malheur de son entourage, le comportement du père Louma est totalement nuisible aux yeux de son épouse Matou et de sa fille Malimouna. Cette attitude malveillante cause de l'inconfort dans le cocon familial. La disposition d'esprit de l'auteur indique une intensité morose.

Le verbe sembler exprime généralement un jugement personnel émis sur un fait dans la société. Cet avis, qui s'appuie sur des observations auxquelles on a recours, pour altérer le comportement du père de famille. Le point de vue qu'il mentionne fait référence, soit à la perception liée à la vue. Cet aspect perceptif est qualifié par E. Roulet (1980, p 67) « de l'expression de l'apparence, à l'aspect des choses ». Donc, l'adverbe « horrible » et le verbe sembler font allusion à des convictions fondées sur des évidences, des hypothèses. Des évaluations et des appréciations, empreintes d'une grande probabilité, sont liées à une perception mentale.

3.2 Impact émotionnel de l'absence de l'adverbe ostensiblement dans l'énoncé

L'adverbe ostensiblement ajoute une touche subjective à l'énoncé. Son omission rend le langage moins expressif et atténue la vivacité du discours.

(19) Le destin de Malimouna prend fin, après son retour à Salouma p 62

(20) Le destin de Malimouna prend ostensiblement fin, après son retour à Salouma

En (19), l'absence de l'adverbe ostensiblement fait référence à l'évènement qui forme la trame de la vie du personnage principal Malimouna. Cette réalité est indépendante des préjugés, des émotions

et de la sensibilité. Cette réalité qui s'impose à l'esprit, ne fait pas intervenir de facteurs personnels ou de jugements. Le destin du personnage principal, débuté au village, à Boritouni, se poursuit dans la capitale, à Salouma, puis, elle arrive en France, où elle séjourne durant seize ans. Elle retourne à Salouma, dans la capitale. Mais, l'absence d'adverbes rend le discours fade, sans saveur émotionnelle. Il n'exprime aucune pensée et aucun sentiment, quant à la portée de ce destin. En (18), la présence de l'adverbe « ostensiblement » conduit le locuteur à faire un commentaire émotionnel du destin, en laissant libre cours aux opinions personnelles. En effet, Malimouna souffre des drames successifs tels que l'excision manquée, le mariage forcé, le viol. Toute seule, elle assume son destin de femme rebelle. L'état psychologique de l'auteur est pris pour de l'affectivité. Celle-ci englobe toute la structure de la phrase. É. Bordas (2022, p 24) dit que « Est expressif ce qui manifeste un sentiment intérieur, qui le fait advenir à la surface sensible de la conscience et qui dit quelque chose de la subjectivité du locuteur ». C. Bailly (1951, p 216) abonde dans le même sens en affirmant que « Le langage n'exprime pas que les idées ; il est aussi, et plus encore, l'écho de l'imagination et de la sensibilité »

En outre, l'absence de ces adverbes rend le discours moins expressif. Il ne fait pas ressortir les sentiments et les émotions du locuteur.

(21) la mère de Malimouna est très soumise

(22) Matou, la mère de Malimouna est ostensiblement très soumise.

(23) Louma, le père de Malimouna, a échoué dans l'éducation familiale

(24) Louma, le père de Malimouna, a ostensiblement échoué dans l'éducation familiale

Les exemples (21) et (23) n'exercent aucune influence significative. Il n'affecte pas les émotions des destinataires. Dans les exemples (22) et (23), l'adverbe « ostensiblement », joue le rôle d'amplificateur ou

d'intensificateur. Il exerce une influence prépondérante ou produit un impact significatif sur l'entièreté de l'énoncé. M. S. Pierre (1991, p 226) dit que « L'amplificateur est tout élément linguistique, prosodique ou discursif servant à marquer un plus grand degré de certitude ou d'obligation du locuteur relativement au contenu propositionnel de l'énoncé ». Matou, la mère au foyer, est une compagne idéale et très soumise. Elle épaula son époux et veille scrupuleusement sur l'éducation de son unique fille. Louma a failli à sa mission d'éducateur de père de famille. Aux yeux de son épouse et de sa fille Malimouna, Louma était un homme marqué par la rigueur de son caractère, et faisait preuve d'autorité. Il avait une personnalité agressive et était dépourvu de sentiments affectifs. L'usage de ces adverbes, suivi de certaines modulations vocales indiquant une intensité forte et prononcée, modifie l'attitude propositionnelle du locuteur. Leur utilisation qui est loin d'être purement littéral, constitue des arguments pour renforcer l'émotivité du locuteur. Ces marqueurs intensificateurs renforcent l'expressivité de l'énoncé en essayant de captiver l'attention des interlocuteurs.

Conclusion

La première partie, à travers l'œuvre *Rebelle* de Fatou KEITA, aborde les propriétés morphosyntaxiques de « ostensiblement ». Elle évoque deux espèces d'adverbes totalement distinctes, appelés adverbes de constituants et adverbes d'énoncé, au sein de l'énoncé. Il est adverbe de constituant lorsqu'il est intégré à la proposition et modifie le verbe ou un adverbe ou tout autre constituant. Il remplit une fonction syntaxique dans la phrase. Il est adverbe de phrase. Il se situe en dehors de la proposition. Il porte sur la globalité de la phrase et ne remplit aucune fonction syntaxique dans la phrase. La deuxième partie, examine le marqueur linguistique « ostensiblement » qui joue le rôle d'adverbe de degré ou d'intensité. Il ajoute de l'intensité à un jugement ou une émotion. Cette intensité est tantôt maximale ou tantôt moyenne ; il s'agit d'un adverbe de constituant ou intégré à la proposition qui indique un degré élevé de l'adjectif ou le verbe sur lequel il produit un effet sur l'interlocuteur. La troisième partie évoque la portée discursive de « ostensiblement ». Il agit comme un marqueur

subjectif dans le discours argumentatif . Il rend le discours plus expressif. Son absence affecte la connexion émotionnelle avec le destinataire. Ainsi, « ostensiblement », sur le plan social et utilitaire, est un marqueur linguistique de manipulation rhétorique et de stratégie discursive. Cet adverbe modal permet à l'interlocuteur d'exprimer un jugement émotionnel en suggérant un fait de façon explicite.

Bibliographie

Anscombe Jean Claude (2009), « Des adverbes d'énonciation aux marqueurs d'attitude énonciative : le cas de la construction tout + adjectif »,in Armand Colin, Langue française, - n° 161, pp 59- 80

Authier Jacqueline (1980), « Note sur l'interprétation sémantique de "très + participe passé" », in Cahiers de lexicologie, Vol. 37, Paris, p.25-33.

Bailly Charles (1951), Traité de stylistique française, Paris, Klincksieck

Bordas Eric (2022), « La notion d'expressivité. Présentation »,in Langages, Paris, pp 7-24

Buyukguzel Safina (2011) , « Modalité et subjectivité : regard et positionnement du locuteur1 », in Synergie, Turquie n° 4, pp. 139-151

Charaudeau Patrick (1992), Grammaire du sens et de l'expression, Paris, Hachette Ducrot Oswald,1980, « Les actes de discours. Analyses pragmatiques », in Communications, Paris, pp 11-60

Guimier Claude (1996), Les adverbes du français: le cas des adverbes en *-ment*, *L'Essentiel, Paris*.

Grevisse Maurice (1997), Le Bon Usage, 13e édition refondue par André Goosse, 4e tirage, Paris-Gembloux, Duculot

Haas Pauline, Tayalati Fayssal (2008), « Les adjectifs français et l'opposition aspectuelle statif vs dynamique », in Travaux de Linguistique, Paris, pp 47-67.

Le Petit Robert (1999), dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, sous la direction de Alain Rey et Josette Rey-Debove, Nouvelle édition du Petit Robert de Paul Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert.

Molinier Christian (1990), « Une classification des adverbes en ment », in Langue Française, Paris, pp 28-40

Nolke Henning (1990),« Recherches sur les adverbes : bref aperçu historique des travaux de classification »,in Langue Française, Paris, pp 117-127

Riegel Martin, Rioul René, Pellat Jean-Christophe (1994), Grammaire méthodique du français, Paris, PUF.

Rivière Nicole (1990), « Le Participe Passé est-il Verbe ou Adjectif?», inTravaux de linguistique et de philologie XXVIII, Paris, pp 131-169

Rossari Corinne (2012), « valeur évidentielle et / ou modale de faut croire, on dirait, et paraît », in Larousse, Paris, Armand Colin, pp 65-82,

Rouley Eddy (1980), « Des modalités implicites intégrées en français contemporain », Cahier Ferdinand De Saussure, Genève, Droz, pp 41-78

Saint Pierre Madeleine (1991), « Illocutoire et modalisation :les marqueurs d'intensité en français »,in Revue québécoise de linguistique, Volume 20, numéro 2, Québec ,pp 223-236

Schlyte Suzanne (1977), La place des adverbes en -ment en français, Université de Constance, Allemagne, University of Konstanz.265 p

Vatrican Axelle (2012), «Savoir que et la notion de présupposition »,in Langages n° 186 ,Paris, pp. 69- 8.,